

UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA

ESCUELA SUPERIOR DE POST GRADO

**MAESTRÍA EN DOCENCIA UNIVERSITARIA Y GESTIÓN
EDUCATIVA**

**ENTORNOS SOCIALES DE APRENDIZAJE Y ACTITUD
CIENTÍFICA DE LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD
“ JOSÉ C. MARIÁTEGUI ” DE MOQUEGUA – 2003**

Informe de tesis que para optar el grado de Magíster presenta:

WILLIAM BRITALDO CAMPOS LIZARZABURU

Tacna, Perú

2005

ÍNDICE

ÍNDICE	I
ÍNDICE DE CUADROS	VI
RESUMEN	VII
INTRODUCCIÓN	VIII
CAPÍTULO I	1
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	1
1.1 EL PROBLEMA DE LA ACTITUD CIENTÍFICA	1
1.1.1 EL PROBLEMA DE LA ACTITUD CIENTÍFICA EN LA ACTUALIDAD.....	1
1.1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA	11
1.1.3 OTRAS INTERROGANTES	12
1.2 OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN	13
1.2.1 OBJETIVO GENERAL	13
1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS	13
JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO	13
CAPÍTULO II	16
ENTORNOS SOCIALES DE APRENDIZAJE	16
2.1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS.....	16
2.1.1 EL APRENDIZAJE	16
2.1.2 AGENTES DE SOCIALIZACIÓN.....	23
2.2 ENTORNOS SOCIALES DE APRENDIZAJE	31
2.2.1 DEFINICIÓN	31
2.2.2 PROPIEDADES	32
2.2.3 FUNCIONES	33

2.2.4 CONFIGURACIÓN.....	43
2.2.4.1 ESA Familiar.....	44
2.2.4.2 ESA Educativos.....	48
CAPÍTULO III.....	52
ACTITUD CIENTÍFICA	52
3.1 ENFOQUES DE ESTUDIO DE LA ACTITUD CIENTÍFICA	52
3.1.1 ENFOQUE ACTITUDINAL	52
3.1.2 ENFOQUE INVESTIGATIVO	54
3.1.3 ANÁLISIS CRÍTICO	55
3.1.3.1 Respecto de la definición.....	55
3.1.3.2 Respecto de la estructuración	57
3.1.3.3 Respecto de la operacionalización y la medición.....	60
3.2 LA A.C. DESDE UN ENFOQUE COGNOSCITIVO	62
3.2.1 FUNDAMENTACIÓN	62
3.2.2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS.....	64
3.2.2.1 El proceso cognoscitivo	64
3.2.2.2 Niveles de conocimiento.....	67
3.2.2.3 El conocimiento objetivo	77
3.2.2.4 Las fuentes del conocimiento	79
3.2.3 DEFINICIÓN	86
3.2.4 ESTADIOS DE CONCRECIÓN DE LA A.C.....	90
3.2.5 NIVELES DE LA A.C.....	97
3.3 LA ACTITUD CIENTÍFICA Y LOS ESA.....	100
3.4 TÉRMINOS UTILIZADOS	104
METODOLOGÍA.....	107
4.1. HIPÓTESIS.....	107
4.1.1 HIPÓTESIS GENERAL.....	107
4.1.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS	107
4.2 VARIABLES.....	107

4.2.1 VARIABLE INDEPENDIENTE	107
4.2.1.1 Nombre de la variable	107
4.2.1.2 Definición operacional	107
4.2.1.3 Indicadores	108
INDICADORES	108
SUBDIMENSIÓN	109
4.2.2 Variable Dependiente.....	110
4.2.2.1 Nombre de la variable.....	110
4.2.2.2 Definición operacional	110
4.2.2.3 Indicadores	110
4.3 DISEÑO METODOLÓGICO.....	111
4.3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN.....	111
4.3.2 ÁMBITO DE LA INVESTIGACIÓN	111
4.3.3 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN.....	112
4.4 DISEÑO MUESTRAL.....	112
4.4.1 POBLACIÓN	112
4.4.2 MUESTRA.	113
4.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS.	115
4.6. TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE DATOS.....	116
4.6.1 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN	116
4.6.2 TÉCNICAS ESTADÍSTICAS	116
CAPÍTULO V	117
RESULTADOS	117
5.1 TRABAJO DE CAMPO.....	117
5.2 RESULTADOS POR VARIABLE	118
5.2.1 ENTORNOS SOCIALES DE APRENDIZAJE	118
ESA FAMILIAR	118
ESA EDUCATIVOS ESCOLARES Y NO ESCOLARES.....	134
5.2.2 ACTITUD CIENTÍFICA.....	141

5.3 CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS	142
5.3.1 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS	142
5.3.1.1 Primera Hipótesis Específica	142
5.3.1.2 Segunda Hipótesis Específica	144
5.3.1.3 Tercera Hipótesis Específica	145
5.3.2 HIPÓTESIS GENERAL	147
CAPÍTULO VI	148
CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y LINEAMIENTOS	
GENERALES.....	148
6.1 CONCLUSIONES	148
PRIMERA	148
SEGUNDA	148
TERCERA.....	149
CUARTA	149
QUINTA	150
6.2 RECOMENDACIONES	150
PRIMERA	150
SEGUNDA	151
TERCERA.....	151
6.3 LINEAMIENTOS GENERALES.....	152
PRIMERO	152
SEGUNDO.....	153
TERCERO	154
CUARTO.....	154
BIBLIOGRAFÍA	156

ÍNDICE DE CUADROS

Cuadro 1.	Cuestionamiento de las órdenes paternas.	118
Cuadro 2.	Modo de cumplimiento de responsabilidades filiales.	119
Cuadro 3.	Modo de cooperación entre los miembros de la familia.	120
Cuadro 4.	Establecimiento preciso de responsabilidades familiares.	121
Cuadro 5.	Tenencia de biblioteca familiar.	122
Cuadro 6.	Tipo predominante de libros en la biblioteca familiar.	123
Cuadro 7.	Nivel de instrucción del padre.	124
Cuadro 8.	Nivel de instrucción de la madre.	125
Cuadro 9.	Percepción sobre el nivel cultural del padre.	126
Cuadro 10.	Percepción sobre el nivel cultural de la madre.	127
Cuadro 11.	Frecuencia lectora del padre.	128
Cuadro 12.	Frecuencia lectora de la madre.	129
Cuadro 13.	Frecuencia de apoyo del padre hacia los estudios.	130
Cuadro 14.	Frecuencia de apoyo de la madre hacia los estudios.	131
Cuadro 15.	Posición familiar respecto a la religión.	132
Cuadro 16.	Iglesia a la que pertenece la familia.	133
Cuadro 17.	Tipo de estudios secundarios.	134
Cuadro 18.	Orientación educativa de los estudios secundarios.	135
Cuadro 19.	Orientación axiológica de los estudios secundarios.	136
Cuadro 20.	Años de estudio en la Universidad.	137
Cuadro 21.	Orientación formativa de los estudios universitarios.	138
Cuadro 22.	Orientación axiológica de los estudios universitarios.	139
Cuadro 23.	Tipo de actividad del ESA no escolar.	140
Cuadro 24.	Nivel de actitud científica.	141

RESUMEN

El presente informe, como parte de la investigación realizada, muestra la existencia de asociación significativa entre los entornos sociales de aprendizaje familiar y educativo no escolar, y el nivel de actitud científica, de los estudiantes de la Universidad José C. Mariátegui, de la ciudad de Moquegua.

Las conclusiones a las que se arribó fueron: Primera: las características más relevantes del entorno de aprendizaje familiar son el cuestionamiento de las órdenes de los padres, el cumplimiento voluntario de las responsabilidades filiales, la cooperación voluntaria en el hogar, el establecimiento preciso de las responsabilidades familiares, la percepción como personas medianamente cultas respecto a los padres, la poca o nula lectura de los padres, el apoyo de los padres hacia los estudios del hijo, y la procedencia casi total de hogares creyentes y de confesión católica. Segunda: las características más relevantes de los entornos educativos son la secundaria común, la orientación hacia el conocimiento de la secundaria, la orientación conservadora respecto a valores del colegio, la orientación hacia la profesión de los estudios universitarios; y la orientación liberal de los mismos. Tercera: la mayoría de estudiantes (66%) se distribuye en las categorías de actitud empírica y actitud racionalista, que refieren un nivel empírico de actitud cognoscitiva. Cuarta: aspectos determinados del ESA familiar se asocian significativamente al nivel de actitud científica del estudiante. Y quinta: el entorno educativo no escolar se asocia significativamente al nivel de actitud científica del estudiante.

La investigación se realizó con una muestra estratificada por facultades. Ésta estuvo compuesta por 130 estudiantes, que desarrollan sus actividades académicas en la sede Moquegua de la Universidad.

Los resultados obtenidos servirán de información orientadora a otros investigadores que quieran profundizar en el conocimiento de la temática tratada.

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo tiene por objeto inquirir acerca de la relación que existe entre los entornos sociales donde el individuo adquiere y concreta sus aprendizajes y el nivel de actitud científica que éste demuestra. Se propuso como hipótesis general que los entornos sociales de aprendizaje influyen significativamente en el nivel de actitud científica del individuo.

Con el fin de contrastar empíricamente la hipótesis, se conformó aleatoriamente una muestra de 130 estudiantes de la Universidad José C. Mariátegui, de la ciudad de Moquegua, considerando que el estudiante universitario debe contar con cualidades formativas y de personalidad que lo aproximen al quehacer científico e intelectual y que, sobre todo, le permitan adquirir una perspectiva racionalista, objetiva y comprometida de aprehensión de la realidad.

Esto llevó a plantearse como objetivos específicos de investigación la identificación de las características más relevantes de los entornos familiar y educativos; la determinación de la actitud científica de la mayoría de estudiantes; y la verificación de asociación estadística entre los entornos de aprendizaje y la actitud científica del estudiante.

Esta intención constituye una inquietud en el ámbito de la Docencia Universitaria, por cuanto la comprobación de una relación importante permite suponer que los antecedentes formativos de la persona, tanto familiares, como educativos, escolares y no escolares, pueden constituir la diferencia entre asumir el proceso cognoscitivo propio con una perspectiva científica, y en consecuencia, con mayores posibilidades de participar en el proceso de transformación social; o con una perspectiva dogmática, en la que al individuo, en tanto elemento gregario y pasivo de la sociedad, se le hace difícil participar activamente en ese proceso.

En ese sentido, por el tipo de resultados que se esperaba encontrar, el estudio se inscribe dentro de lo que Bunge identifica como investigación básica. Se adoptó el método descriptivo – correlacional, puesto que la intención del estudio no sólo es describir las variables en estudio, sino verificar su posible relación. Finalmente, en atención al carácter y amplitud de la investigación, se utilizó un diseño no experimental transeccional correlacional, que permitió verificar la asociación entre los diversos aspectos que configuran los entornos sociales de aprendizaje y el nivel de actitud científica.

Por otra parte, en el orden cognoscitivo, se concluyó que la actitud científica constituye una categoría teórica que debe ser analizada en función del proceso de aprehensión de la realidad por parte del individuo, y no desde la perspectiva de las actitudes en general. Asimismo, en el orden metodológico, la revaloración de la unidimensionalidad de la actitud científica, como supuesto operacional, permitió el diseño y elaboración de un inventario que procura medir la intensidad de uso de las estrategias intelectivas implicadas en el proceso de aprehensión de la realidad, sobre la base de las escalas sumativas, tipo Likert.

Las conclusiones a las que se arribó a lo largo de la investigación fueron las siguientes: Primera: el ESA familiar se caracteriza por la posibilidad de cuestionar las órdenes paternas; por el cumplimiento voluntario de las responsabilidades filiales; por la cooperación voluntaria entre los miembros de la familia; por el establecimiento claro de las responsabilidades que tocan a cada uno de los miembros de la familia; porque se percibe tanto al padre como a la madre como personas medianamente cultas o cultas; porque generalmente se cuenta con el apoyo del padre en los estudios y ocasionalmente con el de la madre; por una decidida confesión de fe y por ser mayoritariamente católico. Segunda: los ESA educativos se caracterizan porque los estudios del individuo corresponden a la secundaria común, están orientados hacia el conocimiento y, durante los estudios superiores, se orientan hacia la profesión. En cuanto a valores, son conservadores durante la secundaria, y liberales durante los

estudios universitarios. Tercera: la mayoría de estudiantes alcanza los niveles de actitud empírica (52%) y actitud racionalista (14%), que, en conjunto, refieren dos terceras partes (66%) que adoptan una actitud empírica de aprehensión de la realidad. Cuarta: aspectos determinados del ESA familiar se asocian significativamente al nivel de actitud científica del estudiante de la UJCM. Y quinta: el ESA educativo no escolar se asocia significativamente al nivel de actitud científica del estudiante de la UJCM.

Estas conclusiones permitieron delimitar una serie de recomendaciones referidas principalmente a líneas de investigación posterior y acciones que la Universidad puede implementar a fin de estimular la adopción de una perspectiva científica de la realidad por parte de los estudiantes.

Para concretar la exposición de los hallazgos realizados, y atendiendo a una necesidad metodológica de orden, se ha estructurado el presente reporte en los siguientes capítulos: primero, referido al problema de investigación que se propone, *El problema de la Actitud Científica*; segundo, denominado *Entornos Sociales de Aprendizaje*, que constituye la primera parte del marco teórico que sustenta los aspectos conceptuales de la propuesta que se expone; tercero, denominado *Actitud Científica*, segunda parte del marco teórico, referido al proceso de crítica y elaboración conceptual que permitió arribar a la categoría de actitud científica que se estudia; cuarto, referido a la metodología utilizada para llevar a cabo la investigación, en la cual se destaca el uso del Inventario de Actitudes Cognoscitivas (IAC).

A continuación, en el quinto capítulo se ofrecen los resultados de la investigación, donde se puede observar que algunos de los aspectos que configuran los entornos sociales de aprendizaje fueron relevantes y, asimismo, están asociados con el nivel de actitud científica; además, se presenta el procedimiento empleado en la contrastación de las hipótesis formuladas.

Finalmente, en el sexto capítulo, se sintetizan los hallazgos de orden empírico y se proponen recomendaciones que adoptan la forma de líneas de

investigación, las que, se espera, pueden conducir a investigaciones posteriores en torno a la problemática descrita, en el sentido de revisar y ahondar los supuestos conceptuales en los que se basa la propuesta teórica expuesta, así como en torno al proceso de operacionalización de la variable, a fin de allanar el camino que con esta investigación se ha iniciado.

En la parte final del informe, se adjunta la Sección Anexos, en la que destaca la descripción del proceso de construcción y validación del Inventario de Actitudes Cognoscitivas (IAC).

CAPÍTULO I

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1 EL PROBLEMA DE LA ACTITUD CIENTÍFICA

1.1.1 EL PROBLEMA DE LA ACTITUD CIENTÍFICA EN LA ACTUALIDAD

La historia de América Latina parece constituir un recuento de acciones que expresan, de modo genérico, una resistencia de su gente hacia la innovación científica y tecnológica. La adopción tanto de modelos de conducta, como de patrones de consumo, procedentes de los países desarrollados, sin que exista un cuestionamiento necesario a su eficacia en la región y un intento por adaptarlos racionalmente al medio, ha sido la norma asumida cuando se habla de desarrollo científico y tecnológico.

Sin embargo, la adopción de estos patrones comportamentales se limitó a recoger sólo los aspectos externos de la idiosincrasia importada; pero no fue asumida con una profunda transformación de las estructuras valorativas de quienes debieron ser los actores del cambio. En realidad, el dogma, la superstición y las expresiones del más chato nacionalismo predominaron en la región desde los tiempos en que se fundaron las independencias particulares. Y, como elementos culturales, no fueron removidos ni siquiera con los intentos de cuestionar las estructuras sociales por medio de violentas y virulentas revoluciones, autoproclamadas objetivas y materialistas, precisamente porque fueron también partícipes de ese fanatismo, de esa radicalidad, de esa tradición que pretendían erradicar, las que se identifican con el más sólido y recalitrante dogma. En consecuencia, en esta región no existió correlación entre una ética del trabajo, fundada en el liberalismo pregonado, y un auténtico desarrollo científico y tecnológico, que sentara las bases de la transformación de la realidad y la posibilitara.

Sólo después de la segunda mitad de siglo XX, gracias a la formación de cuadros especializados de científicos en los centros de investigación de países de América del Norte y Europa, y a la fundación de instituciones de primer nivel para la formación de investigadores, en América Latina, algunos países de la región, Argentina, Brasil, México, entre otros, han alcanzado niveles de investigación de alcance mundial¹, que se han traducido en obras de envergadura social. Sin embargo, muchas de éstas muestras han obedecido más a decisiones de orden político, que a modificaciones efectivas de la concepción del hombre latinoamericano acerca del mundo. La cosmovisión, en muchos sentidos, ha permanecido, de algún modo, estática; continúa preservando los rasgos esenciales de aquella que las nacientes repúblicas encontraron en los albores del siglo XIX.

A decir verdad, la gran mayoría de países latinoamericanos peca por el desarrollo aislado, no sistemático, de investigación científica, además de que ésta es de escaso nivel o pertinencia. De acuerdo a la UNESCO, en América Latina, el 85% de la investigación científica se hace en las Universidades, principalmente las públicas². Pero el panorama real es que sólo universidades de alto prestigio académico, por lo general, privadas, alcanzan niveles internacionales en los trabajos de investigación que desarrollan. Y esto por una razón muy sencilla: los presupuestos dedicados a investigación han sido cada vez más exiguos en las universidades de gestión estatal.

En 1991, según cifras del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) citadas por la UNESCO, los países latinoamericanos dedicaban a Investigación y Desarrollo entre el 0.3% y el 0.7% de Producto Bruto Interno (PBI). El promedio latinoamericano es de aproximadamente 0.5%, es decir la mitad del

¹ CRESALC / UNESCO et al. **Hacia una nueva educación superior**. Editor: Luis Yarzabal. Caracas (Venezuela): CRESALC/UNESCO, 1997.

² TUNNERMANN Berheim, Carlos. "La educación superior de América Latina y el Caribe en su contexto económico, político y social", en CRESALC / UNESCO et al. **Hacia una nueva educación superior**. Editor: Luis Yarzabal. Caracas (Venezuela): CRESALC/UNESCO, 1997. Pág. 116

1% recomendado por la UNESCO hace más de veinte años.³ Estas cifras están muy lejos del 3.1% del PBI dedicado por Japón a Investigación y Desarrollo, pero quedan igualmente rezagados ante el 1.6% consagrado a Investigación y Desarrollo por los “dragones” del sudeste asiático (Corea del Sur, Malasia, Hong Kong, Singapur y Taiwán).⁴

En el Perú la situación no ha sido diferente; es más, hasta ha podido ser peor, en la medida que, durante el siglo XX, no ha contado con ingentes recursos que pudieran haber garantizado un flujo constante de divisas destinadas a un proceso sistemático y de largo aliento vinculado con la investigación científica y tecnológica y, por ende, con el desarrollo.

Sin embargo, reducir el problema del desarrollo a la simple carencia de inversiones en ciencia y tecnología, puede significar la negación de una perspectiva sincrética de la realidad, en la medida que las decisiones que se toman en la esfera política constituyen síntomas de los males que subyacen a la sociedad, y no las razones por las cuales estos se producen. La historia de la región, y con más razón la historia peruana, enseña que los escasos momentos de bonanza no han sido aprovechados en la calificación sostenida, amplia y democrática del recurso humano, sino en decisiones que obedecían más a criterios políticos que a criterios estratégicos de desarrollo⁵. Y eso, como se sostiene, parecen constituir expresiones de una idiosincrasia reticente al desarrollo, reacia a despertar y promover la comprensión científica de la realidad. Es decir, existe un problema que más tiene que ver con lo actitudinal que con lo económico, más con lo histórico que con la afluencia de capital, más con la formación del individuo que con los recursos explotables del país. Es el problema de la actitud científica o, más precisamente, de la debilidad formativa o negación de ésta en la generalidad de su gente.

³ Op.cit. pág. 112

⁴ Op.cit. pág. 112 – 3.

⁵ A modo de ejemplo de lo expuesto, cabe mencionar la instalación de SIDERPERÚ en la ciudad de Chimbote, para cuyo funcionamiento debía trasladarse el hierro desde Marcona, Ica, donde es explotado.

Lo cierto es que son diferentes las manifestaciones y diferentes los ámbitos en los que se puede percibir esta realidad. Abarcan desde el plano de las propuestas educativas, hasta la práctica de deportes masivos, como el fútbol; desde la concepción de la fama televisiva, hasta la formación del ciudadano. Y en este proceso parecen identificarse referentes comunes que subyacen a la sociedad y procuran amoldar su pensamiento⁶. Es decir, recorren prácticamente todos los espacios de desarrollo del individuo.

En el examen de estas manifestaciones, se observan en primer lugar una diversidad de tradiciones, que trascienden la dimensión cultural, y son concebidas en estrecha relación con un espíritu de religiosidad que por definición es dogmática. Entre estas tradiciones se tienen las fiestas patronales de pueblos y ciudades, no sólo del Perú, sino también de otros países de la América Latina, especialmente Bolivia y Ecuador. En estas fiestas constituyen denominador común la dedicación del pueblo o ciudad al santo patrono, la salida a las calles de la efigie en procesión, las expresiones piadosas de los fieles, que van desde la simple marcha detrás de la efigie, hasta diversas expresiones de auto agresión y renunciación, como la autoflagelación, el ayuno, la abstinencia, etc.

Por otro lado, también en el área de las conmemoraciones específicamente religiosas, como la Semana Santa, el día de Santa Rosa de Lima o el mes del Señor de los Milagros, también en Lima, se reconocen como expresiones piadosas, no sólo comunes, sino elogiosas entre los miembros de las hermandades, el uso de hábitos, cordones, insignias y diferentes distintivos, la ofrenda de cirios, sahumerios, exvotos, así como los desplazamientos procesionales a rastras o de rodillas, y otras formas piadosas que se realizan con la firme convicción de obtener el favor de la divinidad. Pero, como sostiene Atienza, ese paradigma de sumisión y de muerte tiene muy poco que ver con la

⁶ No se quiere ahondar aquí en cuáles son las motivaciones de estos referentes para cumplir el rol social negativo que se enuncia; probablemente obedecen más a privilegios de clase, que a

religiosidad profunda y con el sentido de lo trascendente que mueve al ser humano a la íntima transformación de sus esquemas⁷.

En segundo lugar, el problema puede identificarse también en un ejercicio político ligado, por extraño que parezca, a prácticas religiosas⁸ o, peor aún, a prácticas supersticiosas⁹.

En tercer lugar, se percibe esta problemática en la forma como los espacios de irracionalidad, en el mundo del espectáculo, han ganado terreno frente a las expresiones de tipo artístico o de simple entretenimiento. Cada día es más frecuente encontrar personas del espectáculo ligadas al esoterismo, a las diversas formas de chamanismo o de la astrología. Es más, estas formas de irracionalidad se han convertido en el propio espectáculo, en algunos casos, con espacios diarios en medios como la televisión, la radio y los periódicos donde, además de la conocida práctica de lectura de horóscopos, se hace cada día más común encontrar referencias a baños de florecimiento, sortilegios para anular las energías negativas, experiencias parapsicológicas como la telepatía, la transmigración, la regresión hipnótica y otras. Incluso, cada fin de año, son

otro tipo de motivaciones. No se examinarán, porque no constituyen el objeto del presente trabajo; pero se sugieren como líneas de investigación posterior.

⁷ ATIENZA, Juan de. "El Camino Esotérico de Santiago", en **Año Cero** Año III. N° 36. Pág. 6 – 17.

⁸ En el caso de Perú, en mayo de 1990, durante la contienda electoral de entonces, el cardenal Monseñor Vargas Alzamora dispuso la salida de la procesión del Señor de los Milagros por las calles de la capital, con la intención de impedir que los así denominados ateos, representados por el escritor Mario Vargas Llosa —candidato a la presidencia del país—, llegaran al poder. Cuando se hizo evidente que el ingeniero Alberto Fujimori podía llegar a la presidencia, el reclamo popular, canalizado siempre a través de las autoridades eclesióásticas, adoptó otro sentido: el grupo religioso evangélico —representado por Carlos García, Presidente de la Federación de Pastores Evangélicos del Perú y candidato a la Segunda Vicepresidencia en la plancha presidencial de Cambio 90— no debía acceder al poder, porque el Perú era un país tradicionalmente católico. Finalmente, ganador el ingeniero Fujimori, debió demostrar que su relación con el grupo evangélico obedecía sólo a razones estratégicas, por lo cual no sólo participó en las celebraciones cúllicas oficiales de la Iglesia Católica, sino también en los espacios donde se anunciaron las apariciones de imágenes de vírgenes que supuestamente lloraban. La religiosidad popular encontró cimiento en esta expresión de piedad, auténtica o no, por parte del presidente, y se desató una serie de apariciones de vírgenes que lloran en diferentes partes de Lima y del territorio del país.

⁹ El mismo presidente Alberto Fujimori y su asesor más importante, Vladimiro Montesinos, estuvieron ligados a chamanes y parapsicólogos durante los periodos presidenciales del primero.

invitadas reconocidas personalidades del esoterismo a ofrecer sus pronósticos para el año siguiente.

Por otra parte, diferentes modelos sociales son tomados de actores, cantantes y fuentes con clara inclinación antisocial y sustento en la irracionalidad: el rock subterráneo, las corrientes de rock alternativo y punk que toman fuerza en los 90, el uso creciente de drogas entre la población juvenil que parece demostrar el rechazo a la razón como principio de búsqueda de sentido. Paralelamente, otros modelos se sustentan en una declarada sensualidad, expuesta incluso a través de ritmos como la salsa, la chicha, la tecnocumbia, desestimando claramente cualquier tipo de propuesta estética donde la razón constituya su principio y su lógica de desarrollo.

Claro que éste no es un fenómeno solamente peruano o quizá latinoamericano. Paul Kurtz, profesor emérito de filosofía de la Universidad de Nueva York, declara que incluso las sociedades supuestamente avanzadas están inundadas por los cultos de la sin razón y otras formas de insensatez¹⁰. Y Enrique de Vicente, director de la publicación española Año Cero, sostiene que “el sistema establecido, con sus falsos valores, que busca siempre perpetuarse, ha integrado en su dinámica consumista y depredadora el espiritualismo y la fascinación por lo oculto (...), creando un clima de confusión que resulta más perjudicial que la clandestinidad para la auténtica búsqueda espiritual”¹¹. Pero lo grave es que, mientras las sociedades avanzadas ostentan esta problemática como una situación de anormalidad, en el caso de los países latinoamericanos, en especial del Perú, constituyen la norma y no la excepción.

Finalmente, cabe mencionar que estas manifestaciones aparecen también en la educación oficial que se imparte en las aulas. Esta educación pretende ser científica, pero cae en una insoslayable contradicción interna en la medida

¹⁰ KURTZ, Paul. “La actitud científica contra la anticiencia y la pseudo ciencia” (Trad. del artículo, M.A. Paz y Miño), en **Defendiendo la Razón: Ensayos de Humanismo Secular y Escepticismo**. Lima: AERPFA. 2002.

¹¹ VICENTE, Enrique de. Editorial de **Año Cero**. Año IV. N°.12 – 0394 – 41.

que es fundamentalmente autoritaria, verticalista e intenta sustentar los principios y valores humanísticos que se promueven y fomentan en una ética religiosa que, como se dijo, peca, y seguirá haciéndolo, de dogmática. Así, mientras los diferentes contenidos de los planes de estudio oficiales, cambian, varían e incluso adoptan otras denominaciones y otros enfoques, la educación religiosa constituye una constante en todas las propuestas educativas que se suceden, por lo menos, en los últimos veinte años.

Al mismo tiempo, la educación oficial no ha podido superar la réplica de los modelos de concepción militar en los diferentes ámbitos en los que ésta se da. Esta tendencia, que denota una clara influencia militarista en la sociedad, va desde el uso de uniformes de estilo militar en algunos colegios estatales, hasta las órdenes que se imparten para mantener el control de los estudiantes; se impregna en los estereotipos del estudiante (cabello corto, andar erguido, uso de insignias, cordones) y sacude todas las expresiones de genuino patriotismo del común de la gente hasta convertirlas en una burda réplica de la conducta militar¹².

De lo expuesto, se pueden identificar hasta tres referentes que subyacen a la sociedad peruana y la configuran: en primer lugar, el dogma religioso, que constituye la base de la formación ética y moral del estudiante; la superstición, como eje fundamental de la búsqueda de sentido; y el militarismo, como eje de su formación como ciudadano. Todos ellos, con evidente sustento en la subjetividad, la irracionalidad y la irrevocabilidad de la autoridad.

Entonces, se hace claro que la actitud democrática, la actitud crítica y, por ende, la actitud científica, que son soporte de la revisión de conceptos, de la reformulación y transformación de los procesos de aprehensión de la realidad, del cuestionamiento, revocación e innovación en los procesos sociales, no

¹² Es común en el país observar durante las Fiestas Patrias como diferentes instituciones que participan de los desfiles conmemorativos, intentan reproducir el paso de desfile militar cuando se acercan o pasan frente a las tribunas de honor.

constituyen los verdaderos pilares de la educación y de la sociedad en el país, aun cuando se practiquen extensas declaraciones públicas al respecto.

Desde la perspectiva aquí asumida, entonces, como razón fundamental de esta problemática, podría sugerirse una responsabilidad compartida por las diferentes instituciones educativas y sociales, pero, al mismo tiempo, por el individuo, cuando es adulto, y por el ámbito cercano donde transcurrieron las etapas más importantes de su formación como persona: la familia. A estos espacios donde el individuo ha desarrollado aprendizajes, donde ha modelado sus esquemas cognoscitivos y pautas de comportamiento, se identifica aquí como entornos de aprendizaje.

Ante esta situación, cabe preguntarse cómo se ha intentado resolver el problema, pues la actitud científica debiera ser vista como un elemento coadyuvante al desarrollo y progreso de los pueblos, y no como un ornato intelectual de las sociedades avanzadas.

Lo cierto es que no se ha trabajado mucho acerca de esta realidad, pues la problemática social se ha enfocado como intentos de respuesta al desafío del desarrollo; y éstos se han visto con una óptica más sociológica que psicológica. Es decir, se percibe el desarrollo como la consecuencia de la transformación de las estructuras sociales, lo cual no sólo es válido, sino razonable. Pero no se percibe que para que ésta ocurra, sin los consabidos modelos impositivos que se han practicado en Latinoamérica, es necesario que en el plano individual haya una verdadera transformación de los esquemas y procedimientos cognoscitivos de la persona. Un criterio individual fundamentalmente objetivo, crítico y comprometido no permite la gestación del prejuicio, cualquiera sea su expresión; no se subordina al dogmatismo, cualquiera sea su sentido; ni acepta la irracionalidad como una explicación válida de la realidad. En consecuencia, su oposición a la injusticia, a la imposición y a la violencia, son sólo resultado necesario de su presencia.

En este sentido, ya que la educación oficial, no ha podido resistir la presencia del dogma, de la irracionalidad y del autoritarismo militarizado, y menos combatir su expansión, algunos elementos aislados de los claustros universitarios han asumido el desafío de concebir la actitud científica como elemento insustituible en la concepción racional del mundo.

Por desventura, los trabajos que se han realizado han saltado a la etapa de propuesta, cuando, en realidad, no se tiene todavía un conocimiento claro y profundo de la problemática. Los trabajos realizados, en tanto proceden del área de la Docencia Universitaria, proponen métodos didácticos para el desarrollo de la actitud científica entre los estudiantes, pero sin que se hayan clarificado las categorías necesarias para su estudio, sin que se hayan comprendido sus relaciones intrínsecas y sin que se hayan identificado, siquiera en el nivel hipotético, sus factores causales. Es decir, sin que exista todavía una teoría al respecto y sin que sea posible organizar en un todo coherente los esfuerzos aislados realizados.

Sin embargo, las universidades tienen por misión identificar y explicar los mecanismos de innovación que posibiliten el desarrollo de la ciencia. Para ello, deben dotar a sus cuadros docentes y estudiantiles de herramientas investigativas que les permitan ser parte del proceso de innovación y desarrollo. Sin embargo, todo esfuerzo de proporcionar una base cognoscitiva y procedimental, resulta insuficiente si no es acompañado por una actitud que predisponga al individuo a ejercitar la aprehensión y transformación de la realidad sobre la base de los principios que la investigación y la ciencia le proporcionan, y que el mismo interés en descubrir las razones que gobiernan el mundo sea su fuente de motivación. Es esta actitud la que permite acercarse a la realidad con la intención de desentrañar su constitución interna, su significado y sus consecuencias, y la que posibilita la creación constante y el perfeccionamiento de mecanismos e instrumentos de transformación de la misma.

La coyuntura mundial exige de la sociedad y especialmente de las entidades educativas la formación de individuos capaces de responder con creatividad, pero al mismo tiempo con rigor metodológico y científico, ante la problemática de diversa índole que surge en la medida que la sociedad y sus paradigmas sociales se complejizan.

En este contexto, con arraigadas líneas de entendimiento histórico que convierte en estructurales muchas de las características de la sociedad actual y de la civilización occidental de la que se es parte, el rol de la universidad, como entidad formadora de criterio y productora de conocimientos, pone en juego su propio concepto así como su supervivencia como institución social.

La universidad tiene que empezar a mirar hacia el futuro y proyectarse hacia esa visión. El compromiso que tiene ante la cultura que le ha dado origen y sustento durante siglos reclama de ella una atención y entendimiento especial. Para ello, a la universidad no le basta pretender crear líneas de acción de proyección social que sólo toman la forma de eventos artísticos y culturales, muchas veces desfigurados por pretensiones momentáneas, sino que debe encontrar la manera de canalizar sus recursos, tanto humanos como científicos, hacia la investigación científica, hacia el desarrollo sostenido de una comprensión racional y científica de la realidad. Y esto porque el desarrollo que el ser humano consiga en las ciencias, aunque no garantice en el tiempo su propia supervivencia ni la respuesta apropiada a todas sus inquietudes espirituales, por lo menos, puede abrir espacios de entendimiento para que se haga posible el equilibrio productivo con su medio ambiente y, por ende, consigo mismo.

La universidad no puede relegar todo el peso de esta responsabilidad al azar o a la consideración de criterios privados, sino que tiene que plantearse el desafío de constituirse en el foco de creación del saber; y para ello no bastan las buenas intenciones, sino sobre todo la toma de decisiones basadas en criterios científicos sólidos y cuya comprobación sea factible.

Federico Mayor, Director General de la UNESCO, se preguntaba “¿Universidad para qué?”. Y entre otras respuestas, ensayaba la siguiente:

“Universidad para difundir y divulgar el conocimiento. Universidad, sobre todo, para crear, para fomentar la investigación científica, la innovación, la invención. (...) Universidad para la crítica objetiva, para la búsqueda de nuevos derroteros de un futuro más iluminado (...)”¹³.

Es entonces, necesario que los diferentes elementos que participan de su gestión se integren en una visión de conjunto y para ello se requieren estrategias, planes cuidadosamente delineados que, si bien no podrán sortear todas las variables sociales involucradas, cuanto menos permitirán señalar un derrotero menos difícil para que la actitud científica se consolide como valor fundamental del cuerpo académico y de la población estudiantil de la universidad, y la investigación científica pueda convertirse en el instrumento más importante de aprehensión de la realidad, y se haga posible su aplicación en la sociedad.

1.1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

Lo expuesto, que presenta una situación apremiante y un desafío implícito para la universidad en el Perú y para el individuo vinculado a ésta, lleva a formularse importantes inquietudes respecto a la relación que se produce entre los entornos sociales de aprendizaje y la actitud científica de los estudiantes universitarios del país. Sin embargo, con el fin de precisar el ámbito de la investigación, se ha optado por circunscribir la extensión del problema a una universidad de funcionamiento local, de modo que la problemática pueda ser observada en un ámbito más específico y concreto. De esta manera, el problema se ha enfocado en la Universidad José C. Mariátegui, de Moquegua,

¹³ UNESCO. Documento de Política para el Cambio y el Desarrollo de la Educación Superior. 1995.

que comparte también las preocupaciones antes mencionadas, originando una pregunta fundamental de investigación que es, entonces, la siguiente:

¿Qué relación existe entre los *entornos sociales de aprendizaje* y la *actitud científica* del estudiante de la Universidad José C. Mariátegui, de Moquegua?

1.1.3 OTRAS INTERROGANTES

La dimensión del problema es amplia. Es posible intuir que para la descripción de las variables enunciadas en el problema, se necesita precisar algunas ideas y situaciones que subyacen a las mismas. Con el fin de especificar las situaciones que, implícitamente, pueden reconocerse en el problema, se pueden postular las siguientes inquietudes de carácter analítico:

P₁ : ¿Cuáles son las características de los Entornos Sociales de Aprendizaje de los estudiantes de la Universidad José C. Mariátegui, de Moquegua?

P₂ : ¿Cuál es nivel de Actitud Científica de los estudiantes de la Universidad José C. Mariátegui, de Moquegua?

P₃ : ¿Existe asociación entre determinados aspectos de los Entornos Sociales de Aprendizaje y la Actitud Científica de los estudiantes de la Universidad José C. Mariátegui, de Moquegua?

P₄ : ¿Qué lineamientos generales se pueden considerar a fin de incrementar el nivel de Actitud Científica del estudiante de la Universidad José C. Mariátegui, de Moquegua?

1.2 OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN

1.2.1 OBJETIVO GENERAL

Analizar la relación que existe entre los entornos sociales de aprendizaje y el nivel de actitud científica del estudiante de la Universidad José C. Mariátegui, de Moquegua.

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- O₁ : Analizar los Entornos Sociales de Aprendizaje de los estudiantes de la UJCM, de Moquegua.
- O₂ : Determinar el nivel de Actitud Científica de los estudiantes de la UJCM, de Moquegua
- O₃ : Determinar la asociación que existe entre determinados aspectos de los ESA y la AC de los estudiantes de la UJCM de Moquegua.
- O₄ : Proponer lineamientos generales que posibiliten el incremento de la Actitud Científica del estudiante de la UJCM, de Moquegua.

JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO

La presente investigación se justifica, en primer término, por el aporte procedimental que se propone respecto a la medición de la actitud científica, y que permitirá a la Universidad José C. Mariátegui, de la ciudad de Moquegua, contar con un instrumento de aproximación a la realidad de la aprehensión cognoscitiva de sus estudiantes.

En segundo lugar, la Universidad José C. Mariátegui se beneficiará al contar con un criterio para identificar sistemáticamente, desde el punto de vista actitudinal, los cuadros estudiantiles que podrían contar con mayores aptitudes y cualidades para la investigación científica, a fin de proporcionarles las herramientas cognoscitivas e instrumentos procedimentales que permitan

consolidar y ampliar esas aptitudes reconocibles. Esto debe hacerse con la mira puesta en que estos estudiantes adquieran un interés permanente en integrar cuadros de apoyo a los docentes investigadores y a las actividades de investigación, propiciando un clima favorable hacia la investigación entre la población universitaria, en general.

Además, esta investigación abre a la Universidad José C. Mariátegui la posibilidad de impulsar propuestas y mecanismos de acción que propicien la puesta en marcha de programas, metodologías de enseñanza – aprendizaje y certámenes académicos y de proyección social orientados al desarrollo de la actitud científica entre los estudiantes e, incluso, entre los otros estamentos de la Universidad.

Por otra parte, la presente investigación es importante por el aporte teórico que introduce al concebir la actitud cognoscitiva desde el punto de vista de algunos de sus posibles factores causales. En este sentido, se hace un claro deslinde con aquellas posiciones que la definen a partir de la actitud en general, y que caen en la confusión de proponer como su objeto actitudinal ya sea la ciencia, la investigación científica o el método científico, olvidando que la actitud científica constituye un modo particular de acercarse a la realidad y aprehenderla.

También lo es por el aporte conceptual que hace a la teoría de la investigación científica, en el sentido de ampliar el significado del conocimiento como resultado de un proceso de aprehensión en el que la modalidad que se utiliza en este proceso, y que obedece a un determinado tipo de actitud que la acompaña, distingue los tipos de conocimiento que resultan, identificados como conocimiento científico, empírico y dogmático.

En segundo lugar existe una justificación metodológica en la medida que se propone un instrumento de medición que en el medio resulta nuevo en su concepción, pues permite identificar la actitud con que el estudiante aprehende la realidad, así como la intensidad de ésta.

Finalmente, existe una motivación personal del autor en un sentido definido: conocer cuál es la realidad de la actitud científica del estudiante de la universidad peruana, a fin de responder de modo indirecto a inquietudes largo tiempo insatisfechas, que permitirían comprender al autor el modo en que se produce ésta y la forma en que puede contribuir a un proceso continuo de progreso científico y tecnológico para el país.

CAPÍTULO II

ENTORNOS SOCIALES DE APRENDIZAJE

2.1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS

2.1.1 EL APRENDIZAJE

El aprendizaje ha sido estudiado por diferentes autores y desde perspectivas teóricas diversas, a partir de las cuales se han propuesto definiciones que han sido de utilidad para la investigación pedagógica y, en consecuencia, para la práctica docente. Sin embargo, es claro que, debido a que los supuestos en que se sustentan, en algunos casos, asumen direcciones distintas e incluso contradictorias, no se puede arribar a una definición del aprendizaje que cuente con el consenso más o menos generalizado de los investigadores. Por lo tanto, es preferible examinar los aportes que se han verificado a lo largo del tiempo, considerando válidas las directrices de las diferentes escuelas de pensamiento.

En ese sentido, el aprendizaje se define principalmente a partir de los aportes de las escuelas conductista y cognoscitiva, aunque en los últimos decenios del siglo XX cobró fuerza una tercera orientación, la perspectiva humanista, que toma cuerpo como cuerpo teórico con los planteamientos de Rogers, y encuentra su correlato en el plano experimental, en los aportes de Bandura.

Desde la perspectiva conductista, cuya hipótesis central sostiene la existencia de impulsos biológicos primarios que motivan la conducta, el aprendizaje se define, a grandes rasgos, como la modificación más o menos permanente de una conducta.

Según Wittig, el aprendizaje consiste en “cualquier cambio relativamente permanente en el repertorio comportamental de un organismo, que ocurre como resultado de la experiencia”¹⁴.

De acuerdo con Tapia, se consideran cambios comportamentales aquellos que adquieren una relativa consistencia en el tiempo; en este sentido, las fluctuaciones comportamentales que ocurren a lo largo del tiempo, no se consideran evidencias de aprendizaje.

Skinner explica el comportamiento y el aprendizaje como consecuencias de los estímulos ambientales. Este autor fundamenta su posición en el papel de la recompensa o del refuerzo, y se basa en “la premisa fundamental de que toda acción que produzca satisfacción tiende a ser repetida y aprendida”¹⁵. En ese sentido, demostró que se puede condicionar respuestas no reflejas, a las que llamó “respuestas operantes”, y mostró que se puede conseguir que un animal u hombre aprenda cualquier respuesta operante, comprendida dentro de su repertorio posible, si se refuerza o recompensa adecuadamente¹⁶.

Por otra parte, tanto Gil como Calero consideran que para comprender qué es el aprendizaje es necesario explicar en qué consiste el acto de aprender. Para Calero, el acto de aprender consiste en el proceso síquico de aprehensión de una cosa, propiedad o fenómeno, el cual implica captar, capturar o coger mentalmente el mismo¹⁷. Gil, por su parte, considera que el acto de aprender constituye un proceso por el cual el ser humano adquiere o modifica, de manera más o menos permanente, un comportamiento

¹⁴ Cit. en TAPIA, Isaac. **Tecnología del aprender y el aprendizaje**. Arequipa: ITARE, 2000. Pág.13.

¹⁵ DÍAZ B., Juan y Adair MARTINS P. **Orientaciones didácticas para la docencia universitaria**. San José: Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. 1982. Pág. 35.

¹⁶ Ídem.

¹⁷ CALERO, Mavilo. **Técnicas de estudio e investigación**. Lima: Editorial San Marcos. 1992. Pág. 18.

determinado, al interactuar con el medio o reaccionando ante una situación determinada¹⁸.

En ese sentido, el aprendizaje se produce como un proceso único e integral en la conducta humana, sin que sea posible la existencia de formas de aprendizaje independientes y separadas.¹⁹ Sin embargo, con fines de explicación teórica, se considera que en este proceso se involucran tres actos del comportamiento humano: el pensar, el sentir y el actuar, cuyos resultados se manifiestan en tres formas de comportamiento: pensamiento, sentimiento y acción. En el campo de la Psicología del Aprendizaje se denomina a estas formas de comportamiento áreas o dominios del aprendizaje. Sobre la base de este criterio se pueden identificar así las áreas cognoscitiva, afectiva y psicomotora.

Díaz y Martins definen el aprendizaje en los siguientes términos:

“[...] modificación relativamente permanente en la disposición o en la capacidad del hombre, ocurrida como resultado de su actividad y que no puede atribuirse simplemente al proceso de crecimiento y maduración o a otras causas tales como enfermedad o mutaciones genéticas”²⁰.

Por lo tanto, se descubre en estas definiciones algunas ideas constantes que constituyen elementos fundamentales en la definición del aprendizaje desde la perspectiva conductista. Estas ideas son:

- La noción de modificación o cambio de una conducta o comportamiento.
- La noción de permanencia del cambio operado.
- La noción de experiencia o actividad, que constituye la base o fundamento del cambio operado.

¹⁸ GIL Malca, Guillermo. **Tecnología de la enseñanza – aprendizaje**. Trujillo: INDDEP. 1990. Pág. 10.

¹⁹ Idem. Pág. 11.

²⁰ DIAZ y MARTINS. Op.cit. Pág. 44.

Asimismo, es interesante destacar que Skinner y Gil coinciden en señalar la noción de interacción con el medio o ambiente, la que aparece implícita, aunque ciertamente limitada, en la noción de experiencia o actividad. Por otra parte, Díaz y Martins no reducen el contenido semántico de su definición a la conducta, que se hace evidente, sino también a la disposición del individuo, que se identifica con el área de las actitudes, y a las capacidades que posee y adquiere, las cuales se pueden identificar como aptitudes naturales o adquiridas del individuo.

Considerando las nociones identificadas en esta perspectiva teórica, se puede definir el aprendizaje como la modificación relativamente permanente de la disposición hacia determinados comportamientos, de la capacidad para realizarlos, y del comportamiento mismo, como resultado de la actividad o experiencia de un individuo con su medio.

Siguiendo una línea de interpretación diferente, la teorías cognoscitivas sostienen que el aprendizaje se sustenta en las diferencias cognitivas que se producen en el ser humano durante su desarrollo. Estas teorías, en su tesis central, consideran que el aprendizaje humano es siempre una construcción mental interior y personal, que genera un conocimiento construido activamente por el sujeto que conoce, a partir de esquemas previos que ya posee.

En esta línea destaca Piaget, para quien el aprendizaje constituye un proceso de modificación interna, con cambios cualitativos y cuantitativos, que se produce como resultado de un proceso interactivo entre la información que procede del medio y un sujeto activo²¹. Piaget sostiene que el aprendizaje consiste en el conjunto de mecanismos que el organismo pone en movimiento para adaptarse al medio ambiente²².

Asimismo, Constance Kamii, siguiendo a Piaget, considera que el desarrollo de la inteligencia infantil es un proceso que el propio niño construye

²¹ HUARANGA Ross, Oscar. **Calidad Educativa y Enfoques Constructivistas**. Lima: Editorial San Marcos. 1997. Pág. 122.

y en el que intervienen los factores maduración, experiencia, transmisión social y equilibración. Las dos posturas se sustentan en tres tipos de conocimientos: conocimiento físico, conocimiento social y conocimiento físico – matemático; y en dos tipos de abstracción: abstracción simple y abstracción reflexiva.²³

Por otro lado, para Novack, “tanto los individuos como los grupos de individuos construyen ideas sobre cómo funciona el mundo”. Precisamente, por constituir un proceso de construcción individual, los individuos difieren ampliamente en el modo como extraen significados del mundo. Asimismo, y en cierta manera como consecuencia, tanto las concepciones individuales y colectivas sobre el mundo cambian con el tiempo.²⁴

Por su parte, Ausubel descubrió que los conocimientos previos desempeñan un papel fundamental en la construcción de nuevos conocimientos. Ausubel sostuvo que si se tuviera que reducir toda la psicología educativa a un solo principio, éste se reduciría a averiguar lo que el individuo ya sabe, a fin de enseñársele sobre la base de ese saber.²⁵

Por otro lado, Vigotsky arribó a lo que llamó ley de formación de los procesos psíquicos superiores del hombre. De acuerdo con esta ley, cualquier función superior propiamente humana existe, primero, en forma externa o intersíquica; y sólo después, en el proceso particular de interiorización, en forma individual o intrapsíquica²⁶. Cabe destacar que Vigotsky sostenía que cualquier conocimiento se genera en un contexto social y culturalmente organizado.

En estas definiciones destacan las siguientes ideas:

- La noción de modificación interna, y no sólo de la conducta.
- La noción de proceso interactivo entre el medio y el individuo.

²² DÍAZ y MARTINS. Op.cit. Pág. 31

²³ HUARANGA. Ídem.

²⁴ HUARANGA. 123

²⁵ Ídem.

²⁶ Op.cit. 124

- La noción de construcción de las ideas.
- La noción de conocimientos previos.
- La noción de que los conocimientos se generan en un contexto organizado social y culturalmente.

A partir de estas propuestas, se puede decir que el aprendizaje constituye un proceso constructivo en el cual quien aprende procede de acuerdo a su propio modo para formar representaciones únicas del contenido. En este sentido, es válida la definición que propone Tapia, como “proceso permanente de interacciones que resulta en la adaptación y/o acomodación de la persona a un medio altamente cambiante y que hace posible un continuo mejoramiento de las condiciones de vida”.²⁷

Sobre la base de estas ideas, se puede definir el aprendizaje, desde esta perspectiva teórica, como la modificación interna de la persona al construir conocimientos sobre la base de conocimientos previos que posee, que resulta del proceso de interacción del individuo con un medio organizado social y culturalmente.

Finalmente, asumiendo una perspectiva humanista, Rodríguez²⁸ sostiene que definir el aprendizaje constituye una tarea difícil debido a una serie de factores, entre los que destacan los siguientes:

- La diversidad de procesos que se generan para aprender en situaciones distintas.
- La falta de acuerdo entre tratadistas e investigadores, pues, mientras algunos sostienen que lo importante en el conocimiento del proceso de aprendizaje es el estudio de sus causas, otros expresan que lo más importante es el estudio de sus efectos o consecuencias.

²⁷ TAPIA. Op.cit. pág.26

²⁸ cit. en TAPIA. Op.cit. pág.15

De acuerdo con el planteamiento de Rodríguez, los causalistas manifiestan que el aprendizaje es un proceso de carácter neurofisiológico inducido por el ejercicio, razón por la cual “su estudio debe centrarse en la investigación de los mecanismos cerebrales y en las modificaciones que experimenta la conducta por el incremento de los entrenamientos”²⁹. Por otro lado, los consecuentistas establecen que el aprendizaje constituye básicamente el proceso de “formación de hábitos, la adquisición de destrezas superiores y el logro de conocimientos por medio de sistemas simbólicos”³⁰.

Sobre la base de estas dos orientaciones investigativas, Rodríguez define el aprendizaje en los siguientes términos:

“El aprendizaje es el proceso de incremento del saber y de las aptitudes, que reorganiza la personalidad hacia la realización más perfecta de determinados hechos frente a determinadas circunstancias”³¹.

En esta definición destacan las ideas siguientes:

- La noción de incremento de saberes.
- La noción de incremento de aptitudes.
- La noción de reorganización de la personalidad.
- La noción de realización perfectible de determinados hechos.
- La noción de actuación en circunstancias determinadas.

Del análisis efectuado sobre las definiciones utilizadas por las diferentes perspectivas teóricas, se colige que existen aspectos comunes, aunque la génesis y manifestación de cada aspecto o noción obedece a momentos diferentes en cada una de ellas. Es decir, cada perspectiva teórica atiende a momentos distintos de la evidencia del proceso de aprendizaje en el individuo,

²⁹ Ídem.

³⁰ Ídem.

³¹ Ídem.

y parte de postulados distintos respecto a la forma en que se produce este proceso. Sin embargo, con fines de aplicación conceptual, se puede definir el aprendizaje sobre la base de las orientaciones vistas, siempre y cuando se respete el énfasis que se atribuye a los diferentes aspectos que intervienen en el proceso, y se incorporen estos en la definición. En ese sentido se puede definir el aprendizaje en los siguientes términos:

El aprendizaje es el proceso de reorganización de la personalidad, como resultado del proceso de interacción del individuo con un medio organizado social y culturalmente, que se verifica en la modificación relativamente permanente de la disposición del individuo hacia determinados comportamientos, de la capacidad para realizarlos, y del comportamiento mismo, y que se traduce en un proceso de incremento del saber y de las aptitudes, al construir conocimientos sobre la base de experiencias cognoscitivas previas que posee, lo que le permite la realización más perfecta de determinados hechos frente a determinadas circunstancias.

2.1.2 AGENTES DE SOCIALIZACIÓN

Se consideran aquí agentes de socialización a todo conjunto de elementos, que conforman instituciones y promueven las condiciones sociales que, independientemente de las relaciones con el Estado, favorecen en los seres humanos el desarrollo integral de su persona.

De aquí que, si bien la función principal de estos agentes sea promover un conjunto de condiciones sociales que rodean al individuo, su finalidad última consiste en procurar el desarrollo completo de sus facultades mentales y físicas, así como en moderar y canalizar las actitudes que adopta como consecuencia de las valoraciones que ha interiorizado, respecto de los diferentes aspectos que conforman el conjunto de interrelaciones en las que se inscribe.

Los agentes de socialización actúan procurando al individuo un conjunto cada vez más amplio de interacciones con sus semejantes. En este proceso de

interacción, que es continuo y dialéctico, el individuo replica modelos de interrelación entre las personas, que van desde el aprendizaje y dominio progresivo del lenguaje, hasta estrategias de entendimiento, conciliación y negociación con quienes no siempre comparten ni se identifican con sus puntos de vista, con sus objetivos o sus modos de proceder. Paralelamente, el individuo cuestiona y reestructura esos modelos creando y recreando patrones propios que le permiten efectuar y conseguir un ajuste más eficaz en el trato con los demás, en los casos en que lo aprendido resulta insuficiente o ineficaz para el logro de sus propios objetivos.

El proceso de interacción entre el individuo y sus semejantes es continuo porque, desde que el individuo nace en el seno de una sociedad, no se interrumpe, aun si fuera su propia voluntad desarrollar su vida en un completo aislamiento. Esto se explica porque, aun si se pretendiera un aislamiento absoluto por decisión propia, el mismo hecho de tomar una decisión en ese sentido obedece a la influencia de interacciones que el individuo experimenta desde su nacimiento y durante todas las etapas de su crecimiento y maduración. Es decir, aún en la soledad, la influencia de estas interacciones pervive y se manifiesta modificando y reestructurando los pensamientos, las emociones y, en consecuencia, las acciones del individuo.

Al mismo tiempo, el proceso de interacción entre el individuo y quienes lo rodean es dialéctico, porque se constituye y desarrolla sobre la base de oposiciones constantes entre la satisfacción de las propias necesidades, por participación de los demás, y la satisfacción de las necesidades ajenas, por participación del individuo; entre el deseo y la voluntad de procurar para sí mismo lo que los demás posiblemente no quieren ceder, y el deseo y la voluntad de ceder para otros lo que posiblemente consideran insuficiente de parte del individuo.

Precisamente por su comportamiento dialéctico, los agentes de socialización consiguen modificar las tendencias naturales del individuo, y

canalizarlas hacia la reproducción plausible de los cánones comportamentales que la sociedad ampara y promueve. En otras palabras, los agentes de socialización no sólo fomentan las interacciones entre los individuos, sino que, en ese proceso, procuran su educación y formación como persona, lo que le abre la posibilidad de llevar una vida en sociedad más satisfactoria y adecuada.

En ese sentido, atendiendo a los fines que persiguen, los investigadores identifican como los principales agentes de socialización los siguientes:

A. La familia

La familia cumple una función socializadora fundamental para el desarrollo del individuo, pues en ella se dan los primeros lineamientos que posibilitan la posterior actuación de éste en el cultivo y desarrollo de valores y cualidades de acción y repercusión social, como la solidaridad, el sentido y búsqueda de justicia, el “cultivo de habilidades y destrezas que serán puestas al servicio y el bien de la colectividad”³².

Aunque se ha enfatizado que muchos otros factores roban o menoscaban la influencia que la familia tiene sobre el individuo, especialmente durante las primeras etapas de su vida, lo cierto es que su influencia se deja sentir incluso en la adolescencia. El psicólogo John Clabby sostiene que “nadie influye más que los padres sobre los adolescentes, en especial si estos tienen entre 13 y 15 años”³³.

Los adolescentes, y más aún los niños, reproducen y procuran reproducir los modelos conductuales y las apreciaciones de los padres, especialmente cuando éstos no están presentes. Las conocidas manifestaciones de conflictos generacionales ocurren en tanto se encuentran junto a ellos, como una forma de subvertir lo establecido y declarar a fuerza de protestas su propia afirmación

³² CASTILLO Morales, Juan y CASTILLO Muga, Juan. **Ciencias Sociales 1**. Edit. Bruño, Lima, 1999. Pág. 21.

³³ cit. en MC KOY, K. “Para que su hijo supere la presión de los compañeros”, en **Selecciones del Reader’s Digest**. Agosto 1991. Pág.46

e independencia; pero, por lo general, no se dan en su ausencia, excepto que exista algún tipo de desajuste emocional en el adolescente.

Sin embargo, debido al resquebrajamiento de los esquemas organizacionales que sustentaban la familia, en la actualidad, no está garantizado el proceso de socialización a partir de la influencia de la familia, aunque no por ello su influencia deja de ser considerable.

B. La escuela

La escuela cumple una función socializadora de gran relieve. La organización de una educación pertinente con los fines de la sociedad y el esfuerzo constante que ésta hace para convertirla en el eje fundamental de la transmisión de su cultura, desembocan en la aparición de la escuela como institución social. Esta institución, y no ya elementos aislados, asume el rol múltiple de sistematizar la educación y transmitir la cultura propia de la sociedad, por un lado, y por otro, hasta donde le es posible, de mantener y desarrollar la civilización, entendida ésta como noción que amplía el concepto de cultura en una sociedad determinada, y se configura como una sociedad cuya extensión en el espacio y en el tiempo es mayor que las dimensiones espacio-temporales de las comunidades políticas aisladas que la articulan³⁴.

Asimismo, al observar y atender la educación como un hecho inherente a la propia naturaleza social del hombre, la escuela, en tanto eje fundamental de la educación, cumple diversas funciones, de las cuales, respecto al individuo, las más importantes son dos:

- Adaptación del individuo al medio en el cual existe y se desarrolla.
- Transmisión al individuo de la cultura propia del grupo o sociedad que se desarrolla en el medio.

³⁴ MYERS, Edward D. **La educación en la perspectiva de la historia**. Edit. Fondo de Cultura Económica, México, 1966.

Adicionalmente, cumple otras funciones paralelas que adquieren una relevancia especial para el grupo o la sociedad. Estas funciones son:

- Función económica, que significa preparar al individuo en aquellas funciones particulares y sociales que le permitirán contar con las herramientas y destrezas necesarias para sobrevivir en el medio.
- Función política, que se refiere a la preparación que recibe el individuo de quienes lo preceden para ejercer funciones de gobierno del grupo o sociedad en el medio en que coexisten.
- Control social, función estrechamente relacionada con la función política, que aparece, se desarrolla y se consolida por la necesidad social de conservar un cierto estado de orden en el seno de la sociedad, que garantice una paz entre los miembros que la componen, así como el acceso general a los bienes y recursos que le sirven a ésta para su sostenimiento y preservación.

C. Los medios de comunicación

En la actualidad, la cantidad de horas que un niño o joven invierte a la semana consumiendo productos de los medios de comunicación es igual o superior al número de horas que permanece en la escuela, razón por la cual los más media se han convertido también en uno de los principales agentes de socialización de la sociedad contemporánea. Esta realidad deriva en algunos corolarios importantes. En primer lugar, cada individuo posee una cantidad ingente de información sobre el mundo como no ha ocurrido en ninguna época histórica anterior. En segundo lugar, los medios de comunicación tienden a homogenizar las pautas y patrones culturales de los jóvenes, independientemente de las características geográficas, históricas y sociales de las comunidades a las que pertenecen. Por otro lado, existe un predominio o hegemonía de las experiencias mediáticas sobre las contingentes en la configuración del saber, de los valores e ideas del individuo. Asimismo, se ha generado la necesidad y, consiguientemente, la dependencia de estas

tecnologías y medios para desarrollar la propia vida social, económica, política y cotidiana.³⁵

Para Alfaro la relación entre comunicación y educación tiene que ver con la transformación del ciudadano y con la creación de la experiencia dentro de la escuela de construir comunidades ciudadanas³⁶; es por ello que se requiere que la educación y la comunicación interactúen con más eficacia.

Es decir, aunque los medios no enseñan, sí educan, porque la gente, el individuo aprende de ellos. En este sentido, Abugattás sostiene que si los medios tienen un impacto en la formación de los jóvenes y, por lo tanto, en su salud integral, de alguna forma debieran asumir responsabilidades en la educación y en la formación de los jóvenes³⁷.

D. La iglesia

El grado de influencia que ejerce una iglesia depende de la asimilación que de su escala de valores y del conjunto de principios que la sustenta, haga una familia. Esta asimilación se expresará no tanto en la defensa y sostenimiento de principios doctrinales, sino sobre todo en la vivencia continua de los patrones conductuales y actitudinales que se han interiorizado, en algunos casos, o que se toman como válidos y de reputación religiosa, en otros, entre sus miembros.

En ese sentido, es notable la influencia que ejercen las declaraciones de principios y las jerarquías de valores que establecen principalmente aquellas iglesias en las que se manifiesta una fuerte cohesión entre sus miembros, hasta el punto de desarrollar actividades organizadas como comunidades al interior de la comunidad.

Al mismo tiempo, estas mismas actividades desempeñan un catalizador de la participación y fidelidad espiritual del feligrés; es decir, si el individuo

³⁵ Cit. en **Agenda Educativa**. Año X. N° 15. Marzo 2002. Pág. 12.

³⁶ ALFARO, Rosa M. "Comunicación y Educación: una alianza estratégica de los nuevos tiempos", en **Agenda Educativa**. Año X. N° 15. Marzo 2002. Pág. 20 – 26.

manifiesta un compromiso decidido cuando se realizan las actividades eclesiásticas, propicia el elogio y la consideración de sus correligionarios, amén de hacer suya una favorable reputación como seguidor de Dios. Por el contrario, su ausencia e indiferencia, si obedece a motivos puramente egoístas, propicia ya sea la inquietud de sus correligionarios o su crítica.

En ese sentido, la actitud de asistencia permanente y vigilancia que ejercen unos miembros sobre otros, en función de la escala de valores establecidos por las jerarquías eclesiásticas, funciona como un mecanismo e instrumento de evaluación y medida de los valores asumidos por el individuo. En otras palabras, la iglesia cumple una función de control social, que garantiza en gran escala que el individuo adopte determinados comportamientos, mientras desecha otros.

En esa medida, el individuo, en especial cuando es adolescente y joven, posteriormente, no concibe la vida fuera de la comunidad, a no ser que pretenda subvertir y, en ese sentido, desafiar la autoridad paterna y eclesiástica. Si no lo hace, su adhesión a los principios y valores que sostienen sus padres, en armonía con los preceptos eclesiásticos, será tan sólida, que él mismo conducirá su propia vida dentro del derrotero señalado por ellos.

E. Las fuerzas armadas

La intensidad con que las FA se comportan como agentes de socialización depende, en primer lugar, de la participación del individuo en ellas, principalmente a través del servicio militar.³⁸ En este sentido, ejercen dos tipos de acciones que tienen repercusiones de tipo social. Primero, provocan la movilización y traslado de individuos hacia diferentes regiones del país, generalmente alejadas de sus lugares de origen, lo que conduce a éstos al conocimiento inmediato y no referencial, de realidades distintas a la suya. De esa manera, abren en el individuo la posibilidad de comprender, respetar e

³⁷ ABUGATTÁS A., Juan. Cit. en **Agenda Educativa**. Año X. N° 15. Marzo 2002. Pág. 29.

incluso interiorizar las diferencias culturales e idiosincráticas de los pueblos que visitan. Segundo, como consecuencia de la movilización, las FA integran individuos de regiones distintas del país en lugares de concentración específica, donde se comparten experiencias comunes con gente con la cual posiblemente no se habría generado forma alguna de interacción, excepto, precisamente, por la participación en las FA. En este sentido, las FA abren la posibilidad al individuo de generar espontáneamente relaciones amicales y sentimientos de identificación con quienes fueron parte de los grupos en los que participó.³⁹

En segundo lugar, la importancia de la influencia de las FA como agente de socialización depende de la toma de conciencia del rol integrador que éstas pueden alcanzar y que adoptan sus líderes, noción que se transmiten a sus subordinados. El hecho de que las FA, en sus distintas armas se encuentren diseminadas estratégicamente a lo largo y ancho del país, permite al Estado y a la sociedad contar con una columna que cohesiona los espacios geográficos alejados y que, al mismo tiempo, ejerce un poder disuasivo en el caso que ocurriera algún intento separatista por parte de la población civil.

Por otro lado, esta misma toma de conciencia, permite al individuo comprender que las FA ejercen un poder conferido por la sociedad civil que debe orientarse a garantizar la continuidad del sistema democrático y de su proceso de instauración en todo el país. En este sentido, abren la posibilidad al individuo que ha formado parte de sus filas, de comprender las diferencias fundamentales que atañen a los roles que debe asumir como ciudadano, en tanto miembro de las FA o de la sociedad civil.⁴⁰

³⁸ Por el contrario, si, como es costumbre en el Perú, se evita el Servicio Militar, aunque por ley sea considerado obligatorio, su influencia como agente socializador no es importante.

³⁹ Es común entre los licenciados de las FA saludarse, cuando se encuentran, con el término "promoción".

⁴⁰ En realidad, esta cara responsabilidad no la han cumplido las FA; por el contrario, en el país, el individuo que ha participado en las FA se considera parte de una colectividad diferente, con derecho al ejercicio del poder en ausencia de los mecanismos de control de la civilidad; es decir, no se consideran parte de la ciudadanía. El ejemplo más reciente de esta trasnochada

Por otro lado, las FA también ejercen influencia socializadora a través de las tareas de apoyo social que realizan en diversas zonas del interior que no cuentan con apoyo directo del Estado. Llevan al individuo a comprender que es parte de un movimiento incesante de desarrollo del país, aun cuando, por lo general, constituyan actores anónimos de esta acción.

Finalmente, las FA permiten al individuo comprender que, como parte de una nación, sirve a una colectividad que se identifica como común para todos los que la conforman.

2.2 ENTORNOS SOCIALES DE APRENDIZAJE

2.2.1 DEFINICIÓN

Atendiendo a los fundamentos teóricos examinados anteriormente, se define aquí los entornos sociales de aprendizaje en los siguientes términos:

Entorno social de aprendizaje⁴¹ es el conjunto integral y específico de circunstancias físicas, sociales, económicas y otras que existen o se generan voluntariamente en un espacio comprendido dentro de límites determinados, y que promueven las condiciones sociales que favorecen aprendizajes específicos, con miras al desarrollo integral de la persona.

En estos ESA el individuo participa por necesidad, por ejercicio voluntario o incluso por imposición de quienes tienen la responsabilidad de procurarle

posición de las FA ocurrió en los meses finales del gobierno fujimorista, cuando el Comandante Humala pretendió levantarse en armas so pretexto de encarar la dictadura y devolver el país al sistema democrático. Sin embargo, a pesar de sus declaraciones, la acción —por fortuna aislada— de este hombre no tenía razón de ser, máxime cuando ya la civilidad había adoptado patrones de lucha democrática con resultados cada vez más seguros: la serie de movimientos de protesta, cuya culminación fue la marcha de los cuatro suyos; el estrechamiento de vínculos entre la sociedad civil y agentes de los servicios de inteligencia, que llevaron al descubrimiento del tipo de relaciones encubiertas que se gestaban en las cúpulas de poder, y que fueron las que, realmente, determinaron la caída del régimen. En otras palabras, no se justificaba movimiento militar alguno, cuando ya la sociedad civil había asumido su responsabilidad, a todas luces, con mayor y mejor criterio que el de un solo hombre, por más bien intencionado que quisiera mostrarse.

⁴¹ Para simplificar su escritura, en adelante se usan las siglas ESA.

instrumentos cognoscitivos y procedimentales que le faciliten su inserción eficaz en la sociedad.

2.2.2 PROPIEDADES

De la definición propuesta, se derivan las siguientes propiedades de los ESA:

A. Integralidad

Las circunstancias que se producen en un ESA actúan integralmente sobre el individuo, sin que sea posible aislarlas en la práctica ni cuantificar el efecto que una característica o circunstancia produce por separado. La realidad está constituida por un conjunto de factores que influyen simultáneamente sobre el individuo; y si bien es cierto que algunos de esos factores cobran mayor importancia que otros, lo cierto es que, de un modo necesario e ineludible, reciben también la influencia de esos otros factores durante su acción sobre el individuo.

B. Espacialidad

Aunque los ESA no significan exactamente un espacio o ambiente físico, sí tienen como referente de su acción un espacio físico. Es decir, las actividades de los ESA se realizan en espacios físicos determinados, espacios de la realidad fáctica donde el individuo puede obrar, donde sus actos constituyen modos de expresión de hechos objetivos. Asimismo, los propósitos inmediatos de los ESA, aquellos que los definen, sólo pueden expresarse en la actividad que el individuo realiza y desarrolla en los espacios que el ESA ha constituido para su funcionamiento. En consecuencia, no es posible la existencia de un ESA, si no cuenta con un espacio donde desarrolle las actividades que le son pertinentes.

C. Especificidad

Los ESA, en particular, se definen por los fines específicos que orientan su actividad. Un ESA no se propone ser un ente abarcador en demasía, en lo

que respecta a sus actividades; cuenta con una gama específica de actividades, cuya realización apunta a fines claramente delimitados, señalados específicamente en los propósitos de su conformación espontánea o meditada.

D. Limitabilidad

Un ESA tiene límites determinados por sus propósitos y fines. Los fines de un ESA corresponden o han sido ideados en función del conjunto de condiciones materiales, sociales, etc., que lo acompañan en su conformación. Es decir, un ESA no se propone fines que no puede alcanzar dentro de las limitaciones que las circunstancias que puede dominar le imponen. Asimismo, un ESA tiene límites espaciales claramente señalados. Sus actividades se realizan dentro de esos límites, a fin de garantizar al individuo cierto aislamiento respecto de otro tipo de influencias, que afectarían la cristalización de los propósitos del ESA.

E. Finalidad

Los ESA tienen fines definidos. No se constituyen sobre la base de impulsos emocionales ni por la agrupación espontánea de varios individuos. Por el contrario, hay un esfuerzo asociacional que se verifica precisamente en el hecho de delinear claramente los fines que habrán de perseguirse, sobre la base de determinados valores que se asumirán y respetarán a lo largo de la existencia del ESA.

2.2.3 FUNCIONES

Los ESA desarrollan diferentes funciones tanto respecto al individuo como respecto al ambiente en el cual participa. Algunas de estas funciones se manifiestan de modo explícito en los propósitos y actividades que definen un ESA determinado. Otras funciones, no tan evidentes en apariencia, se expresan en los fines sociales y culturales que trascienden las actividades. Entre las funciones más importantes de un ESA se tienen las siguientes:

A. Procurar aprendizajes específicos

Los ESA constituyen espacios que tienen como objeto proporcionar instrumentos intelectivos y procurar la apertura de las capacidades motoras del individuo, procesos que posibilitan en él la aparición de conocimientos específicos sobre áreas determinadas del saber.

Los ESA proporcionan la oportunidad de adquirir (o construir) aprendizajes sobre aquellos aspectos específicos para los cuales se constituyen, cuando se trata de entidades organizadas e institucionalizadas; o sobre aquellos aspectos no sistematizados, incluso dispersos, cuando se trata entidades no institucionalizadas, como el hogar.

En ese sentido, los ESA permiten la aparición de aprendizajes cuya orientación y definición es lo bastante específica como para no confundirse con los aprendizajes que se procuran en otro ESA. Ya se trate de conocimientos, destrezas motoras e incluso actitudes y valores, los aprendizajes son propios del ESA en el cual el individuo participa en determinado momento de su vida. Y si bien es cierto que, en algunos casos, determinadas esferas de esos aprendizajes pueden coincidir y superponerse plenamente, debe considerarse que los fines de cada ESA son distintos y, en consecuencia, los ESA son esencialmente diferentes.

En consecuencia, se puede inferir que mientras más sean los ESA en los que participe un individuo, mayor es la amplitud de los aprendizajes específicos que logra. Es decir, mayores serán las áreas del saber que conozca, mayores los procedimientos y habilidades que domine para la ejecución de tareas específicas, y mayor la amplitud de su esfera actitudinal, pues los valores que asume recorren una gama más extensa entre los principios y supuestos que conoce y considera válidos para el desarrollo de su vida.

B. Facilitar el proceso de socialización

Los ESA procuran espacios y oportunidades en los cuales, de manera voluntaria o muchas veces involuntaria, en especial durante la niñez y la

adolescencia temprana, el individuo interactúa con otros individuos a quienes se vincula por los fines explícitos o implícitos de los ESA en los que participa. En este proceso de interacción se modifican progresivamente diferentes esferas de su personalidad, en las que determinados rasgos son potenciados o disminuidos, dando origen y desarrollo a cualidades específicas de la personalidad que le permiten abandonar la estrechez de su relación primaria con sus padres o cuidadores inmediatos, y formar otras relaciones: con hermanos, compañeros de juego y personas ajenas al círculo familiar.⁴²

En las etapas tempranas, en los primeros ESA en los que participa, en especial el hogar, el niño “formará un apego o vínculo social con la persona que lo cuida”⁴³, que en la mayor parte de los casos se trata de sus madre. Aunque durante mucho tiempo se pensó que la alimentación del recién nacido constituye la fuente primaria del apego, en la actualidad, los investigadores consideran que, además de la comida y la gratificación oral, los padres y cuidadores ofrecen afecto y un contacto placentero; hablan al niño, lo sostienen en brazos y le sonríen.⁴⁴ Curiosamente, y aunque parezca contradictorio, los investigadores concuerdan en que “cuanto más fuerte sea el apego entre la madre (o el cuidador principal) y el niño, mayores probabilidades hay de que el niño sea más autónomo”⁴⁵. Esto se da porque un fuerte vínculo entre madre e hijo produce un sentido de seguridad.

En etapas posteriores, a partir del ingreso del individuo en la escuela, su mundo social se expande aún más y establece un número y diversidad cada vez mayores de relaciones sociales: maestros, condiscípulos, amigos, compañeros de equipo, etc.⁴⁶ El niño se socializa mientras paralelamente va creciendo; en ese transcurso aprende comportamientos y actitudes apropiados

⁴² CLIFFORD, Margaret. Enciclopedia práctica de la Pedagogía. Barcelona: Océano. 1987. Pág. 336

⁴³ Op.cit. pág. 337

⁴⁴ Op.cit. pág. 338

⁴⁵ Ídem.

⁴⁶ Ídem.

a su familia y a su cultura⁴⁷. En la adolescencia y en la primera juventud este mundo social, esta gama de relaciones sociales crece hasta el punto en que individuos que participan en determinados ESA coinciden y confluyen en nuevos ámbitos, donde nuevamente se identifican por los fines que persiguen los mismos.

En consecuencia, se infiere que mientras más sean los ESA en que participa el individuo, mayores serán las oportunidades de socialización que se le presenten, y mayor será, por consiguiente, el desarrollo de las cualidades de la personalidad que le permiten asumir con éxito este proceso.

Es decir, en la medida que el individuo participe en un número cada vez mayor de ESA, sus oportunidades de interactuar con personas ajenas a sus ámbitos cercanos, se incrementan. Y es precisamente en ese proceso de interacción con lo poco conocido o lo desconocido, donde se verá precisado a ejercitar las facultades mentales, las habilidades y destrezas sociales que le permitirán gestar y establecer nuevas relaciones sociales. En el caso de no ejercitar adecuadamente esas facultades y habilidades, la posibilidad de una nueva relación puede verse truncada.

C. Procurar el desarrollo integral de la persona

Los ESA, de modo indirecto y como finalidad última y mayor de su influencia en el individuo, tienen como función procurar el desarrollo integral de la persona. Esto quiere decir que los ESA, de modo no explícito muchas veces, tienen como finalidad desarrollar las facultades intelectuales y motoras innatas del individuo.

Es el hogar el primer ámbito donde el individuo reconoce imágenes afectivas como el amor, la ternura, la seguridad y el estímulo. En igual forma, allí se sientan las bases para el desarrollo social, para el desarrollo intelectual,

⁴⁷ Op.cit. pág. 339

para adquirir los primeros hábitos y valores relativos a la cooperación, salud y recreación.⁴⁸

Asimismo, es en el hogar el ámbito donde el individuo aprende a comunicarse y a expresar lo que siente, lo que quiere y lo que piensa⁴⁹, y donde se regulan sus funciones motoras de acuerdo a los parámetros que establecen los padres.

Posteriormente, la escuela representa para algunos el primer momento de separación de sus padres o cuidadores. En la escuela, debido a que la atención individual es limitada, incluso en las instituciones más propicias, el individuo debe aprender “a formular preguntas, a explorar cosas en forma independiente y a hacer ciertas cosas [...] sin ayuda”.⁵⁰ El ambiente de la escuela estimula la independencia y la autosuficiencia, y se espera que el individuo adquiera dominio sobre sí mismo y refrene la agresividad⁵¹, cualidades todas que posibilitan —y al mismo tiempo son indicadores de— un desarrollo más pleno y satisfactorio de la persona.

Si bien el hogar y, posteriormente, la escuela constituyen los primeros espacios donde el individuo empieza a desarrollar sus capacidades innatas, en realidad, como sostiene Gohl, “nuestros modos de vida y el sistema escolar actual no bastan para dar forma y expresión suficiente a todas las energías vitales de los jóvenes”⁵². Por esa razón, en muchos casos, hasta se torna recomendable que el individuo, desde sus primeras etapas de formación, participe en ámbitos en los que se enfatice el desarrollo de diferentes habilidades y destrezas, de un modo organizado y sistemático, que no necesariamente coinciden con las que promueven el hogar y la escuela.

⁴⁸ CASTILLO y CASTILLO. Op.cit. pág. 22

⁴⁹ Ídem.

⁵⁰ CLIFFORD. Op.cit. pág. 341

⁵¹ Ídem.

⁵² GOHL, Willi. **La educación musical, hoy**. Tr. Diorki. Madrid: Studium Ediciones. 1971. Pág. 8

Hall, en un estudio a largo plazo, encontró que los “niños procedentes de familias con desventajas, obtienen beneficios intelectuales si se les hace ingresar en centros de atención diurna que cuenten con programas educacionales estructurados”⁵³. Hall se refiere a centros donde se brinda cuidado a niños de madres que, por causa del trabajo, no pueden atenderlos.⁵⁴ Se descubrió que los niños criados en estos centros no sólo son más sociables con otros compañeros, sino que “ante los extraños se portan con mayor naturalidad que los que han sido criados en un ambiente más aislado”⁵⁵.

Asimismo, la incapacidad de los ESA más inmediatos al individuo para explorar e identificar la plenitud —o cuanto menos, varios— y diversidad de los talentos innatos del individuo, identificados como otros tipos de inteligencia⁵⁶, convierten en una necesidad la participación del mismo en diferentes ESA cuyo fina sea precisamente potenciar las posibles capacidades que existen en la persona, a fin de alcanzar un desarrollo armónico y equilibrado. Ésa es precisamente la razón de la existencia de los diferentes centros de prácticas deportivas, artísticas, de aficiones, etc., que contribuyen específicamente a explorar, identificar y fomentar el cultivo de actividades en los que las capacidades naturales del individuo son desarrolladas progresivamente. Gracias a estas prácticas, el individuo no sólo adquiere mayor confianza en sí mismo, sino, sobre todo, la comprensión de la manera en que puede aprovechar mejor estos recursos para su propia satisfacción y desarrollo.

⁵³ Cit. en CLIFFORD. Op.cit. pág. 340

⁵⁴ En el Perú, se les conoce como cunas, para los niños más pequeños, y nidos, para los niños de dos y tres años.

⁵⁵ CLIFFORD. Op.cit. pág. 340

⁵⁶ En los primeros años de la década de los 80, Howard Gardner, psicólogo de la Universidad de Harvard, propuso una teoría en la que se considera la existencia en el hombre de hasta siete tipos de inteligencia: verbal o lingüística, musical, lógico – matemática, espacial, corporal – cinestésica y conocimiento de uno mismo y de los demás. Howard las llama las siete estructuras de la mente, y denunciaba: “Nuestra sociedad tiene tres prejuicios: el pruebismo, el occidentalismo y el superiorismo”; el primero consiste en la excesiva importancia que se le daba —y da— al resultado de las pruebas de cociente de inteligencia; el segundo consiste en la total concentración en lo que se puede cuantificar, mientras se dejan de lado aspectos intelectivos que no son de índole lógica; y el tercero consiste en el excesivo hincapié que se hace en las credenciales, y la insuficiente atención a comprobantes más auténticos de las capacidades intelectuales.

Se infiere, entonces, que mientras más sean los ESA en los que el individuo participa, mayor es la posibilidad de alcanzar un desarrollo integral de su persona. Esto significa que mientras más diversos en intereses y actividades sean los ESA en los que el individuo participa, mayor será la posibilidad de que desarrolle aptitudes innatas que, al cultivarse, le procuren el logro de un desarrollo personal más completo y satisfactorio.

D. Facilitar el ajuste de la persona

De un modo indirecto, los ESA potencian el ajuste⁵⁷ de la persona. Esto ocurre gracias a que la diversidad de fines, intereses y orientaciones esenciales de los diferentes ESA en los que participa el individuo, le permiten adecuar y orientar sus elecciones y preferencias de acuerdo a la coincidencia y superposición entre sus propios deseos y aspiraciones, y los propósitos de los ESA. La participación del individuo en diferentes ESA a lo largo de su vida, cuyos propósitos pueden guardar correspondencia con las exigencias sociales, culturales o educacionales que le hace el medio, le permiten sentirse más dispuesto para alcanzar la armonía entre sus deseos y esas exigencias. Es decir, en muchos casos, la participación en diferentes ESA sirve al individuo como ejercicio que realiza antes de afrontar las exigencias del medio; en consecuencia, se encuentra mejor preparado para asumirlas.

Por otro lado, en la medida que potencian los aprendizajes específicos y los procesos de socialización del individuo, los ESA permiten a éste sentirse más seguro de sí mismo, gracias a su conocimiento y dominio de destrezas de diferentes áreas del saber, y a su desenvolvimiento en diferentes espacios sociales. En este sentido, dado que la intensidad del estrés que experimenta el individuo, dependerá de las circunstancias en las que se inscribe el hecho de

⁵⁷ De acuerdo con Clifford, el ajuste designa “todo intento por afrontar el estrés; por adaptarse al ambiente físico; por lograr la armonía entre los propios deseos y las exigencias y restricciones que impone el medio”. Y el estrés designa las reacciones del individuo ante las situaciones donde se siente amenazado, presionado, frustrado, ansioso o en conflicto. CLIFFORD. Op.cit. pág. 335.

que identifique determinada situación como productora de estrés o no⁵⁸. De esta manera, “el que tiene seguridad en sí mismo, que se considera adecuado para afrontar los hechos de la vida, tiende menos a pensar que una situación causa estrés que la persona sin seguridad en sí misma”⁵⁹.

Asimismo, el proceso de interacción del individuo con otros individuos, el que se produce por su participación en determinados ESA, no está exento de situaciones en las que surgen periodos de presión, experiencias de frustración, así como la ocurrencia de conflictos y la sensación de ansiedad, que son experiencias emocionales que contribuyen al sentido global del estrés. Sin embargo, en el mismo proceso de interacción, el individuo tiene la posibilidad de observar modelos, de atender consejos, de seguir pautas de comportamiento que se prescriben o se practican entre sus copartícipes, que se orientan a la disminución de la intensidad del estrés, en el supuesto de que haya surgido, y a su evitación, en el supuesto de que no se haya manifestado. Los allegados más afines, los líderes de grupo, las personalidades más importantes y representativas del tipo y propósito de los ESA en los que participa el individuo, son elevados en su percepción hasta adquirir el status de arquetipos, cuyos patrones comportamentales y actitudes son dignos de emular. Si estos modelos cuentan con pautas de ajuste eficaces y satisfactorias, entonces, el individuo, al reproducirlas en su propia vida, conseguirá también ajustes eficaces y satisfactorios.⁶⁰ En caso contrario, el individuo reproduciría pautas ineficaces de ajuste, y seguiría sometido al estrés.

⁵⁸ Op.cit. pág. 416

⁵⁹ Ídem.

⁶⁰ Cabe destacar que los arquetipos negativos, que no promueven pautas de ajuste, no pueden ser los más, entre la diversidad de ESA en los que se inscribe el individuo, primero, porque es improbable que una persona a lo largo de su vida sólo acuda a ESA con liderazgos negativos; y segundo, porque, a la larga, los ESA con ese tipo de liderazgos no se sostienen con el paso del tiempo, pues el ser humano, como especie, a pesar de las contrariedades que él mismo se encarga de sembrar y reproducir, tiende a creer que en el futuro la situación indefectiblemente debe ser mejor que la actual. El ser humano, en tanto especie cree en los valores fundamentales del desarrollo: la ciencia, como motor del progreso; la espiritualidad, como sentido de la existencia; y la adaptación, como clave de la supervivencia.

En consecuencia, siguiendo la lógica de los argumentos expuestos, se infiere que mientras mayor es el número de ESA en los que participa el individuo, mayor será la posibilidad de ajuste respecto al medio. Esto significa que, en la medida que el individuo, durante el transcurso de su vida, acceda a un número cada vez más amplio de ESA, entonces, la posibilidad de replicar modelos eficaces y satisfactorios de ajuste se incrementa.

E. Potenciar la realización del individuo

Los ESA potencian la realización como persona del individuo, de una manera directa, pues, en la medida que posibilitan la exploración e identificación de las capacidades innatas, también posibilitan su desarrollo integral, lo que abre la posibilidad al individuo de realizar su potencial biológico y “convertirse en aquello que intrínsecamente puede llegar a ser”⁶¹. De acuerdo con Rogers, la tendencia a la realización es un impulso que existe en todo organismo, por lo cual la vida consiste en un proceso constante de esfuerzo por realizar el propio potencial humano, de abrirse al mundo circundante y de encontrar el placer de vivir.⁶²

Rogers sostiene que “todos los organismos nacen con ciertas capacidades o potencialidades”, y Maddi “describe esas capacidades como una especie de molde genético, al cual se agregan la forma y la sustancia con el paso de los años”⁶³. Para Rogers, la meta de la vida consiste en realizar ese molde genético, es decir, “convertirse en aquello para lo cual uno tiene una capacidad intrínseca”⁶⁴. Pero, como en el transcurso de la vida, el individuo se forma una imagen de sí mismo, o autoconcepto, del mismo modo que se intenta realizar el propio potencial biológico, también se trata de realizar los propios autoconceptos.⁶⁵

⁶¹ Op.cit. pág. 395

⁶² Ídem.

⁶³ Rogers y Maddi, cit. en CLIFFORD. Op.cit. pág. 395

⁶⁴ Ídem.

⁶⁵ A este esfuerzo Rogers le da el nombre de tendencia a la autorrealización.

En ese sentido, los ESA desarrollan una función simultánea. Por un lado, como se expuso, potencian la realización del individuo; pero, por otro, los ESA tienden a reforzar los autoconceptos del individuo, cuando éste participa en algunos ESA que han hecho posible no sólo la identificación de sus potencialidades, sino también el desarrollo de las mismas. El individuo, en el proceso, de interacción con su medio, desde sus primeras etapas de vida, empieza a formarse una imagen de sí mismo. Y los ámbitos en los que se produce su desarrollo, en la medida que sus propósitos y las actividades que promueven, se identifiquen, coincidan o se superpongan al autoconcepto del individuo, lo refuerzan, al significar una confirmación de lo que el individuo cree de sí mismo.

El reforzamiento del autoconcepto puede asumir dos direcciones distintas. Primero, el autoconcepto puede no sustentarse en capacidades innatas, sino obedecer a una intención voluntaria del individuo de convertirse en lo que el medio —es decir, los demás— quiere que sea. Al hacerlo, el autoconcepto va desligándose de la capacidad innata, y la vida del individuo comienza a alejarse del molde genético. Cuando eso ocurre, el individuo tiende a volverse cohibido, rígido y defensivo; puede sentirse incluso amenazado y con ansiedad, y hasta sufrir malestares e inquietud. Además, como su vida ha estado dirigida hacia lo que otros consideran bueno y desean de él, el individuo no encuentra gran satisfacción en lo que hace. Incluso, algunos advierten que, en realidad, no saben quiénes son ni lo que desean⁶⁶.

Pero también el reforzamiento del autoconcepto puede asumir otra dirección: que el autoconcepto del individuo se acompañe de capacidades innatas. En el supuesto de que el autoconcepto se sustente en las capacidades innatas del individuo, éste tiende a convertirse en lo que Rogers denomina persona con funcionamiento pleno. Es decir, los ESA, al reforzar determinado autoconcepto en concordancia con las capacidades innatas del individuo que lo

⁶⁶ Op.cit. 396

sustentan, contribuyen a que la persona alcance la condición de funcionamiento pleno. Esta condición caracteriza a las personas que se dirigen a sí mismas y que, aunque sus decisiones no siempre sean las mejores, “deciden sin intervención ajena lo que quieren hacer y ser”.⁶⁷ Estas personas están abiertas a la experiencia que les procura su entorno, las circunstancias, los ESA, razón por la cual reconocen que “están cada día más dispuestas a ser, con mayor fidelidad y profundidad, ese yo que auténticamente son”⁶⁸.

Este argumento permite concluir que mientras más diversos son los ESA en los que participa el individuo, mayores posibilidades existen de que el individuo alcance su realización. Es decir, mientras más variados, mientras mayor sea el número de ESA diferentes en los que se inscribe el individuo, mayores son las posibilidades de que pueda realizar todo su potencial biológico y se convierta en aquello que intrínsecamente puede llegar a ser.

Asimismo, mientras mayor sea el número de ESA en los que participa el individuo, mayores son las posibilidades que tiene de alcanzar la autorrealización, convirtiéndose en una persona con funcionamiento pleno. Es decir, en la medida que los ESA sean más diversificados y amplios, tanto en sus propósitos como en sus actividades esenciales, mayor es la posibilidad de que el individuo posea y genere autoconceptos que se sustenten en capacidades innatas que, una vez identificadas y desarrolladas, le permitan alcanzar la condición de persona con funcionamiento pleno.

2.2.4 CONFIGURACIÓN

Los ESA se estructuran sobre la base de los principales agentes de socialización que influyen en el desarrollo del individuo en los ámbitos donde participa. En este sentido, los elementos que estructuran los ESA son diferentes, de acuerdo a los fines específicos que persiguen los mismos. Pero en el seno de un ESA determinado, aunque los elementos pueden ser diversos, pues

⁶⁷ Op.cit. pág. 395

⁶⁸ Ídem.

algunos tienen un referente físico, material o espacial, mientras que otros tienen referentes conceptuales, en realidad, pueden considerarse como elementos constitutivos del ESA, porque concurren a un mismo fin: el fin explícito del ESA. De esa manera, el individuo, por el hecho de ser parte del ESA durante un periodo determinado de su vida, persigue también el fin de éste.

En la configuración de los ESA se distinguen dos grandes esferas de acción en las que transcurre la vida del individuo; la primera, corresponde a la familia, y la segunda, a los entornos cuyo fin es educar al individuo, considerando los diferentes aspectos de la persona.

2.2.4.1 ESA Familiar

En el caso de la familia, que constituye el más importante agente de socialización en la vida del individuo, los objetos materiales de los que ésta se rodea, las relaciones que se generan entre sus miembros y el tipo de percepciones que ha desarrollado respecto a los diferentes aspectos que giran en torno a la vida del hombre, constituyen los elementos que estructuran el ESA familiar.

De modo específico, cabe preguntarse qué elementos u objetos materiales o conceptuales configuran el ESA familiar. La respuesta evidentemente tiene un sustento sociocultural, por un lado, porque dependerá de las miras, de las expectativas que tenga la familia respecto a sus miembros, la búsqueda y consecución de los elementos que favorezcan el logro de sus fines, entre ellos el aprendizaje. Pero, por otra parte, tiene un sustento socioeconómico, porque dependerá de los recursos económicos con que cuenta una familia la adecuación de espacios y ambientes, y el establecimiento de relaciones que concurren a sus fines y propósitos particulares.

En ese sentido, es claro que algunas familias contarán con mayores y mejores elementos constitutivos de su ESA familiar, que aquellos con que cuenta una familia de menores recursos económicos. Sin embargo, como en la

configuración del ESA familiar intervienen también otros elementos de índole no material, que son reflejo del tipo de relaciones que se establece entre sus miembros, y que concurren a los mismos fines, la estructuración del ESA familiar no se puede reducir solamente a las adquisiciones materiales que puede realizar una familia. En este sentido, Bloom, en dos estudios finalizados en 1981, encontró que la atención personal, la retroalimentación, el apoyo, el aliento y la autoestimación son nociones que facilitan la reproducción de “los elementos más eficaces de la instrucción transmitida de un maestro a un alumno”⁶⁹. Y estas mismas nociones pueden constituir pilares fundamentales que facilitan los procesos de aprendizaje y socialización de la persona en la intimidad y confianza del hogar. De ese modo, como concluyó Bloom, “lo que un niño puede aprender, casi todos los niños pueden aprenderlo”⁷⁰.

Asimismo, diversos investigadores y autores, entre los que se cuenta el mismo Bloom⁷¹, consideran que la lectura automática constituye uno de los aspectos fundamentales para facilitar el aprendizaje; pero para que ésta se produzca, son necesarias dos acciones: el apoyo de los padres y el ejemplo que éstos proporcionan respecto a la lectura. En este sentido, el ejemplo lector de los padres, expresado en indicadores como la posesión de una biblioteca personal o familiar, u otro medio de acopio y sistematización de información sobre diferentes áreas del saber, las diferentes preferencias por determinados tópicos de lectura, así como la oportunidad y ocasiones en que se practica la lectura y se hace referencia a ella en las diferentes circunstancias en que transcurre la vida del hogar, constituyen un conjunto de elementos constitutivos del ESA familiar.

Por otro lado, en un estudio que ha tenido secuela, desarrollado por Elder⁷² en 1963, se observó que los hijos de padres que aplicaban prácticas

⁶⁹ Cit. en SAFRAN, Claire. “Para que su hijo destaque en los estudios”, en **Selecciones del Reader’s Digest**. Marzo 1987. 73 – 78.

⁷⁰ Ídem.

⁷¹ En el Perú, Mavilo Calero e Isaac Tapia.

⁷² Cit. en CLIFFORD. Op.cit. pág. 358

“democráticas” en la crianza del niño (por ejemplo, una franca discusión de cuestiones relacionadas con la conducta y la disciplina) tendían a adquirir seguridad e independencia. Es decir, como sostenía Siegel en 1982, el influjo de los padres parece ser el factor más importante que afecta a la capacidad del adolescente para lograr un sentimiento claro e independiente de su yo⁷³. En el mismo sentido, Conger descubrió que “los adolescentes que tienen una relación satisfactoria con *su padre y su madre* tendrán también mayores probabilidades de adquirir una fuerte identidad”⁷⁴. Estos hallazgos permiten inferir que tanto el tipo de familia (con prácticas democráticas o autoritarias), como el tipo de relación que el individuo sostiene con sus padres durante la niñez y la adolescencia, manifiesto en el apoyo que le brindan a sus expectativas y logros, a sus esfuerzos e intereses, pueden interpretarse también como elementos constitutivos del ESA familiar.

Por otra parte, cada vez son más los estudios que confirman la existencia de una relación entre la inteligencia de los padres y la de los hijos, entre los años de estudios seguidos por los padres y los correspondientes de los hijos, así como entre la percepción que los hijos tienen de la cultura de sus padres y los autoconceptos que se forman los hijos respecto a su propio aprendizaje. Sin embargo, en la medida que aspectos como el talento y la inteligencia no pueden ser observados directamente, es preferible atender a aspectos más explícitos cuando se intenta determinar los elementos que configuran el ESA familiar.

Además, la familia alienta a los miembros de su hogar a seguir sus costumbres, sus valores e ideales. En la actualidad, el desarrollo vivencial del individuo hace que la familia se constituya en el centro de sus actividades y de toda su formación moral, en tanto sigue siendo la base de toda organización social. La familia permite “compartir ideales, valores, inquietudes, etc., con los

73 Ídem.

74 Ídem.

demás miembros de la familia”⁷⁵. Y hace más de cien años la lidereza religiosa norteamericana Elena G. de White sostenía que en el hogar se gesta y perfecciona la orientación espiritual de la persona⁷⁶. Es más, la filiación religiosa de la familia ha sido vinculada a factores psicológicos, como las diferencias en el apego entre padres e hijo, la frecuencia de suicidios; a factores socioeconómicos, como la tendencia al ahorro, al trabajo, al capitalismo⁷⁷; a factores sociales, como el grado de participación en actividades comunitarias, en círculos de beneficio social, etc.

De aquí que los diferentes aspectos en los cuales se expresa la orientación religiosa o espiritual de una familia, también deba ser interpretada como uno de los elementos estructurales del ESA familiar.

Entonces, si bien es cierto que, respecto a los aspectos materiales, una familia podría adquirir cada vez más instrumentos que favorezcan sus fines particulares, lo cierto es que muchos de esos instrumentos, a pesar de su diversidad funcional, cumplen los mismo propósitos esenciales en el seno del hogar. En el caso de los aspectos inmateriales, como se refieren a formas de proceder, a tipos de relaciones que se establecen entre los miembros, a orientaciones axiológicas y espirituales, se puede sostener que todas las familias comparten estos elementos, aunque existan diferencias en su expresión. Por ello, cabe destacar que en un hogar, como ámbito determinado donde ocurren determinadas relaciones entre sus miembros, existen aspectos materiales e inmateriales que constituyen piezas fundamentales en la estructuración del ESA familiar. Estos elementos estructurales son: el tipo de familia a que da lugar el ejercicio de la autoridad por parte de los miembros del hogar; la tenencia de medios de manejo y acopio de información, como libros, medios audiovisuales o informáticos; el nivel de instrucción de los padres,

⁷⁵ CASTILLO y CASTILLO. Op.cit. 22

⁷⁶ WHITE, Elena G. De. **Conducción del niño**. Asociación Casa Editora Sudamericana, BuenosAires, 1996.

⁷⁷ WEBER, Max. **La ética protestante y el espíritu del capitalismo**. 2ª. Edición. Tr. Luis Legaz Lacamira. Barcelona: Ediciones 62. 1973.

como una forma imperfecta de inquirir acerca de sus capacidades e inteligencia; la percepción de los hijos respecto al desempeño, cultura y éxito de los padres; la atención dedicada por éstos a la lectura, como medio de crecimiento personal y perfeccionamiento del propio conocimiento, como medio de satisfacción intelectual, y como ejemplo para los hijos; el apoyo que brindan los padres a las metas y aspiraciones de los hijos, manifiestas generalmente en los estudios que éstos siguen para hacerse de una carrera y, en consecuencia, de un lugar en la sociedad; y la orientación religiosa de la familia, porque permite un acercamiento a su vivencia particular del marco axiológico que define y orienta las vidas de cada uno de sus miembros.

2.2.4.2 ESA Educativos

Por otra parte, paralelamente al ESA familiar existen otros ESA en los que el individuo se integra progresivamente a medida que se desarrolla y requiere de la participación de otros agentes en su vida para lograr una socialización más efectiva. Algunos de estos ESA tienen fines educativos explícitos, mientras que otros se orientan más al cultivo y desarrollo de habilidades sociales, destrezas manuales y capacidades motoras, que al aprendizaje.

Entre los primeros se cuentan los centros de educación institucionalizada, como la escuela, en todos sus niveles, y la universidad; asimismo, se consideran aquellos centros que, de modo institucionalizado o no, y siguiendo o no un desarrollo sistematizado de instrucción, persiguen fines primarios de índole educativa o de revaloración cultural.

Entre los segundos, se tienen los clubes sociales, los centros de formación artesanal, las organizaciones deportivas, los clubes de aficiones y otros que, aun cuando pudieran contar con un sistema de instrucción organizado, en el desarrollo de sus actividades específicas no privilegian el aprendizaje, entendido en su acepción común, más próxima a las esferas lógicas, lingüísticas, artísticas y morales.

Cabe inquirir qué elementos constitutivos estructuran estos ESA, específicamente de aquellos cuyos fines son educativos. Al igual que en el caso del ESA familiar, se debe tener en cuenta que existen aspectos materiales e inmateriales que constituyen sus elementos estructurales fundamentales. En este sentido, algunos investigadores sostienen que, en lo que respecta a la escuela, el ambiente de clase es un factor de capital importancia en el proceso de aprendizaje. El impacto que produce el ambiente de clase, expresado en las diferentes situaciones de aprendizaje, respecto de la conducta del alumno se ha aclarado con la investigación sobre las estructuras de recompensa que se suscitan en el aula. Según James Michaels⁷⁸ (1977) existen cuatro estructuras básicas de recompensa en el salón de clases: a) de competencia individual, en la que solamente un número reducido de personas puede obtener las máximas recompensas y a costa de otros miembros de la clase; b) de competencia de grupos, en la que varios grupos de estudiantes cooperan entre sí a fin de competir con otros grupos, situación en la que se considera que las acciones de algunos estudiantes bloquean la obtención de las metas de uno o más estudiantes; c) de recompensa de grupos, verdadera situación cooperativa, en la que las recompensas se distribuyen sólo sobre la base de la calidad del desempeño del grupo; y d) competencia individual⁷⁹, en la que los logros y las recompensas recibidas por una persona son completamente independientes de los logros y de las recompensas de otros individuos.

Por otro lado, algunos investigadores, como David Johnson y Roger Johnson⁸⁰, llegaron a la conclusión de que las estructuras de recompensa competitivas son más destructivas que las estructuras de recompensa cooperativa. En ese sentido, la estructura de recompensa cooperativa permite que los conflictos entre los estudiantes puedan utilizarse como fuente de

⁷⁸ BIEHLER, Robert P. y SNOWMAN, Jack. **Psicología aplicada a la enseñanza**. México D.F.: Editorial Limusa. 1990. Pág.415.

⁷⁹ Nótese que aunque en la denominación se asemeja a la primera estructura, en realidad representa una situación muy distinta, razón por la cual la estructura “se llama competencia individual” y no “de ...”

⁸⁰ Cit. en BIEHLER y SNOWMAN. Op.cit. pág. 416 – 17.

motivación y aprendizaje. En este sentido, se infiere que el ambiente de clase constituye uno de los elementos fundamentales en la estructuración de los ESA educativos.

Asimismo, otros investigadores, Michaels (1977) y Slavin (1977) encontraron que “la competencia individual fortalece la motivación y el logro solamente para aquellos estudiantes que poseen la capacidad de competir con sus compañeros de habilidades y de antecedentes similares”⁸¹. Esto significa que la competencia individual constituye un poderoso factor de motivación cuando los estudiantes reconocen que sus competidores no ostentan mejores o peores habilidades que las de ellos mismos. Asimismo, estos autores afirman que “las estructuras cooperativas son mucho más eficaces para fomentar la atracción interpersonal, la amistad y las actitudes positivas hacia el aprendizaje por todos los estudiantes”⁸².

Por otra parte, entre los aspectos inmateriales cuentan mucho las relaciones entre el individuo y los maestros. Biehler y Snowman sostienen que es difícil obtener una evidencia científica de cuánto puede influir la actitud y la personalidad del maestro en la motivación del estudiante. Burke dice al respecto que las relaciones entre maestros y alumnos “contribuyen a que en la escuela pueda reinar un ambiente agradable, condición importantísima para la elevación de la calidad y efectividad del proceso docente – educativo.”⁸³

Por otro lado, la organización y preparación de la sesión de aprendizaje es otro factor importante que influye en la calidad del aprendizaje del individuo. Burke sostiene: “La falta de organización y preparación de la clase, de cada una de las actividades docentes o extradocentes, atenta no sólo contra el éxito del proceso docente – educativo sino también afecta el clima emocional, pues

⁸¹ Idem.

⁸² Idem.

⁸³ BURKE Beltrán, María Teresa. “La relación maestro – alumno” en **Aprender Haciendo, Aprender a Aprender**. (Colectivo de varios autores) Lima: Acción Unitaria Para el Desarrollo (AUD). 1998. Pág. 39.

no pocas veces la improvisación trae aparejada la pérdida de control del grupo.”⁸⁴

Se infiere, entonces, que otro elemento estructural fundamental de los ESA educativos está constituido por el docente o conjunto de docentes que imparten la instrucción.

Por otra parte, de las propuestas educativas formales, que constituyen muchas veces fuentes documentadas de orientaciones y definiciones sobre la praxis educativa formal en un determinado lugar, en determinada época, se infiere que las verdaderas diferencias entre los ESA educativos radican en el nivel de estudios, en la orientación educativa del centro, en la orientación formativa y ética que se percibe en el centro, así como en la actividad específica que realiza en sus ambientes.

Sobre la base de lo expuesto, se concluye que, respecto de los ESA educativos, se pueden distinguir dos grandes tipos: el ESA educativo formal, que corresponde a los estudios formales que sigue el individuo, ya sea referidos a los estudios escolares o a los estudios superiores; y los ESA educativos no escolares. Entre estos últimos importan los centros de activismo partidario, los grupos religiosos, los círculos académicos, las escuelas de artes y las academias o escuelas de folclore.

⁸⁴ Idem. Pág. 47 – 8.

CAPÍTULO III

ACTITUD CIENTÍFICA

3.1 ENFOQUES DE ESTUDIO DE LA ACTITUD CIENTÍFICA

3.1.1 ENFOQUE ACTITUDINAL

En este enfoque se considera la actitud científica desde la perspectiva de la actitud general. Es sabido que la actitud constituye una forma de motivación social que predispone la acción de un individuo hacia determinados objetivos o metas. En este sentido, la actitud designa la orientación de las disposiciones más profundas del ser humano ante un objeto determinado.

La actitud engloba un conjunto de creencias, todas ellas relacionadas entre sí y organizadas en torno a un objeto o situación. Las formas que cada persona tiene de reaccionar ante cualquier situación son muy numerosas, pero son las formas comunes y uniformes, que adquieren cierto grado de consistencia, las que revelan una actitud determinada.

A finales de la década de 1920, el psicólogo estadounidense Gordon W. Allport se interesó por la investigación de las actitudes sociales, pero no fue hasta la década de 1940, con la publicación de **El miedo a la libertad**, en 1941, de Erich Fromm, cuando este concepto empezó a cobrar importancia en la teoría de la personalidad.

En la actualidad, diversos autores e investigadores precisan la noción de actitud, con notable consenso. Sin embargo, algunos destacan aspectos determinados según el tenor de las investigaciones que realizan. En ese sentido, Sánchez define la actitud recurriendo a la noción de conjunto epistémico⁸⁵, de donde sostiene:

⁸⁵ Conjunto epistémico: constructo tomado de las teorías de la acción general, que utiliza Sánchez para significar la estructura de elementos disposicionales (valores, habilidades,

“La actitud general como CE dentro de un nivel sincrónico, [...] responde a una estructura de valores, habilidades, información, creencias que funcionan condicionando la acción en una perspectiva cerrada, desde que se inicia hasta que finaliza, con abstracción temporal”.⁸⁶

Pero, como la actitud, desde la perspectiva de la acción general, debe ser vista también en una perspectiva diacrónica, Sánchez explica:

“En un nivel diacrónico el CE, responde a una estructura que se constituye como consecuencia de un sistema de acciones, generadora de hechos sucesivos, ajustados a una línea de tiempo, vista en un plano individual y otro supraindividual. El individual cuando se tiene un CE generado secuencialmente por el impacto de su propio CE en sí mismo y en el plano supraindividual generado igualmente por el impacto de acciones previas vinculadas a un colectivo.”⁸⁷

Las observaciones de Sánchez permiten percibir el doble plano de actualización de toda actitud: se constituye en una estructura que subyace a la conducta del individuo, pero también, en cuanto estructura, es resultante de un conjunto de influencias que responden tanto a los diferentes elementos que conforman la propia estructura de valores, creencias e informaciones del individuo, como a las acciones precedentes que desarrolla en su medio social y que éste desarrolla sobre él.

En este sentido, la actitud científica puede concebirse como la estructura de valores, creencias e informaciones que posee el individuo, que resulta de un proceso de interacción del individuo tanto con su propio conjunto epistémico

información y creencias) del individuo que condicionan una acción. Siguiendo la teoría de la acción general, un conjunto epistémico puede ser analizado en dos perspectivas: sincrónica y diacrónica. SÁNCHEZ, Reyna. **Factores que generan Actitud Científica en el Docente Universitario en Contextos de Post Grado. Modelo Explicativo**. (Tesis Doctoral). Maracaibo (Venezuela): Universidad Rafael Bellosó Chacín. 2001.

⁸⁶ Ídem.

como con su medio social, proceso que lo conduce a un particular modo de acercarse a la ciencia y comprenderla.

3.1.2 ENFOQUE INVESTIGATIVO

La perspectiva investigativa adopta también el enfoque actitudinal, pero amplía su significación al precisar que los elementos que conforman la estructura actitudinal, con relación a la actitud científica, se refieren a las acciones investigativas que puede realizar el individuo. En este sentido, Sánchez sostiene:

El concepto teórico de actitud científica “equivalente al de conjunto epistémico integrado por unos subelementos: Valores, información, creencias, habilidades investigativas, estructura que refleja tanto el sistema disposicional del individuo como el del colectivo (la de la organización) en el cual éste se ubica”, ambos visualizados “en un nivel sincrónico (con abstracción del tiempo) y en el diacrónico (en una trayectoria de tiempo)”.⁸⁸

Se destaca en esta autora, la introducción de la referencia a las habilidades investigativas, que, en conjunto, con el resto de elementos, expresan el modo como se han organizado entre sí para constituir un clima en el cual tanto el individuo como el colectivo tienden hacia una dirección determinada: la realización o acto investigativo.

Sánchez destaca, al respecto:

“La Actitud Científica queda concebida como una estructura, en la que se conjugan en un nivel sincrónico y diacrónico elementos pertenecientes al conjunto epistémico investigativo, los cuales

⁸⁷ Ídem.

⁸⁸ Ídem.

interactúan en un plano individual y supraindividual, por referencia a un contexto adecuado.”⁸⁹

Entonces, desde el enfoque investigativo, la actitud científica puede interpretarse como la disposición para hacer ciencia; pero, dado que hacer ciencia es una acción, supone explicar los factores que generan actitud científica dentro del marco de la acción general y de la investigación.

3.1.3 ANÁLISIS CRÍTICO

3.1.3.1 Respecto de la definición

Taboada, citando a Salazar Bondy, sostiene que la actitud científica está integrada por conocimientos que no han sido adquiridos espontáneamente, sino adoptando una actitud que requiere gran esfuerzo y una preparación especial, cuyas características principales son la selectividad, el ser metódica y sistemática, su carácter explicativo, la objetividad, la racionalidad y la eficacia.⁹⁰

Sobre la base de estas referencias, y considerando la actitud científica dentro de la concepción de las actitudes en general, Taboada define la actitud científica como un estado de ánimo o predisposición de participación y entrega de la persona hacia un pensamiento creador, crítico, curioso y honesto, que lo lleva a explicar causalmente, con objetividad, flexibilidad, dinamismo y energía, los fenómenos o hechos de la realidad natural y social, para su dominio o transformación en forma selectiva, metódica, sistemática y eficaz.⁹¹

Guevara, también sobre la base de la actitud general, considera que la actitud científica es la predisposición que tienen las personas, en base a sus experiencias pasadas (creencias, prejuicios, distorsiones, etc.), y que las ha llevado a desarrollar sentimientos de aceptación y afecto o de evitación y rechazo hacia la ciencia. Y explica que “hablar de espíritu o actitud científica,

⁸⁹ Ídem.

⁹⁰ TABOADA Neira, Martín. **Método didáctico científico – investigativo – sistémico para desarrollar la actitud científica en estudiantes de ingeniería metalúrgica**. (Tesis para optar el grado de Maestro en Pedagogía Universitaria) Universidad Nacional de Trujillo. 1996. Pág. 14 – 17.

no significa el conocimiento o no del método científico, sino que se refiere al desarrollo de sentimientos de afecto, de aproximación y valoración positiva [...] hacia la ciencia”⁹².

Carbajal, por su parte, citando al equipo de docentes del Programa Encinas (1993), identifica la actitud científica como “la predisposición a la acción en la dirección determinada de resolver problemas”⁹³.

Estas definiciones resultan inapropiadas, en primer lugar, porque si bien es cierto que la actitud entraña un sentimiento valorativo o afectivo hacia el objeto de la actitud, lo cierto es que se debe identificar con precisión el objeto de la actitud. En este sentido, no se puede identificar la actitud científica, que implica un modo particular de acercamiento a la realidad, con un sentimiento hacia la ciencia. De hacerlo, en realidad, se estaría hablando de actitud hacia la ciencia. Es decir, en la propuesta de Guevara no se distingue con precisión el objeto de la actitud científica, que es la realidad, de la ciencia misma.

En segundo lugar, porque, aunque en la propuesta de Taboada se identifica el objeto de la actitud científica apropiadamente: los hechos o fenómenos de la realidad, su definición se debilita cuando integra también en ésta los fines no de la ciencia, sino de la aplicación de la ciencia a la resolución de problemas prácticos de la realidad. Esta debilidad argumental también se aprecia en la definición que propone Carbajal. Es decir, para incluir las características propias de la actitud científica en la definición de ésta, se asume la finalidad de la Tecnología como su principio de acción. Se olvida que, al hablar de predisposición e implicar necesariamente el objeto hacia el cual ésta se dirige, este objeto es la realidad misma y no una acción sobre ella. Basta

⁹¹ Ídem.

⁹² GUEVARA Guevara, Ervando. **El método científico como método didáctico en la enseñanza de los cursos de Filosofía para desarrollar la actitud científica y filosófica de los estudiantes del I año de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo**. (Tesis para optar el grado de Maestro en Pedagogía Universitaria). Universidad Nacional de Trujillo, 1996. Pág. 51 – 53.

decir en contra de este argumento, que la ciencia no transforma la realidad; en su función más rutinaria, sólo procura explicarla. Y cuando la ciencia se aplica a la transformación de la realidad, deja de ser ciencia, en tanto teoría, para convertirse en Tecnología⁹⁴.

3.1.3.2 Respeto de la estructuración

El enfoque actitudinal considera que la actitud científica, como toda actitud, tiene tres componentes: el componente cognoscitivo, el componente emocional y el componente de tendencia a la acción.

Respecto al componente cognoscitivo, Guevara dice que “es indiscutible que la actitud que el sujeto tiene hacia algo está condicionada por lo que el sujeto sabe o conoce sobre aquello”⁹⁵. El componente cognoscitivo incluye todas las creencias que el sujeto tiene sobre el objeto; y de éstas, las creencias valorativas son las más importantes para la medición de las actitudes, pues abarcan cualidades deseables, indeseables o inaceptables, buenas o malas.⁹⁶

Por otro lado, el componente emocional se refiere a las emociones o sentimientos que experimenta el individuo respecto al objeto de la actitud. Y el componente de tendencia a la acción consiste en la disposición del individuo a responder al objeto de una manera determinada; esta respuesta adopta un patrón relativamente estable que está asociado a los elementos constitutivos del componente cognoscitivo, en particular, a las creencias valorativas que el individuo tiene sobre el objeto de la actitud.

Desde este punto de vista, se configura, entonces, la actitud científica como una estructura tridimensional, en cuyas dimensiones ocurre un proceso simultáneo de interacciones entre los elementos constitutivos del componente

⁹³ CARBAJAL Lavado, Napoleón. **Propuesta de un modelo tecnológico – didáctico para promover la actitud científica en el nivel universitario**. (Tesis para optar el grado de Maestro en Pedagogía Universitaria) Universidad Nacional de Trujillo. 1997. Pág. 81.

⁹⁴ BUNGE, Mario. **La ciencia, su método y su filosofía**. Buenos Aires: Ediciones Siglo Veinte. 1985.

⁹⁵ GUEVARA. Op.cit. pág. 54.

⁹⁶ Op.cit. pág. 55.

específico y el objeto de la actitud, lo que lleva a un modo determinado de interacción entre el sujeto y el objeto de la actitud.

En este enfoque, aparentemente correcto desde el punto de vista de la definición de la actitud científica sobre la base de las actitudes en general, se perciben algunas debilidades argumentales que obligan a concebir la estructura de la actitud científica desde otros puntos de vista.

En primer lugar, si bien es cierto que con fines teóricos, se procura verificar la estructura de la actitud en los componentes señalados, los que pueden interpretarse como dimensiones, lo cierto es que la actitud del individuo constituye una estructura única e indivisible, cuya manifestación o expresión más se asemeja a un proceso de agregación de elementos que se sucede progresivamente en el tiempo, que a un proceso de participación simultánea.

Es decir, la actitud se verifica como un proceso temporal donde a los elementos cognoscitivos que se tienen sobre un objeto actitudinal⁹⁷, se agregan los elementos emocionales que despierta el objeto actitudinal en el individuo, los que llevan a determinada posibilidad de acción del individuo respecto del objeto actitudinal. En este sentido, los componentes actitudinales no lo son realmente, sino que se conciben más como fases o estadios de un mismo proceso.

En segundo lugar, de acuerdo con Dyer, se sostiene aquí que los sentimientos, y en ese sentido, las emociones, constituyen el resultado o consecuencia de la adopción de determinados pensamientos respecto de un objeto⁹⁸. En ese sentido, el individuo concibe pensamientos acerca de un objeto cuya proximidad utilitaria para cualquiera de sus necesidades o deseos lo lleva a formularse, a su vez, pensamientos de valoración respecto al objeto. Estos nuevos pensamientos constituyen las creencias valorativas que tiene —y que en realidad, ha adoptado— respecto al objeto, las cuales, por permisividad

⁹⁷ Se llama así, aquí, al objeto de toda actitud.

⁹⁸ DYER, Wayne W. **Tus zonas erróneas**. Barcelona: Edit. Grijalbo. 1982.

o negación voluntaria del individuo, aunque muchas veces no sea plenamente consciente de ello, adquieren la forma de emociones.

Es decir, si las emociones son resultado de los pensamientos, entonces, el componente emocional no puede ser desagregado del componente cognoscitivo, porque, en realidad, es sólo consecuencia del mismo fenómeno cognoscitivo respecto de un objeto.

Por otra parte, siguiendo a Lafourcade⁹⁹, Taboada considera que la actitud científica tiene como características la curiosidad, la objetividad, la flexibilidad, la apertura mental, la convicción en el determinismo causal o multicausal, el espíritu crítico, la honestidad intelectual, la energía exploratoria, la audacia creadora, la participación y entrega social, y la promoción y defensa de la investigación científica. En ese sentido, Taboada considera las características de la actitud científica propuestas por Lafourcade como dimensiones o rasgos afectivos, aunque no detalla ni explica en qué consisten estas dimensiones ni cuál es su naturaleza.

Sin embargo, siguiendo la lógica de los argumentos expuestos anteriormente, la proposición de dimensiones en la estructura de la actitud científica, cae en la misma contradicción interna que debilita el análisis de la actitud científica al amparo de los supuestos de la actitud general.

En conclusión, si bien con fines explicativos es posible concebir la actitud científica como una estructura donde concurren diferentes dimensiones, en realidad, para efectos prácticos, se espera que el modelo concebido sólo se refiera a un único atributo general de interés. Por lo tanto, no tendría razón de ser la concepción de la estructura de la actitud científica como un modelo en el que se verifican paralela y significativamente varias dimensiones, sino como un modelo unidimensional.

⁹⁹ Cit. en TABOADA. Op.cit. pág. 15.

3.1.3.3 Respeto de la operacionalización y la medición

La proposición de la actitud científica como una estructura multidimensional lleva, en muchos casos, a un manejo inadecuado de su operacionalización y medición. Primero, porque, al sostener que son varias las dimensiones que la estructuran, no se puede aplicar para su medición un instrumento que explore un único atributo de interés, sino que se hace necesario medir cada una de las dimensiones con un instrumento específico. Es posible también utilizar un solo instrumento en el que se consideren partes claramente diferenciadas para la medición de cada una de las dimensiones que se supone conforman la actitud científica. Sin embargo, en este caso, la exploración de las diferentes dimensiones puede resultar debilitada por el uso de instrumentos con una cantidad limitada de ítems, a fin de no producir fatiga en el individuo examinado. Esto porque, al reunir todos los componentes de la actitud científica en un solo instrumento, éste puede resultar extenso y tedioso para el respondiente.

En segundo lugar, a pesar de proponer la multidimensionalidad de la actitud científica, algunos autores (Taboada, Carbajal) intentan medirla con escalas sumativas, como las escalas tipo Likert, precisamente por causa de las definiciones que usan, basadas en la actitud general. Sin embargo, la base fundamental de las escalas sumativas es la unidimensionalidad, por lo cual existe una contradicción lógica entre la proposición de múltiples dimensiones de la actitud científica y el hecho de que se la considere como una actitud, en el sentido estricto del término.

En otras palabras, estos autores descuidan el hecho de que sólo si se considera que los ítems miden un mismo atributo, tiene sentido la adición sobre los ítems¹⁰⁰. Sólo si se mide un solo atributo, la suma de las puntuaciones de las respuestas dadas constituye la puntuación del sujeto en la variable medida.

¹⁰⁰ GÓMEZ, Bueno. Carmuca. "Escalas: Problemática subyacente", en **El pluralismo metodológico en la investigación social: ensayos típicos**. Ed. Margarita Latiesa. Universidad de Granada, 1991. Pág. 174.

En el supuesto de que se exploren diferentes variables, incluso estrechamente relacionadas, la suma de las puntuaciones expresaría una medida errónea del factor o conjunto de variables en que se agrupan, porque constituyen diferentes atributos de interés.

Asimismo, otros autores, que también definen la actitud científica sobre la base de la actitud general, intentan explorar por separado cada uno de los diferentes componentes que la estructuran. En este sentido, proponen instrumentos de medición para el componente cognoscitivo, para el componente emocional y para el componente de tendencia a la acción. Pero el mismo hecho de intentar esta forma de analizar la actitud científica los lleva a perder de vista el objeto de la actitud científica.

Por esa razón, al examinar el componente cognoscitivo, en la práctica, terminan utilizando como instrumento de investigación una prueba de conocimientos¹⁰¹ sobre áreas determinadas, como ciencia, método científico, etc., cuando, si se tiene en cuenta la teoría de la actitud general, lo que debería observarse es el nivel de identificación del individuo con enunciados u opiniones que refieran diferentes aspectos sobre el objeto actitudinal.

De igual manera, por causa de esta misma debilidad, cuando se examina el aspecto emocional, se comete el error de utilizar cuestionarios, en el mejor de los casos, y pruebas, en el peor, cuando lo apropiado sería utilizar como técnica de investigación la observación y su correspondiente instrumento. Y en el caso del componente de tendencia a la acción, se proponen interrogantes directas, en vez de utilizarse enunciados que expresen opiniones respecto al objeto actitudinal que se quiere examinar, con las cuales el sujeto pueda identificarse o rechazar.

¹⁰¹ Para examinar el componente cognoscitivo, Guevara utiliza ítems en los que se plantean interrogantes como “¿qué características tiene el conocimiento científico?”, “¿qué es una teoría científica?”, y otras similares. Asimismo, para examinar el componente emocional, utiliza interrogantes como “¿te gusta ser religioso?” o “¿sientes admiración por el trabajo de un científico?”. Y para el componente de tendencia a la acción, utiliza interrogantes como

3.2 LA AC DESDE UN ENFOQUE COGNOSCITIVO

3.2.1 FUNDAMENTACIÓN

Las insuficiencias encontradas en los enfoques examinados, exigen la propuesta de un enfoque diferente para concebir la actitud científica. Un nuevo enfoque supone una definición que revise sus presupuestos iniciales; es decir, debe tener en cuenta si la actitud científica puede concebirse desde la perspectiva de las actitudes en general. Y si ese es el caso, debe tomarse en consideración cuál es la relación que se puede establecer con el enfoque investigativo, a fin de arribar a una definición más amplia y completa, que posibilite no sólo una mayor precisión conceptual, sino también una mejor y más adecuada operacionalización.

En ese sentido, cabe destacar algunos aspectos referenciales que se identifican en las definiciones propuestas, en la concepción de la estructura de la actitud científica y en su operacionalización, sobre todo, en la identificación de sus indicadores y en la determinación de los procedimientos que deben utilizarse para su medición como variable.

En primer lugar, existe cierto consenso en asimilar la actitud científica al ámbito de la actitud general. Y si bien es cierto que el consenso no implica veracidad, por lo menos, señala una dirección determinada para adoptar un enfoque conceptual. Sin embargo, cuando se procura identificar el objeto actitudinal en el caso de la actitud científica, la falta de consenso se hace manifiesta y se termina en una seria debilidad teórica.

De los autores analizados, sólo Taboada concibe el objeto de la actitud científica como los fenómenos o hechos de la realidad natural y social; es decir, la realidad misma. De modo que la actitud científica, implícitamente, se constituye en la actitud que acompaña al individuo cuando pretende explicar los hechos de la realidad. Pero, cabe destacar que todo intento de explicación de

“¿elaboras tus conclusiones?”, “¿anotas la bibliografía consultada?” y otras del mismo tenor. (GUEVARA. Op.cit. Sección Anexos)

la realidad, constituye una acción en procura de conocimiento, de comprensión de la misma. En ese sentido, la actitud científica se inscribe en el proceso de conocimiento de la realidad.

Entonces, la perspectiva actitudinal y la perspectiva investigativa resultan insuficientes para concebir la actitud científica, puesto que esta refiere una noción que se inscribe en el proceso de conocimiento de la realidad por parte del individuo. Es decir, para un correcto análisis de la actitud científica, es necesario concebirla desde una perspectiva del proceso de aprehensión de la realidad, o, lo que es lo mismo, desde una perspectiva cognoscitiva.

Por otro lado, cabe destacar que la explicación de la estructura de la actitud científica como una estructura multidimensional resulta inapropiada, si se tiene en cuenta que se trata de examinarla como un único atributo de interés. Por esta razón, se hace necesario concebir su estructura no ya como un agregado de componentes superpuestos cuyos procesos ocurren paralela y simultáneamente, en una dimensión sincrónica, sino como un proceso único e indiferenciado que ocurre en una dimensión diacrónica. En este sentido, la actitud científica se constituye en el resultado de este proceso, por lo cual su manifestación evidente hay que buscarla en la concreción del proceso, y no en las etapas sucesivas que dan lugar al mismo.

Finalmente, ante la contradicción que se genera al concebir la estructura de la actitud científica como multidimensional, respecto al uso de las escalas sumativas como instrumentos de medición de actitudes, se debe atender a la singularidad del proceso y proponer la unidimensionalidad de la actitud científica como requisito indispensable para hacer uso de las escalas sumativas. Esta concepción permitiría superar la contradicción encontrada y, además, permitiría contar con las bases necesarias y suficientes para diseñar un instrumento, basado en las escalas sumativas, que describa adecuadamente el atributo de interés.

Entonces, de lo expuesto se infiere que es posible concebir la actitud científica desde una perspectiva cognoscitiva, aunque conviene tener claros los supuestos en los que se fundamenta:

Primero, supone examinarla en su vínculo con el proceso de conocimiento, o aprehensión de la realidad.

Segundo, supone concebirla como el resultado de un proceso, que se evidencia en los modos o cualidades inherentes al proceso cognoscitivo de un individuo determinado; y no como la concatenación de etapas sucesivas de un proceso.

Y tercero, supone concebirla como una estructura unidimensional, que refiere un solo atributo de un individuo determinado, y no como una estructura superpuesta de dimensiones paralelas.

3.2.2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS

3.2.2.1 El proceso cognoscitivo

Para algunos autores, dentro de un marco materialista, el conocimiento tiene bases fisiológicas, que sustentan la interacción del individuo con la realidad. En ese sentido, Rubinstein sostiene:

“La relación cognoscitiva entre el hombre y el mundo surge al aparecer la actividad psíquica del cerebro como órgano que sirve para que el organismo pueda relacionarse con el mundo que lo rodea. La acción recíproca que se establece entre el individuo y el mundo; la vida, el hacer práctico del hombre, constituyen la premisa ontológica en virtud de la cual puede surgir en el individuo, una actitud cognoscitiva respecto al mundo.”¹⁰²

De esa manera, el solo hecho de tener una idea o creer de una forma determinada acerca de las cosas que suceden alrededor del individuo, es una

¹⁰² RUBINSTEIN, S. L. El ser y la conciencia. Tr. Augusto Vidal Roget. México: Grijalbo. 1963. Pág. 27.

forma de concebir la realidad. Huaranga sostiene que “es una cosmovisión del mundo que contiene en sí mismo (sic) una filosofía de la vida¹⁰³”.

La forma de desarrollo del conocimiento constituye el proceso por el cual el hombre ha ideado continuamente nuevos procesos de aprendizaje del mundo real, por medio de su práctica y del ejercicio del pensamiento. Cada aspecto del desarrollo debe ser considerado como parte de un proceso en el cual los conceptos humanos se convierten una vez más en conceptos «llenos de contenido»¹⁰⁴.

En su sentido específico, como proceso social e histórico, el conocimiento del hombre se halla vinculado a la aparición del lenguaje¹⁰⁵, pues la aparición de la palabra permite fijar los resultados del conocimiento, le confiere continuidad, de modo tal que el conocimiento no se circunscribe a actos que constituyen una simple repetición y que en esencia se encuentran aislados. Surge, entonces, el proceso histórico del conocimiento.

Entonces, el conocimiento constituye un proceso histórico, cuyo desarrollo va de lo desconocido hacia lo conocido, del conocimiento limitado, aproximado e imperfecto de la realidad hasta su conocimiento profundo, preciso y completo.¹⁰⁶

Al producirse la relación cognoscitiva entre el individuo y la realidad objetiva, surge el problema gnoseológico, o problema de la determinación de lo que es el conocimiento. El conocimiento es un reflejo del mundo como realidad objetiva¹⁰⁷. En ese sentido, la sensación, la percepción y la conciencia son la imagen del mundo exterior, de esa realidad objetiva.

¹⁰³ HUARANGA. Op.cit. pág. 63.

¹⁰⁴ Ídem.

¹⁰⁵ HUARANGA. Ídem. RUBINSTEIN. Ídem.

¹⁰⁶ AVILA, R. B. **Introducción a la Metodología de la Investigación. La Tesis Profesional.** Lima: Ediciones R.A. 1997. Pág. 17.

¹⁰⁷ Se ha adoptado aquí el enfoque de la teoría materialista del reflejo. De acuerdo con esta teoría, el contenido gnoseológico de la sensación, la percepción y la conciencia, en tanto imagen del mundo exterior, no puede desligarse del objeto. Es decir, como sostiene Rubinstein, la imagen no es una cosa ideal, sino la *imagen del objeto*. Y en ese sentido, la sensación, la

Pero el contenido gnoseológico de esa imagen es inseparable del objeto. Y del mismo modo que no puede desvincularse del objeto, la imagen se halla también indisolublemente unida al proceso del reflejo, es decir, a la actividad cognoscitiva del sujeto. Si se separa la *imagen* del *proceso* del reflejo, se concede un valor sustancial falso a la imagen y se anula el propio objeto. A raíz de este error se llega a sostener el paralelismo del proceso fisiológico material, por un lado, y la imagen ideal, por el otro.

Además, la imagen, en tanto entidad ideal, se contrapone inevitablemente al proceso material, de modo que finalmente se separa de éste. Pero lo cierto es que la actividad refleja del sujeto, que se da en el proceso del cual surge la imagen sensorial del objeto, no constituye un único acto generador de la imagen, sino que se constituye en una serie coordinada de actividades sensoriales que resultan en la imagen unívoca del objeto.

En consecuencia, la imagen se halla vinculada a la actividad refleja no sólo por su origen, sino también por su esencia. Así, el reflejo deja de presentarse como una imagen estática del objeto, fruto de la recepción pasiva de la acción mecánica de los objetos, y se muestra como un proceso, una actividad del sujeto, “en el transcurso del cual la imagen del objeto va haciéndose cada vez más adecuada al objeto”¹⁰⁸.

La relación entre la actividad psíquica del sujeto y el mundo es, en sí, un proceso, una actividad, una interacción. En su auténtico aspecto, esta relación se ofrece como proceso de la actividad cognoscitiva del sujeto. En esta actividad, un elemento determinante del objeto, una imagen, es sustituida por otra imagen más apropiada, más profunda. En la evolución de este proceso la imagen se va acercando de modo incesante al objeto; esto quiere decir que

percepción, etc. Llegan a ser imagen sólo en función de su relación con el objeto del cual son imagen. Así, el conocimiento consiste en la elucidación del ser por parte del sujeto, quien existe no porque piensa y entra en conocimiento de las cosas, sino que, por el contrario, piensa y entra en conocimiento de las cosas porque existe. El conocimiento no es algo externo en relación al ser.

¹⁰⁸ RUBINSTEIN. Op.cit. pág. 35.

cada vez que se descubre de manera completa el objeto en la imagen, en realidad, no es posible agotar, nunca, la infinita riqueza de aquél.

3.2.2.2 Niveles de conocimiento

Para diferentes autores, conocer un hecho puede entenderse a partir del sentido común o del análisis científico, que requiere un ejercicio de aplicación de la racionalidad y la objetividad. Este enfoque deriva en la proposición de dos tipos de conocimiento: el conocimiento empírico y el conocimiento científico.

Sin embargo, la cognición, que empieza con la sensación y la percepción y continúa con el pensar abstracto en conceptos, constituye un proceso único. Pero, dado que la sensación y la percepción se diferencian entre sí de modo esencial, hay razón para distinguir en este proceso “eslabones distintos [...] que cumple la cognición al pasar al pensamiento abstracto”, aunque hacerlo no significa que sea posible desligar y contraponer exteriormente entre sí el grado sensorial y el grado lógico o racional del conocimiento.¹⁰⁹ En realidad, lo sensorial y lo abstracto están relacionados entre sí, pues no puede existir ningún pensamiento abstracto desligado de lo sensorial, y, en este sentido, cada generalización conceptual entraña una generalización sensorial.

Es decir, en el decurso del proceso cognoscitivo, también la parte sensorial del mismo se enriquece sin cesar, pues, a medida que los datos sensoriales primeros se incluyen en nuevas conexiones, la percepción se transforma, se hace más profunda. Así, el proceso de la cognición, al incorporar en sí mismo el contenido abstracto puesto al descubierto por el pensar, en cierto modo vuelve constantemente a la esfera de lo sensorial, se sedimenta en lo sensorial.

En consecuencia, no se podrían distinguir dos tipos de conocimiento, como usualmente se postula, en la medida que adoptan caminos distintos, sino un solo tipo de conocimiento, que responde al proceso cognoscitivo como un solo proceso de acercamiento a la realidad, en el cual se emplean niveles

¹⁰⁹ RUBINSTEIN. Op.cit. Pág. 64.

distintos de instrumentación metodológica para su aprehensión, es decir, diferentes maneras de conocer, que son las que permiten al individuo alcanzar diferentes niveles de racionalidad y objetividad. En consecuencia, los resultados del proceso son distintos.

Es decir, en la medida que no se pueden distinguir tipos de conocimiento en tanto proceso, es necesario concebir el conocimiento empírico–sensorial y el conocimiento racional como dos momentos sucesivos del mismo proceso.

En ese sentido, al proponer que toda investigación sería entraña una actitud racional, Sokal identifica la continuidad metodológica que existe entre el conocimiento empírico y el conocimiento científico¹¹⁰, si bien éstos, como resultados, adquieren características diferentes. Sokal prefiere hablar de "actitud racional", la misma actitud racional que gobierna cualquier investigación sería de cualquier fenómeno. En esta actitud, para Sokal, se pueden distinguir tres niveles. En un extremo, el conocimiento de la vida ordinaria. En el otro extremo, la metodología científica. Y, como paso intermedio, la actitud racional en dominios no científicos de conocimiento. La investigación científica no sería radicalmente diferente de esto.

Sokal subraya, así, la continuidad metodológica entre diversos dominios de conocimiento humano. En la medida que existe esta continuidad, entonces, los niveles de actitud racional se hacen más sostenibles y constituyen la base para suponer que los resultados de esta actitud, aunque constituyen conjuntos cognoscitivos diferenciados, en realidad, también pueden ser considerados como niveles de conocimiento.

Pero la realidad objetiva debe ser analizada en función del tipo o modalidad de aprehensión que se hace de ella. Esto sugiere que existe parte de la realidad (o se supone que existe) que no podría ser captada por la modalidad utilizada para captar la realidad objetiva. Es evidente que la realidad

¹¹⁰ ASÚA, Miguel de. "Entrevista a Alan Sokal", en **CIENCIA HOY**, Volumen 8 - Nº47 - Julio/Agosto 1998.

objetiva permite arribar a dos tipos de conocimiento: conocimiento vulgar y conocimiento científico. El primero constituye la base sobre la cual se estructura el segundo, pero es difícil aceptar que sea la modalidad opuesta.

Sin embargo, si bien es cierto que el planteamiento expuesto clarifica el proceso de la cognición, en realidad, resulta insuficiente para explicar otro modo de acercamiento a la realidad que se caracteriza por la ausencia del ejercicio de la objetividad, y que lleva a un conocimiento que se caracteriza por alejarse cada vez más de la racionalidad¹¹¹. En consecuencia, el continuum propuesto por Sokal parece cerrarse abruptamente en su extremo inferior, en el conocimiento empírico, anulando así la misma idea de continuidad, y dejando un vacío latente en esa región cognoscitiva que no comparte plenamente ni las características del conocimiento empírico y menos la del científico.

Si el conocimiento científico se basa en el conocimiento vulgar, como punto de partida, quiere decir que estos dos tipos de conocimiento son estadios de un continuum referido al conocimiento. Pero esto deja entrever que, en el mismo continuum, debe existir —o proponerse— un tipo de conocimiento que corresponda a la manifestación cognoscitiva opuesta al conocimiento científico.

De esa manera, se posibilita —y se hace necesaria— la consideración de un modo de acercamiento a la realidad que se contraponga al método científico. Este nivel de acercamiento explicaría la aparición de resultados cognoscitivos cuyo base es la irracionalidad. Los cultos irracionales, que para Kurtz¹¹² parecen haberse puesto de moda, constituirían, entonces, la expresión de un nivel inferior de conocimiento en una hipotético continuum de acercamiento a la realidad. A este nivel inferior de conocimiento, cuyo

¹¹¹ Podría sostenerse aquí, y no faltaría razón para ello, que el resultado de este tipo de acercamiento a la realidad no constituye conocimiento, en tanto sus características esenciales no responden a la definición del término, según se vio en el apartado referido al proceso cognoscitivo desde un enfoque materialista. Sin embargo, se identifica aquí el conocimiento como el resultado del proceso de aprehensión de la realidad por parte del individuo; y en ese sentido, los resultados en la aprehensión de la realidad no sólo pueden diferir, según las estrategias de acercamiento a la misma que se hayan utilizado, sino que parecen constituir también niveles diferentes de explicación de la realidad.

significado no se puede contrastar con la realidad, sino que se acepta por transmisión desde sus fuentes, se denomina aquí *conocimiento dogmático*.

Esta tesis está de acuerdo con la posición de Miró Quesada, quien sostiene que, aunque la teoría del conocimiento, aborda el problema del conocimiento de manera general, pues trata de saber cómo se constituye el conocimiento en sus diferentes tipos o especies, en primer lugar, el conocimiento filosófico y el conocimiento científico, y en segundo término, el conocimiento vulgar o ingenuo, en la realidad se dan también otros tipos de conocimiento, como el revelado o místico.¹¹³

Pero este conocimiento no es contrastable, porque no es susceptible de repetición controlada, sino que se produce entre los que se identifican como iniciados en cierta línea de pensamiento o interpretación de la realidad; sin embargo, en muchos casos, como argumenta Kurtz, se acepta de buen grado. Es, pues, la aceptación de este conocimiento, precisamente por su imposibilidad de contrastación con la realidad, lo que origina el conocimiento dogmático.

En consecuencia, se puede verificar que el conocimiento vulgar se impregna tanto de elementos propios del conocimiento científico, como de elementos propios del conocimiento dogmático. Es decir, en la constitución del conocimiento vulgar se entremezclan elementos de conocimientos racionales y no racionales, de conocimientos científicos y no científicos, e incluso, desde el punto de vista de su significado, anticientíficos. Esto significa que el conocimiento vulgar debe, tentativamente, ocupar una posición intermedia entre el conocimiento científico y su opuesto, el conocimiento dogmático.

Si se ha considerado que el proceso cognoscitivo es uno solo, y, sin embargo, los resultados son distintos, se hace evidente que para arribar al conocimiento dogmático se utiliza una instrumentación metodológica de

¹¹² KURTZ. Op.cit.

aprehensión de la realidad diferente, ya sea en constitución o intensidad, a la utilizada para el logro del conocimiento científico y del conocimiento empírico.

La utilización de esta instrumentación diferente, de esta estrategia diferente de utilización de los recursos metodológicos de aprehensión de la realidad que hace el individuo, constituye, en esencia, un modo particular de acercamiento a la realidad. A este modo de acercamiento a la realidad, a esta particular actitud, que por consideración al significado de los términos no podría calificarse de científica ni de racional, y cuyo resultado son aquellas expresiones irracionales de concebir la realidad y —siguiendo a Ávila— de conocimiento sobre ella¹¹⁴, se denomina aquí actitud dogmática.

En ese sentido, la actitud dogmática constituye también un modo de aprehensión de la realidad, pero sobre la base de la utilización de una instrumentación metodológica distinta a las que llevan al conocimiento empírico y al conocimiento científico.

Entonces, se infiere, en primer lugar, que el conocimiento puede concebirse como un continuum. En segundo lugar, si el conocimiento se concibe como un continuum, entonces, la actitud con la que se aprehende la realidad debe constituir también un continuum entre el modo de aprehender la realidad con instrumentos intelectivos que permiten arribar al conocimiento científico, y el modo de aprehender la realidad con instrumentos metodológicos que llevan al conocimiento opuesto al conocimiento científico: el conocimiento dogmático.

Debe tenerse en cuenta, sin embargo, que la realidad es una sola, y que lo único que la hace aparecer diferente, son los niveles de conocimiento en que se presenta o que se logran al utilizar instrumentos intelectivos o metodológicos diferentes. Y en ese sentido, sólo a partir de la idea de los niveles, el conocimiento que se logra de la realidad es diferente.

¹¹³ MIRÓ QUESADA C., Francisco. **Para iniciarse en la filosofía**. Lima: Universidad de Lima. 1981. Pág. 70.

A partir de la idea del continuum, puede proponerse, entonces, un modelo de aprehensión de la realidad sobre la base de los tres modos de conocimiento logrados. En un extremo del continuum, el conocimiento científico; en el otro extremo, el conocimiento anticientífico o dogmático; y ocupando la posición intermedia, el conocimiento vulgar o conocimiento fundamentalmente empírico.

A. El conocimiento vulgar, ordinario o empírico – espontáneo.

El conocimiento vulgar, según Miró Quesada, es:

“[...] el conocimiento que se obtiene de manera no reflexiva, como consecuencia de las experiencias de nuestra vida cotidiana, en el contacto con los hechos que observamos y con las personas que nos transmiten conocimientos como información útil para nuestro trato diario con las cosas.”¹¹⁵

En ese sentido, se puede denominar también conocimiento empírico – espontáneo, como sostienen Velásquez y Rey, pues se sustenta en la experiencia del individuo en el proceso de interacción con el medio y “se adquiere directamente en la práctica social, fundamentalmente en la actividad laboral de los hombres, en su intercambio permanente con la naturaleza”¹¹⁶. Para estos autores, es una forma primaria de conocimiento, que aparece casi simultáneamente con el hombre. Sin embargo, consideran erróneo subestimar el aporte realizado por esta vía al conocimiento humano, pues es inconmensurable, fundamentalmente, en lo que se refiere a la agricultura y otras actividades de uso común.

Por otro lado, juntamente con Miró Quesada, Velásquez y Rey admiten que el conocimiento ordinario “es, con frecuencia, el punto de partida del conocimiento científico y filosófico”¹¹⁷.

¹¹⁴ ÁVILA. Ídem.

¹¹⁵ MIRÓ QUESADA. Ídem.

¹¹⁶ VELÁSQUEZ, Ángel y REY, Nérida. **Metodología de la investigación científica**. Lima: e.a. 1999. Pág. 20.

¹¹⁷ Ídem.

En estas expresiones es posible percibir algunas ideas que destacan en el conocimiento empírico – espontáneo:

- La interacción entre el individuo y su medio.
- La ausencia de reflexividad en la adquisición del conocimiento.
- La inmediatez de las fuentes del conocimiento: la experiencia cotidiana, los hechos que se observan, las personas que proporcionan información.

B. El conocimiento científico

Arce define el conocimiento científico como:

El producto de la investigación científica, “en cuya adquisición intervienen la actividad conjunta de los órganos sensoriales y del pensamiento del sujeto cognoscente apoyados por la teoría científica, guiados por el método científico y con ayuda de medios técnicos”¹¹⁸.

Para Velásquez y Rey, el conocimiento científico surge cuando el conocimiento ordinario deja de resolver los problemas planteados a partir de las respuestas simples que ofrecía, por el mismo hecho de que los problemas a resolver se vuelven más complejos.¹¹⁹

Debido a los elementos particulares que intervienen en su desarrollo, el conocimiento científico adquiere características peculiares que lo distinguen de los otros modos de conocimiento. En primer lugar, se caracteriza por su verificabilidad, es decir, “siempre es susceptible de ser verificado (confirmado o disconfirmado)”.¹²⁰ Sin embargo, es importante destacar que el hecho de que sea verificable, o contrastable con la realidad, no significa que necesariamente sea cierto. Al respecto, sostiene Bunge:

¹¹⁸ ARCE, Aurelio. **Investigación Científica**. 3ª. ed. Lima: Abedul. 1994. Pág. 38.

¹¹⁹ VELÁSQUEZ y REY. Op.cit. pág. 22.

¹²⁰ BUNGE. Op.cit. pág. 55.

“[...] la veracidad, que es un objetivo, no caracteriza el conocimiento científico de manera tan inequívoca como el modo, medio o método por el cual la investigación científica plantea problemas y pone a prueba las soluciones propuestas”¹²¹.

En contraste, si bien es importante el valor de verdad que procura un conocimiento, este solo valor no lo hace científico. Son otras cualidades las que califican de científico un conocimiento. En el siguiente comentario de Bunge se identifica otra característica del conocimiento científico, con relación a su condición de científico:

“[...] para que un trozo del saber merezca ser llamado “científico”, no basta —ni siquiera es necesario— que sea verdadero. Debemos saber, en cambio *cómo* hemos llegado a saber, o a presumir, que el enunciado en cuestión es verdadero: debemos ser capaces de enumerar las operaciones (empíricas o racionales) por las cuales es verificable (confirmable o disconfirmable) de una manera objetiva al menos en principio.”¹²²

Es decir, lo que califica a un conocimiento como científico es la identificación del método que se ha seguido para arribar a él. La posibilidad de conocer cada uno de los pasos que se han dado para arribar a un conocimiento y, en consecuencia, la posibilidad de replicar el procedimiento que condujo a su hallazgo, es lo que lo convierte en científico.

Por otro lado, el conocimiento científico se caracteriza porque no pretende ser absoluto, sino, por el contrario, se identifica a sí mismo como susceptible de cambio y modificación. Bunge sostiene al respecto:

“[...] el conocimiento científico [...] es esencialmente *falible*, esto es, susceptible de ser parcial o aun totalmente refutado. La falibilidad del conocimiento científico, y, por consiguiente, la imposibilidad de

¹²¹ Ídem.

¹²² Op.cit. pág. 56.

establecer reglas de oro que nos conduzcan derechamente a verdades finales, no es sino el complemento de aquella verificabilidad que habíamos encontrado en el núcleo de la ciencia”.¹²³

C. El conocimiento dogmático

Para Miró Quesada, también existen conocimientos “que pretenden ser verdaderos, aunque no se constituyen mediante procedimientos racionales como los que se fundan en la fe o en la experiencia mística”¹²⁴. A este tipo de conocimientos corresponden los que aquí se identifican como conocimiento dogmático.

Pero, para comprender qué es el conocimiento dogmático, cabe preguntarse qué es el dogma. El dogma es una proposición que se asienta por firme y cierta y como principio innegable de una ciencia. Entonces, el conocimiento dogmático es un conocimiento inflexible, que se edifica sobre la base de opiniones que se mantienen como verdades inconcusas. En ese sentido, el dogma presenta características propias fundamentales; éstas son:

- a) Proposicionalidad. El dogma es una proposición.
- b) Veracidad. El dogma se considera verdadero.
- c) Subjetividad. El dogma es una opinión; no un hecho.

De estas características, se derivan las siguientes:

- d) Inverificabilidad. Al dogma no se le exige verificación.
- e) Fundamentabilidad. El dogma se supone fuente de verdades ordinarias.
- f) Incuestionabilidad. El dogma se considera principio innegable.
- g) Inmutabilidad. El dogma se considera concluyente.

¹²³ Op.cit. pág. 64.

¹²⁴ MIRÓ QUESADA. Op.cit. pág. 71.

Sobre la base de las características que definen el dogma, se edifica el conocimiento dogmático, que también adopta características muy definidas. Así, el conocimiento dogmático se caracterizará por ser:

- a) Inverificable. Porque no es contrastable con la realidad.
- b) Fundamental. Porque quien lo asume lo considera fundamento o fuente de las verdades que considera tales.
- c) Incuestionable. Porque adopta la condición de innegable para quien lo asume.
- d) Inmutable. Porque se le supone verdadero, por lo tanto, no es susceptible de cambio o modificación.

Sin embargo, a pesar de que existen diferencias fundamentales entre el conocimiento científico y el conocimiento dogmático, los esfuerzos por conciliarlos, en una estructura organizada de conocimientos no son pocos. Hernáez sostiene que “numerosos autores han puesto de manifiesto los paralelismos entre física y mística”¹²⁵. Y esto ha servido de base para que los cultivadores de determinadas prácticas y conjuntos de doctrina, vinculados principalmente a lo especulativo, no siempre sobre la base del razonamiento, se esfuercen porque a sus actividades se les reconozca carácter de ciencias. Entre estas actividades se tienen la magia, la astrología, el espiritismo, etc., las que se conocen como Pseudociencias, precisamente porque no comparten con la ciencia ninguna de sus características básicas: método, objetivos, sistema de conocimientos.

De todos modos, ciencia y mística no son asimilables porque, como sostienen Velásquez y Rey, existe una razón fundamental que las separa:

“La principal debilidad de las Pseudociencias no radica precisamente en la verdad o falsedad de sus enunciados, ya que incluso los

¹²⁵ HERNÁEZ, Salvador. “El asombroso poder del espíritu”, en **AÑO CERO**. Año IV. N°. 06 – 0693 – 35. Pág. 6 – 16.

conocimientos científicos son sólo parcialmente verdaderos, sino en su negativa a constrastrar empíricamente sus postulados, proceso éste al cual no pueden someterse, puesto que rompen con el cuerpo de conocimientos establecido por la ciencia, careciendo [...] de mecanismos autocorrectores.”¹²⁶

Entonces, para responder a los esfuerzos y reflexiones particulares de quienes intentan conciliar mística y ciencia, Hernández cita al escritor Ken Wilber, quien deja establecido que la física y la mística tienen muy poco en común, pues “cada una de las disciplinas es un camino, y muchos físicos también reflexionan sobre Dios y el mundo espiritual, pero al margen de lo que estudia la ciencia.”¹²⁷

Esto lleva a intuir que, debido a la imposibilidad de conciliar lógicamente los supuestos de ambos conocimientos, los esfuerzos en este sentido son evidente manifestación de una actitud no tan científica, como la intención de búsqueda pareciera sostener.

3.2.2.3 El conocimiento objetivo

La filosofía se plantea un problema fundamental respecto al conocimiento: cómo saber si un conocimiento que se supone verdadero es, efectivamente, verdadero.

Para Miró Quesada, en principio, todo conocimiento verdadero es un conocimiento que “permite distinguir lo que realmente es de lo que es sólo aparente”¹²⁸. En ese sentido, un conocimiento de algo, que es verdadero, es un conocimiento que revela cómo es ese algo a un individuo determinado. En consecuencia, si el conocimiento verdadero revela cómo es una cosa, debe proporcionar la misma revelación a todo aquel que sea capaz de adquirirlo como fue adquirido por el individuo determinado. Pero, como sostiene Miró Quesada, “*adquirir un conocimiento verdadero significa ser capaz de justificarlo*

¹²⁶ VELÁSQUEZ y REY. Op.cit. pág. 22.

¹²⁷ HERNÁNDEZ. Ídem.

*o fundamentarlo racionalmente*¹²⁹. Por lo tanto, no bastan ni la autoridad ni el aprendizaje para sostenerlo como verdadero. Es decir, si no se tiene la capacidad de justificar racionalmente un conocimiento no se le puede llamar conocimiento verdadero.

Pero cabe destacar que un conocimiento verdadero debe cumplir con un primer principio que sustente su veracidad: la universalidad; es decir, su justificación racional debe ser capaz de convencer a todos los que intentan acercarse al objeto que le dio lugar. Al respecto, Miró Quesada sostiene:

“Si se tiene conocimiento verdadero sobre alguna cosa, este conocimiento tiene que ser universalmente aceptable pues si es de cierta manera para uno y de manera diferente para otro, entonces nadie puede saber cómo es realmente la cosa conocida.”

Entonces, el conocimiento objetivo es el conocimiento de las cosas como son; presenta los objetos verdaderos y no los ilusorios, los objetos que son como su apariencia revela, o como el pensamiento los capta.

Pero esta simple conclusión entraña matices que sólo se revelan cuando se intenta racionalizar la manera como se llega al conocimiento objetivo. Un análisis más profundo evidencia dos cosas importantes:

1º. Nunca puede lograrse un conocimiento objetivo perfecto de la realidad.

2º. Para alcanzar ese conocimiento no absoluto de la realidad deben efectuarse operaciones que, muchas veces, son complicadas.

Esto lleva a una inquietante consecuencia: que muchos de los conocimientos que se consideran conocimientos objetivos son, en realidad, apariencias, diferentes de las cosas reales, e incluso, en muchos casos, completamente distintas de lo que parecen ser.¹³⁰ La explicación radica en que

¹²⁸ Op.cit. pág. 72.

¹²⁹ Ídem. En cursivas en el original.

¹³⁰ Op.cit. pág. 73.

al captar la realidad por medio de los sentidos, se aprehende ésta de modo diferente de lo que es. Es decir, se obtiene una visión subjetiva de la realidad.

En consecuencia, el conocimiento objetivo consiste en la captación o aprehensión de las cosas como realmente son. La captación subjetiva es aquella que presenta los objetos de manera diferente de lo que realmente son. Sin embargo, aunque una persona puede tener una visión subjetiva de alguna cosa porque se le ha ocurrido que la cosa es como ella cree que es, desde el momento que ejercita su razón para tratar de saber cómo es realmente, da inicio al proceso de captación de un conocimiento objetivo, porque la razón permite reparar en que los sentidos pueden ofrecer una visión engañosa de las cosas. Como sostiene Miró Quesada, la razón humana funciona de cierta manera y es esta manera de funcionar la que permite descubrir la realidad y superar el engaño de las apariencias.

3.2.2.4 Las fuentes del conocimiento

A lo largo de la historia, el hombre ha procurado responder a sus preguntas apelando a diferentes formas de obtener conocimientos. Estas formas de obtener los conocimientos se pueden identificar como fuentes de conocimiento. Ary y col. sostienen que las fuentes de conocimiento pueden clasificarse en cinco tipos: experiencia, autoridad, razonamiento deductivo, razonamiento inductivo y método científico.¹³¹

A. Experiencia

Para estos autores, la experiencia es la fuente más corriente y conocida de conocimientos. Sostienen, en este sentido, que “mediante la experiencia personal se encuentra la respuesta a muchas de las preguntas que se plantean”, por lo cual , “buena parte de la sabiduría que se transmite de una generación a otra es el producto de la experiencia”.¹³²

¹³¹ ARY, Donald y col. **Introducción a la investigación pedagógica**. México: Mac Graw – Hill Interamericana de México. 1994. Pág. 2.

¹³² Ídem.

En el mismo sentido, Kant planteaba que el conocimiento de las cosas es posible mediante las sensaciones que se tienen de la realidad y la experiencia como acto que permite representarlo en el pensamiento¹³³. De esa manera como sostienen Ary y col., la capacidad para extraer conocimiento de la experiencia es una característica primordial del comportamiento inteligente.

Sin embargo, pese a su utilidad, la experiencia tiene limitaciones como fuente de conocimiento, pues su influencia depende de lo que el individuo es; y en este sentido, se hace evidente que dos personas tendrán experiencias muy distintas respecto a la misma situación.¹³⁴

Además, esta fuente presenta otra debilidad: con mucha frecuencia, el individuo necesita saber cosas que no se pueden aprender mediante la experiencia personal; estas cosas las deberá aprender o conocer por medio de otras fuentes.

Entonces, la experiencia como fuente de conocimiento, presenta dos grandes limitaciones, las que se mencionan a continuación:

1º. La subjetividad del observador.

2º. La estrechez del ámbito personal de observación.

B. Autoridad.

Ary y col. manifiestan que “cuando se trata de cosas difíciles o imposibles de conocer mediante la experiencia personal, se busca la asistencia de una autoridad en el materia”¹³⁵. Una autoridad es alguien muy familiarizado con el problema o que posee otras fuentes de conocimiento sobre el tema. Por esa razón, muchas veces, se aceptan como verdad sus palabras. La autoridad puede estar representada por organismos institucionales, por personas o por autores de reputación consolidada.

¹³³ Cit. en HUARANGA.. Op.cit. Pág. 65.

¹³⁴ ARY y col. Op.cit. pág. 3.

¹³⁵ Ídem.

A través de la historia, es posible encontrar numerosos ejemplos de la confianza en la veracidad que el hombre le ha atribuido a las autoridades en materias diversas. En la Edad Media este hecho fue bastante común: sabios como Platón y Aristóteles, y los primeros padres de la iglesia eran considerados fuentes de verdad hasta el grado de anteponerlos a la observación directa y a la experiencia.¹³⁶ Bien advertía Claude Bernard que “colocar la autoridad del hombre en lugar de los hechos, mantuvo a la ciencia durante siglos a la altura de las ideas de Galeno, sin que nadie se atreviese a tocarlas”.¹³⁷

Sin embargo, aunque la autoridad es una de las fuentes más útiles de conocimiento, no debe pasarse por alto el hecho de saber cómo obtiene su conocimiento. En tiempos pasados, se consideraba que una persona tenida por autoridad estaba en lo cierto por su posición social, fuera rey, jefe o alguien investido de autoridad social. En la actualidad, existe una marcada renuencia a creer en la capacidad de un individuo por el solo hecho de ocupar determinada posición social. En este sentido, las afirmaciones de una autoridad son aceptadas sólo cuando se basan en la experiencia o en otras fuentes reconocidas de conocimiento.

También debe considerarse que la autoridad tiene varios puntos en común con la costumbre y la tradición. Sin embargo, es altamente recomendable evaluar cuidadosamente las ideas basadas en la costumbre y la tradición, antes de aceptar su veracidad. Además, cabe resaltar, como Ander – Egg, que “apelar a argumentos de autoridad para reflexionar sobre la realidad es una forma de dejar de lado esa realidad”¹³⁸.

Aun cuando la autoridad presenta varias ventajas como fuente de conocimiento, lo cierto es que, como fuente de verdad, adolece de algunas

¹³⁶ Ídem.

¹³⁷ Cit. en ANDER – EGG, Ezequiel. “La actitud científica como estilo de vida”, en Ander–Egg. [cecte.ilce.edu.mx/cecte/talleres/estind/ biblio/textos/Ander-Egg.rtf](http://cecte.ilce.edu.mx/cecte/talleres/estind/biblio/textos/Ander-Egg.rtf)

¹³⁸ Ídem.

debilidades que deben tomarse en cuenta. Primero: los expertos pueden estar equivocados, pues en tanto humanos o creaciones humanas no son infalibles. Segundo: es probable que haya discrepancia respecto a algunas cuestiones, lo que indicaría que, a veces, sus aseveraciones son más bien opiniones, que hechos.¹³⁹

Por lo tanto, aunque es recomendable recurrir a las opiniones de otros para aclarar y profundizar la propia manera de pensar, éstas deben utilizarse solamente como opiniones y no como pruebas de lo que se argumenta.¹⁴⁰ En ese sentido, no es aceptable apoyar los puntos de vista propios en teorías, afirmaciones y opiniones sostenidas por personas o instituciones, como si ellas tuviesen mayor validez que las pruebas empíricas.¹⁴¹

C. Razonamiento deductivo

El razonamiento deductivo es un proceso del pensamiento en el cual, a partir de afirmaciones generales, se llega a afirmaciones específicas con la aplicación de reglas de la lógica. Es decir, se trata de un sistema lógico para organizar hechos conocidos y extraer una conclusión. Esto se logra mediante el silogismo, que consiste en una serie de enunciados donde se distinguen tres elementos: la premisa mayor, la premisa menor y la conclusión.

Si las premisas del razonamiento deductivo son verdaderas, la conclusión también lo será. Este razonamiento permite organizar las ideas en silogismos que proporcionan la prueba decisiva para la validez de una conclusión.

Sin embargo, como anotan Ary y col., el razonamiento deductivo tiene limitaciones muy importantes. Primero: es necesario empezar con premisas verdaderas para llegar a conclusiones válidas. Segundo: la conclusión de un silogismo nunca puede ir más allá de lo que expresa el contenido de las

¹³⁹ ARY y col. Ídem.

¹⁴⁰ ANDER – EGG. Ídem.

¹⁴¹ Ídem.

premisas. Las conclusiones deductivas son necesariamente inferencias hechas a partir de un conocimiento que ya existía.

En consecuencia, la indagación científica no puede efectuarse sólo por medio del razonamiento deductivo, pues es difícil establecer la verdad universal de una variedad de enunciados que tratan de fenómenos de interés para la ciencia.

En ese sentido, el razonamiento deductivo puede organizar lo que ya se conoce y señalar nuevas relaciones conforme se pasa de lo general a lo específico, pero sin que llegue a constituir una fuente de nuevas verdades.

Sin embargo, a pesar de sus limitaciones, es de utilidad para la investigación, pues ofrece recursos para relacionar la teoría y la observación, además de que permite deducir los fenómenos que habrán de observarse, a partir de la teoría.

D. Razonamiento inductivo

En el razonamiento deductivo, las conclusiones son verdaderas sólo si las premisas en que se basan son también verdaderas. Pero cabe preguntarse qué ocurre cuando alguna de las premisas fuera falsa. En este caso, el razonamiento deductivo resulta insuficiente para encontrar nuevos conocimientos.

Por otro lado, cabe preguntarse cómo tener la certeza de que las premisas son correctas. Esta incertidumbre llevó a que, en algunos periodos de la historia, las premisas válidas se sustituyeran por el dogma, con lo cual, aunque se pretendiera lo contrario, desde el punto de vista del conocimiento, se llegaba a conclusiones inválidas.

Fue a partir de Francis Bacon que empieza a utilizarse el razonamiento inductivo. En su opinión, los pensadores “no debían esclavizarse aceptando como verdades absolutas las premisas transmitidas por las autoridades en la

materia”¹⁴², y tenían que establecer conclusiones generales basándose en hechos recopilados mediante la observación directa. En este sentido, se requiere observar el fenómeno, reunir datos particulares y hacer generalizaciones a partir de ellos.

Es decir, mientras en el razonamiento deductivo, primero, se deben conocer las premisas para que sea posible arribar a una conclusión, en el razonamiento inductivo la conclusión se alcanza observando ejemplos y generalizando de ellos a la clase completa.

En el razonamiento inductivo se distinguen la inducción perfecta, cuando se observa la totalidad de casos de una clase, y la inducción imperfecta, que se basa en observaciones incompletas. La primera permite estar absolutamente seguro de una conclusión inductiva, pero en la práctica esto no es factible, por lo cual se utiliza la conclusión imperfecta. En este sistema se observa la muestra de un grupo y se infiere de ella las características que corresponden al grupo entero.

Sin embargo, aunque el razonamiento inductivo es eficaz en la producción de nuevos conocimientos, sus conclusiones, en su modalidad imperfecta, no pueden ser demostradas en forma absoluta; sólo tienen grandes probabilidades de ser ciertas. Es decir, aunque la inducción imperfecta no permita llegar a conclusiones infalibles, suele proporcionar información fidedigna a partir de la cual es posible extraer conclusiones legítimas. Pero su uso exclusivo da por resultado una acumulación de conocimientos e información aislados.

E. El método científico

Ante las insuficiencias de las fuentes de conocimiento descritas, se hizo inevitable que los estudiosos aprendieran pronto a integrar los aspectos más importantes de los métodos deductivo e inductivo en una nueva técnica, denominado método deductivo – inductivo o método científico.

¹⁴² Ídem.

Cuando se intenta una aproximación a la actitud científica, es necesario remitirse a la noción de método científico, para identificar finalmente cuál es su objeto o razón de ser. En este sentido, la categoría de método científico ha sido conceptualizada por diferentes autores, los cuales destacan y rescatan determinados aspectos constitutivos, por lo cual puede juzgarse complicado.

Arce define el método científico como el “procedimiento o modo que utiliza la ciencia para lograr el conocimiento”¹⁴³. Por otra parte, Gil define el método científico en los siguientes términos:

“Es el camino que se sigue en la investigación poniendo en acción procedimientos y técnicas que facilitan el planteamiento de problemas, la formulación de hipótesis y la puesta a prueba de éstas para verificar su verdad o falsedad.”¹⁴⁴

Ary y col. dicen que el método científico suele describirse como un proceso en el que los investigadores, a partir de sus observaciones, hacen inducciones y formulan hipótesis, en las cuales se basan para hacer deducciones y extraen las consecuencias lógicas.¹⁴⁵ Es decir, se infieren las consecuencias que se producirían si una relación hipotética fuera cierta.

Es decir, si las consecuencias de la prueba de la hipótesis resultan compatibles con el cuerpo de conocimientos aceptados, la siguiente etapa consiste en comprobarlas por la recolección de datos empíricos. Las hipótesis se aceptan o se rechazan en base a ellos.¹⁴⁶

El uso de las hipótesis constituye la diferencia fundamental entre el método científico y el razonamiento inductivo. En el razonamiento inductivo primero se hacen observaciones y luego se organiza la información; en el método científico se razona sobre lo que se hará si una hipótesis resulta

¹⁴³ ARCE. Op.cit. pág. 60.

¹⁴⁴ GIL, Guillermo y Doris ALVA. **Metodología de la investigación científica**. Trujillo: Instituto para el desarrollo Democracia y Paz. 1991. Pág. 23.

¹⁴⁵ ARY y col. Op.cit. pág. 7 – 8.

¹⁴⁶ Ídem.

verdadera, y después se hacen observaciones sistemáticas con el fin de confirmar la hipótesis o refutarla.

Arce menciona como pasos de este método el planteamiento del problema, la formulación de hipótesis, la comprobación de las mismas y la construcción de leyes, teorías y modelos¹⁴⁷. Y Ary y col. sostienen que conviene concebir el método científico como una serie de etapas interdependientes que han de seguirse, las cuales son las siguientes: definición del problema, formulación de hipótesis, recopilación y análisis de datos, y la confirmación o rechazo de la hipótesis¹⁴⁸, que otros autores denominan prueba o contrastación de hipótesis.

Sin embargo, de modo sucinto y esquemático, como sostiene Russell, el método científico “consiste en observar aquellos hechos que permiten al observador descubrir las leyes generales que los rigen”¹⁴⁹.

3.2.3 DEFINICIÓN

Habiendo constatado los aspectos críticos de las definiciones de actitud científica que se han propuesto, se procura aquí arribar a una definición que supere las insuficiencias encontradas, pero considerando los aspectos de importancia que se encontraron en las definiciones y procedimientos propuestos.

En este sentido se recoge aquí la propuesta de Ander – Egg, quien aunque no intenta una definición precisa, sostiene lo siguiente respecto de la actitud científica:

“[...] puede definirse como la predisposición a «detenerse» frente a las cosas para tratar de desentrañarlas. El trabajo científico, en lo sustancial, consiste en formular problemas y tratar de resolverlos. Es lo que algunos llamaron «reflejo del investigador» y que Pavlov

¹⁴⁷ ARCE. Op.cit. pág. 64.

¹⁴⁸ ARY y col. Op.cit. pág. 8.

¹⁴⁹ RUSSELL, Bertrand. **La perspectiva científica**. Barcelona: Ariel. 1969. Pág. 13.

denominó reflejo «¿Qué es esto?». Este interrogar e interrogarse orienta y sensibiliza nuestra capacidad de detectar, de admirarse, de preguntar.”¹⁵⁰

Es decir, Ander – Egg concibe la actitud científica como una capacidad de admiración e interpelación ante la realidad; pero no se trata sólo de capacidad, sino que ésta se expresa en una predisposición. Siguiendo su exposición, Ander – Egg considera que esta capacidad exige dos cualidades esenciales: la búsqueda de la verdad y una curiosidad insaciable¹⁵¹.

En el mismo sentido, Taboada concibe la actitud científica como una predisposición; e identifica su objeto como los fenómenos o hechos de la realidad natural y social, es decir, la realidad misma, como también hace Ander – Egg.

Pero, como se encontró líneas atrás¹⁵², la actitud científica se constituye en la actitud o quizá un tipo de actitud que acompaña al individuo cuando pretende explicar los hechos de la realidad, lo que, a decir verdad, como todo intento de explicación de la realidad, constituye una acción de comprensión de la misma, y en ese sentido, constituye un proceso de conocimiento cuyo objeto es la realidad.

Sobre la base de los argumentos expuestos, se puede intentar una primera definición tentativa de la actitud científica como la predisposición o tendencia de un individuo a interrogarse ante la realidad, para aprehenderla y comprenderla.

En este intento de aproximación a la noción de actitud científica se hacen claros algunos aspectos:

1º. Que el objeto de la actitud científica es la realidad.

¹⁵⁰ ANDER – EGG. Ídem.

¹⁵¹ Ídem.

¹⁵² Véase 3.2.1 Fundamentación.

2º. Que la actitud científica es una tendencia o predisposición del individuo hacia determinado objeto.

3º. Que está implícita en el proceso cognoscitivo del individuo.

Por otra parte, se ha sostenido que el conocimiento se manifiesta o se expresa en tres niveles, también identificados como tipos o modos de conocimiento, sobre la base de las diferentes fuentes y de la diferente instrumentación metodológica que se utiliza en el proceso de aprehensión de la realidad. Asimismo, se ha sostenido la idea que el conocimiento es un continuum, que va desde el conocimiento dogmático hasta el conocimiento científico. Esto permite inferir que la actitud científica, en tanto dimensión implícita en el proceso cognoscitivo del individuo, adopta diferentes niveles o estadios que corresponden al nivel de conocimiento de la realidad que el individuo alcanza.

En este sentido, la actitud científica constituye un modo, una manera de acercarse a la realidad, un modo de pretender aseguirla y aprehenderla, que presenta características específicas que la distinguen de otros modos de acercamiento. Es decir, la actitud científica es un modo en que se produce el conocimiento de la realidad, la predisposición a actuar de una manera particular, con características propias, para adquirir conocimiento sobre la realidad; un conocimiento que, en consecuencia, posee características propias, y que se identifica como conocimiento científico.

De aquí que sea posible definir tentativamente la actitud científica como la predisposición individual a asumir el proceso cognoscitivo propio desde una perspectiva científica; es decir, adoptando patrones actitudinales y de acción propios del método científico, como la racionalidad, la objetividad, la duda sistemática, etc.

Pero cabe destacar que en el proceso cognoscitivo se utilizan diferentes recursos o instrumentos metodológicos que permiten acercarse a la realidad y

aprehender determinados aspectos de ella en mayor o menor medida, lo que resulta en un determinado nivel de conocimiento de la realidad.

De aquí que la actitud científica pueda definirse como una estrategia particular de utilización de esos recursos metodológicos para la aprehensión de la realidad. Sin embargo, cabe preguntarse cómo son estos recursos metodológicos. En el proceso de aprehensión de la realidad, se distinguen dos tipos principales de recursos que posibilitan una instrumentación metodológica de aprehensión de la realidad: recursos físicos y conceptuales.

Los recursos metodológicos físicos son aquellos que se sustentan en el aspecto físico del individuo, es decir, en la utilización de sus sentidos para la captación de la realidad a través de ellos, de las sensaciones que producen, y producir una imagen conceptual de la misma.

Los recursos metodológicos conceptuales son aquellos que se sustentan en el aspecto mental del individuo, es decir, en la utilización del razonamiento para la captación de la realidad, y producir una comprensión (estructuración organizada y sistemática de imágenes conceptuales que se tienen) de la realidad. Estos recursos se sostienen en los anteriores.

En los argumentos expuestos se encuentran algunas ideas que deben destacarse en una definición de la actitud científica. Estas son las siguientes:

- 1º. La noción de predisposición o tendencia del individuo.
- 2º. La noción de estrategia.
- 3º. La noción de utilización de recursos metodológicos de aprehensión de la realidad.
- 4º. La noción del continuum recorrido.
- 5º. La noción de que el nivel de conocimiento alcanzado es resultado de determinado momento o estadio de la actitud cognoscitiva del individuo.

Sobre la base de estas nociones es posible construir una definición de la actitud que el individuo utiliza para conocer la realidad, en los siguientes términos:

La actitud cognoscitiva es la predisposición o tendencia de un individuo a utilizar determinada estrategia de uso de sus recursos o instrumentos metodológicos, físicos y conceptuales, de aprehensión de la realidad, en el proceso cognoscitivo propio. Esta tendencia recorre un continuum que va desde el uso común o frecuente de determinada estrategia hasta la no utilización de la misma.

Sobre la base de la definición de actitud cognoscitiva, se puede definir la actitud científica como la predisposición o tendencia de un individuo a utilizar un conjunto de patrones actitudinales y de acción propios del método científico, como principal estrategia de uso de sus recursos o instrumentos metodológicos, físicos y conceptuales, de aprehensión de la realidad, en el proceso cognoscitivo propio. Este conjunto de patrones actitudinales y de acción del método científico, que se sustentan en la especulación o raciocinio basados en la experiencia controlada de diversos aspectos de la realidad, y se identifican con ellos, permiten definir la actitud científica en los siguientes términos:

La actitud científica es la predisposición o tendencia del individuo a utilizar, en el proceso cognoscitivo propio, un conjunto de patrones actitudinales y de acción propios de la especulación o raciocinio basados en la experiencia controlada de la realidad, como principal estrategia de uso de sus recursos o instrumentos metodológicos, físicos y conceptuales, de aprehensión de la realidad.

3.2.4 ESTADIOS DE CONCRECIÓN DE LA A.C.

Cuando se piensa en componentes de la actitud científica, se tiende a confundir dimensiones o áreas de manifestación con sus elementos constitutivos. Sin embargo, como se ha analizado, no es posible concebir la

actitud científica estructurada como una superposición de dimensiones paralelas, sin caer en contradicciones respecto a la unidimensionalidad del atributo de interés.

Es por ello que sus elementos constitutivos deben ser analizados no como elementos que se superponen unos a otros, sino más bien como expresiones o manifestaciones del mismo atributo. Las diferencias entre estas expresiones radican en su orientación y en el uso de determinados procedimientos de razonamiento, que resultan en actitudes diferentes, antes que en su significación intrínseca. Por esta razón, y sólo con fines de explicación teórica, se distinguen estas manifestaciones, y se las denomina aquí estadios de concreción de la actitud científica.

Esto quiere decir que cada una de las expresiones aglutina diferentes procedimientos de raciocinio en la aprehensión de un objeto actitudinal, que la orientan en determinada dirección; a estos procedimientos se les denomina aquí características actitudinales. Pero cabe destacar que los procedimientos de raciocinio que acompañan la aprehensión del objeto se generan sobre la base de un conjunto de creencias y cogniciones que el individuo tiene o se ha formado acerca del objeto actitudinal. Estas creencias y cogniciones, por su aproximación referencial, es decir, por su significado y tipo de acción a la que predisponen, se constituyen en una cualidad de la personalidad.

Entonces, un estadio de concreción constituye un conjunto integrado de características actitudinales cuya actualización adopta formas similares o aproximadas. Ésta es la razón por la cual las características actitudinales se pueden agrupar de acuerdo a la proximidad que existe entre ellas. Un breve examen de su concepción permitirá evaluar la conveniencia y exactitud de su proposición. Así, un estadio de concreción es un conjunto, porque agrupa diferentes aspectos que describen una característica actitudinal; y es integral, porque se asume que describe todos los aspectos que componen una característica actitudinal.

Además, en la medida que agrupa características actitudinales, un estadio de concreción se expresa con mayor o menor intensidad, dependiendo del predominio de las características actitudinales que lo integran. En este sentido, se puede decir que son polarizados, porque, teóricamente, van desde la ausencia de las características hasta la máxima intensidad en la manifestación de éstas.

Los estadios de concreción de la actitud científica que se han identificado son los siguientes:

A. Problematización

Estadio de concreción que integra las características actitudinales siguientes:

- a) Indagación. Característica actitudinal que se refiere al intento de averiguar o inquirir una cosa discurriendo o con preguntas.
- b) Interrogación permanente. Característica actitudinal que expresa una tendencia a reconocer que la búsqueda de la verdad no termina, por lo cual ésta se encuentra en permanente proceso de consolidación, lo que, a su vez, exige reconocer que toda conclusión es siempre provisional.
- c) Adhesión al determinismo causal. Característica actitudinal que expresa una tendencia del individuo a reconocer que no existen hechos aislados, sino que éstos son causados por otros hechos y, al mismo tiempo, son causa de otros hechos que suceden posteriormente en el tiempo.
- d) Problematización. Característica actitudinal que expresa la predisposición a identificar situaciones problemáticas y a plantear el problema que puede encaminar el procedimiento de búsqueda de respuesta.

B. Creatividad

Estadio de concreción que integra las características actitudinales siguientes:

- a) **Fluidez de ideas.** Característica actitudinal que expresa predisposición del individuo a proponer ideas alternativas para dar solución a los problemas identificados, a proponer ideas que mejoran aquello de lo que se trata y a proponer ideas adoptando una nueva perspectiva o enfoque.
- b) **Pensamiento científicista.** Característica actitudinal que expresa la tendencia del individuo a proponer ideas que funcionen como soluciones a los problemas planteados, a determinar la estrategia o metodología a utilizar para la solución, a representar gráficamente las ideas y a introducir cambios en los planteamientos dados.
- c) **Innovación.** Característica actitudinal que expresa predisposición del individuo a sustituir elementos o componentes de un sistema dado de ideas, a proporcionar aportes en la concepción de un sistema y a proponer medios facilitadores para usarlo adecuadamente.
- d) **Invencción.** Característica actitudinal que expresa predisposición del individuo a proponer nuevos algoritmos y cambios metodológicos e instrumentales para la solución de un problema; expresa, además, una tendencia a construir instrumentos propios, procedimientos propios, etc.
- e) **Racionalización.** Característica actitudinal que expresa predisposición del individuo a maximizar la eficiencia de una estrategia, la tendencia a la reducción de elementos de un sistema, a la optimización de un diseño, al amparo del supuesto de que todo puede ser mejorado, y a la disminución de los costos en la utilización de un sistema.

C. Criticidad

Estadio de concreción que integra las características actitudinales siguientes:

- a) Subversión socioaxiológica. Característica actitudinal que expresa predisposición del individuo a subvertir los valores del sistema social imperante, del sistema económico, del sistema político y los valores éticos que predominan en una sociedad determinada.
- b) Subversión religiosa. Característica actitudinal que expresa predisposición del individuo a subvertir las enseñanzas adquiridas durante la formación religiosa de la persona y las enseñanzas de las filosofías de vida que se predicán en determinadas sociedades.
- c) Subversión científico intelectual. Característica actitudinal que expresa predisposición del individuo a subvertir racionalmente los postulados, que han adquirido rango de tradiciones, tanto de las ciencias, en general, como de la cultura.
- d) Motivación crítica. Característica actitudinal que expresa predisposición del individuo a la autocrítica y a la autoevaluación de los logros alcanzados, como mecanismos de perfeccionamiento propio.

D. Objetividad

Estadio de concreción que integra las características actitudinales siguientes:

- a) Capacidad de objetivación. Característica actitudinal que expresa predisposición del individuo a conferir características de objeto a los sentimientos e ideas, como método para su análisis.
- b) Desprejuicio. Característica actitudinal que expresa predisposición del individuo a rechazar, en circunstancias determinadas, apasionamientos, prejuicios, así como sus intereses personales o los intereses del grupo al cual pertenece.

- c) Rechazo al etnocentrismo. Característica actitudinal que expresa predisposición del individuo a no estimar los valores propios como superiores a los de otra cultura, así como a no considerar la propia cultura como parámetro de juicio de otras culturas.
- d) Rechazo al dogmatismo. Característica actitudinal que expresa tendencia en el individuo a rechazar toda forma de dogma, sea social, ideológico, religioso o científico.
- e) Rechazo al provincianismo profesional. Característica actitudinal que expresa predisposición del individuo a evitar toda forma de simplificación a partir de categorías profesionales y a evitar el reduccionismo profesional, que significa la consideración de cualquier problema de diferentes áreas o disciplinas desde la perspectiva de la propia profesión o disciplina.
- f) Flexibilidad. Característica actitudinal que expresa tendencia en el individuo a abandonar aquello que teóricamente se juzga como inadecuado para explicar determinado aspecto de la realidad.

E. Independencia cognoscitiva

Estadio de concreción que integra las características actitudinales siguientes:

- a) Profundización cognoscitiva. Característica actitudinal que expresa predisposición del individuo a averiguar la naturaleza intrínseca o esencia de las cosas, sus cualidades específicas, así como las relaciones internas que se generan en su interior y las relaciones externas que establecen con otros objetos.
- b) Dominio de experiencias cognoscitivas. Característica actitudinal que expresa predisposición del individuo a elaborar sus propias estrategias de búsqueda, de asimilación y de aplicación de los conocimientos que adquiere.

- c) Estructuración cognoscitiva. Característica actitudinal que expresa la predisposición del individuo a la organización y sistematización del conjunto de conocimientos que posee, lo que le permite adquirir la capacidad e inclinación a desarrollar producciones intelectuales propias y a evaluar su propia producción.
- d) Criterio propio. Característica actitudinal que expresa la tendencia del individuo a sostener criterios personales, a seleccionar y utilizar las ideas fundamentales que se enuncian en torno a un hecho, asunto o materia.

F. Compromiso (ética científica)

Estadio de concreción que integra las características actitudinales siguientes:

- a) Comunicabilidad. Característica actitudinal que expresa tendencia en el individuo a dar a conocer las fuentes, métodos y procedimientos que utiliza para la producción de nuevos conocimientos, lo cual se traduce posteriormente en una inclinación a dar a conocer los resultados de sus hallazgos personales.
- b) Honestidad científica. Característica actitudinal que expresa tendencia en el individuo a reconocer en la producción de las propias ideas las fuentes que ayudaron a concebirlas, los aportes conceptuales y teóricos recibidos, las colaboraciones recibidas y las ayudas y patrocinios que contribuyeron a la producción de los nuevos conocimientos y hallazgos efectuados por uno.
- c) Formación. Característica actitudinal que expresa tendencia en el individuo a prestar atención continua al desarrollo científico, a considerar que la formación individual es un proceso continuo, a conocer y utilizar diferentes herramientas y procedimientos para alcanzar un mejor logro en el proceso de adquisición de conocimientos, y a considerar conveniente la formación individual en diferentes áreas cognoscitivas, así como la participación conjunta con especialistas de otras disciplinas en la identificación y solución de problemas.

- d) Disciplina intelectual. Característica actitudinal que expresa tendencia en el individuo a identificar con precisión y mantener un sentido de propósito para su vida y acciones, así como la tendencia a una concentración intensa, a la perseverancia, a la organización, y a la dedicación cada vez más exclusiva hacia el quehacer científico e intelectual.
- e) Consecuencia. Característica actitudinal que expresa tendencia en el individuo a defender sus propios principios y a adoptar una conducta coherente con sus principios manifiestos.
- f) Responsabilidad social. Característica actitudinal que expresa tendencia en el individuo a asumir su propia responsabilidad frente a las personas que colaboran como sujetos de sus observaciones; frente a quienes le facilitan los medios para desarrollar sus indagaciones; y frente a la misma sociedad que lo alberga.
- g) Oposición. Característica actitudinal que expresa tendencia en el individuo a oponerse a toda ideología que considera incorrecta o falsa.

3.2.5 NIVELES DE LA A.C.

A. Actitud dogmática

De modo general, la actitud dogmática expresa una tendencia en el individuo a aceptar como conocimiento de la realidad aquella información que recibe de fuentes ajenas a él; es decir, información que no procede de la interacción entre sus sentidos y la realidad.

Se define, entonces, como la actitud cognoscitiva en la que se utiliza como estrategia principal de aprehensión de la realidad la especulación sin sustento empírico. Es decir, no se procura encontrar correlación estrecha y suficiente entre la explicación que se ofrece sobre la realidad y la realidad misma. En este sentido, se sustenta, como principio de conocimiento, en la concepción imaginativa de la realidad.

En consecuencia, la actitud dogmática, en el proceso cognoscitivo del individuo, resulta en el conocimiento dogmático. La expresión de las características actitudinales que definen la actitud dogmática adoptan el sentido contrario a las que se han definido para los estadios de concreción de la actitud científica. Y en ese sentido, la intensidad con que estas características actitudinales aparecen, cuando se habla de actitud dogmática, en comparación con la actitud científica, es mínima o nula, si se diera el caso de que realmente no existieran en un individuo. En todo caso, es posible establecer un claro contraste entre quienes tienen una alta intensidad de las características actitudinales propias de la actitud científica y de quienes no la presentan.

B. Nivel medio: actitud empírica

De modo general, la actitud empírica constituye la actitud común del individuo cuando aprehende la realidad: sus recursos metodológicos están constituidos principalmente por los sentidos y por el tipo de formación de imágenes conceptuales que se derivan del ejercicio de su utilización.

Se define, entonces, la actitud empírica, como la actitud cognoscitiva en la que se utiliza como estrategia principal de aprehensión de la realidad la experiencia cotidiana. Es decir, se procura establecer un acercamiento a la realidad sobre la base del contacto sensorial que el individuo puede alcanzar en el proceso de interacción con el medio.

En ese sentido, la actitud empírica, tiene como principio de conocimiento en el cual se sustenta la experiencia sensorial e intuitiva de la realidad. Esto quiere decir que es de suma importancia la interacción entre el individuo y su medio, para la aprehensión de la realidad; e incluso, las especulaciones que podrían suscitarse, sólo son posibles sobre la base de la información que la realidad cotidiana proporciona al individuo, las que se pueden expresar en forma de intuiciones acerca de la realidad.

En consecuencia, la actitud empírica, en el proceso cognoscitivo del individuo, resulta en el conocimiento vulgar, ordinario o empírico. La expresión

de las características actitudinales que la definen adoptan una posición media entre la actitud científica y la actitud dogmática. Y en ese sentido, la intensidad con que estas características actitudinales aparecen, es menor que la intensidad con que se expresan en la actitud científica; pero, al mismo tiempo, mayor que la intensidad con que se expresan en la actitud dogmática.

Sin embargo, en la medida que la actitud recorre un continuum, se puede establecer diferencia entre quienes tiene como pauta de conducta el pensamiento empírico y quienes adoptan una actitud cada vez más racionalista, que se puede considerar como precientífica.

Se podría hablar, entonces, de actitud empírico – especulativa, de actitud empírico – racionalista, y de actitud empírico – científica, como diferentes niveles de racionalidad enmarcados siempre dentro del pensamiento empírico. La actitud empírico – especulativa, referida a la pauta de conducta cognoscitiva de quien es dado a plantearse interrogantes respecto a la realidad, sin permanecer conforme con lo que obtiene como información; la actitud empírico – racionalista, referida a la pauta de conducta cognoscitiva de quien es dado a utilizar la razón como instrumento metodológico de aprehensión de la realidad; y la actitud empírico – científica, referida a la pauta de actitud cognoscitiva de quien es dado a utilizar aspectos del método científico como instrumentos metodológico de aprehensión de la realidad.

C. Nivel alto: actitud científica

A grandes rasgos, la actitud científica propiamente dicha expresa una tendencia en el individuo a conocer la realidad con instrumentos metodológicos que, por lo general, lo llevan a cuestionar tanto la procedencia de su información, como el proceso de interacción entre sus sentidos y la realidad, originando como resultado la comprensión del desplazamiento que se produce entre la realidad y la percepción del individuo sobre ésta. Es por ello, que se ve precisado a aprehender la realidad mediante el ejercicio de la razón y sobre la

base de la contrastación de la información que posee o que puede adquirir, para verificar si es como la asume o no.

Se entiende, entonces, la actitud científica como la actitud cognoscitiva en la que se utiliza como estrategia principal de aprehensión de la realidad la especulación o raciocinio que se sustenta en la experiencia controlada. Es decir, existe una tendencia a emprender el proceso cognoscitivo sobre la base de pruebas de la información que se espera adquirir, que se repiten y en las que se procura mantener bajo cierto grado de control las circunstancias en que esta información se produce.

En ese sentido, la actitud científica tiene como principio de conocimiento en el cual se sustenta, la contrastación de hipótesis con la realidad. Es decir, se genera una predisposición a verificar, mediante procedimientos sistemáticos, relativamente establecidos, en circunstancias cada vez más controladas, la correspondencia entre lo que se asume como supuesto acerca de la realidad y la realidad misma.

En consecuencia, la actitud científica constituye el paso previo al conocimiento científico, como resultado del proceso cognoscitivo. La expresión de las características actitudinales que la definen adoptan una posición extrema en correspondencia con las que se han definido teóricamente. Y en ese sentido, la intensidad con que estas características actitudinales aparecen, es mayor que la intensidad con que se expresan en la actitud empírica; e incluso, máxima, si se asumiera la existencia de individuos que realmente alcanzaran los supuestos teóricos.

3.3 LA ACTITUD CIENTÍFICA Y LOS ESA

En la exposición que se ha desarrollado sobre los ESA, se ha argumentado la existencia de ESA que favorecen más que otros el proceso general de aprendizaje. Asimismo, se ha destacado que el proceso general de aprendizaje constituye un modo particular en que se produce el proceso de conocimiento o aprehensión de la realidad; es decir, se superpone, como

proceso, al proceso cognoscitivo o de aprehensión de la realidad y, en ese sentido, constituye una dimensión del mismo.

La argumentación seguida puede resumirse en el siguiente esquema proposicional:

Existen entornos sociales que favorecen el proceso de aprendizaje.

El proceso de aprendizaje constituye un proceso cognoscitivo.

Por lo tanto, existen entornos sociales que favorecen el proceso cognoscitivo.

Por otro lado, se ha argumentado que la actitud científica está estrechamente vinculada al proceso cognoscitivo general o proceso de aprehensión de la realidad; y se ha sostenido que éste puede resultar en uno de los niveles de conocimiento identificados. Por lo cual, se infiere que algunos ESA, al favorecer el proceso general de aprendizaje, en tanto dimensión del proceso cognoscitivo, favorecen, en realidad, la actitud científica del individuo.

Esto puede resumirse en el siguiente esquema proposicional:

Existen ESA que favorecen el proceso cognoscitivo.

La actitud científica es intrínseca a todo proceso cognoscitivo.

Por lo tanto, existen ESA que favorecen la actitud científica.

Pero cabe destacar que el nivel de la actitud científica¹⁵³ se expresa en sus estadios de concreción. Por lo cual, de la inferencia efectuada, se deriva que los ESA que favorecen la actitud científica, en realidad, influyen en cada uno de sus estadios de concreción. Este argumento lleva a plantear las siguientes proposiciones con carácter de supuestos:

1. Existen ESA que generan una mayor capacidad para la problematización.

¹⁵³ Se entiende aquí, en un sentido amplio, como actitud cognoscitiva.

2. Una mayor capacidad para la problematización genera una mayor tendencia a la creatividad.
3. Una mayor tendencia a la creatividad genera una mayor capacidad de crítica o tendencia a la criticidad.
4. Una mayor capacidad de crítica genera una mayor predisposición a la objetividad.
5. Una mayor tendencia a la objetividad genera una mayor tendencia a la independencia cognoscitiva.
6. Una mayor tendencia a la independencia cognoscitiva genera una mayor responsabilidad ética.

En consecuencia, la manifestación de una mayor tendencia a la concreción de las cualidades mencionadas, como estadios de concreción de la actitud científica, significan la expresión de un nivel más alto de actitud científica. Por lo tanto, de estas proposiciones, se infieren las siguientes, que tienen carácter de hipótesis:

- El ESA familiar influye en la actitud científica del individuo.
- Los ESA educativos influyen en la actitud científica del individuo.

Pero el ESA familiar, como se ha analizado, está constituido por aspectos determinados como el tipo de familia según el ejercicio de la autoridad paterna, el establecimiento de responsabilidades para los hijos, la tenencia y uso de una biblioteca familiar, el tipo de lecturas a los que se tiene acceso, el nivel de instrucción de los padres, la percepción que el hijo tiene sobre el nivel cultural de los padres, la actividad lectora de éstos, el apoyo que brindan a sus hijos en sus estudios y tareas, la filiación religiosa de la familia, entre otros aspectos. Sobre la base de estos aspectos determinados, se derivan las siguientes proposiciones:

- El tipo de familia que se ha formado en un hogar, atendiendo al ejercicio de la autoridad paterna, influye en el nivel de actitud científica.

- La determinación clara y precisa de responsabilidades para el individuo, por parte de sus padres, influye en el nivel de actitud científica.
- La tenencia, y en realidad, el uso de una biblioteca familiar influye en el nivel de actitud científica del individuo.
- El nivel de instrucción de los padres influye en el nivel de actitud científica del hijo.
- La percepción sobre el nivel cultural de los padres influye en el nivel de actitud científica del hijo.
- La frecuencia lectora de los padres influye en el nivel de actitud científica del hijo.
- El apoyo que los padres brindan hacia los estudios del hijo influye en el nivel de actitud científica de éste.
- La filiación religiosa de la familia influye en el nivel de actitud científica del individuo.

De la misma manera, los ESA educativos están constituidos por aspectos determinados, cada uno de los cuales ejerce influencia sobre la actitud científica del individuo. Esto da lugar a las siguientes proposiciones relacionadas con los ESA educativos:

- La modalidad de estudios secundarios seguidos influye en el nivel de actitud científica del individuo.
- La percepción del individuo sobre la orientación formativa de la educación recibida, influye en el nivel de actitud científica.
- El tiempo de estudios seguidos en los centros de instrucción superior influye en el nivel de actitud científica del individuo.
- La percepción sobre la orientación formativa de los centros de instrucción superior influye en el nivel de actitud científica del individuo.

- La participación del individuo en actividades formativas no escolares influye en su nivel de actitud científica.

Estas proposiciones exploran, específicamente, los elementos constitutivos de los ESA en la relación que establecen con la actitud científica del individuo.

3.4 TÉRMINOS UTILIZADOS

- **Aprendizaje.** Reorganización de la personalidad, como resultado del proceso de interacción del individuo con un medio organizado social y culturalmente, que se verifica en la modificación relativamente permanente de la disposición del individuo hacia determinados comportamientos, de la capacidad para realizarlos, y del comportamiento mismo, y que se traduce en un proceso de incremento del saber y de las aptitudes, al construir conocimientos sobre la base de experiencias cognoscitivas previas que posee, lo que le permite la realización más perfecta de determinados hechos frente a determinadas circunstancias.¹⁵⁴
- **Agentes de socialización.** Todo conjunto de elementos, que conforman instituciones y promueven las condiciones sociales que, independientemente de las relaciones con el Estado, favorecen en los seres humanos el desarrollo integral de su persona.¹⁵⁵
- **Entornos sociales de aprendizaje.** Conjunto integral y específico de circunstancias físicas, sociales, económicas y otras que existen o se generan voluntariamente en un espacio comprendido dentro de límites determinados, y que promueven las condiciones sociales que favorecen aprendizajes específicos, con miras al desarrollo integral de la persona.¹⁵⁶

¹⁵⁴ Apartado 2.1.1.

¹⁵⁵ Apartado 2.1.2.

¹⁵⁶ Apartado 2.2.1.

- **ESA familiar.** Entorno social de aprendizaje comprendido dentro de los límites de acción de la familia, respecto del individuo.¹⁵⁷
- **ESA educativos.** Entornos sociales de aprendizaje cuyos fines específicos tienen carácter educativo.¹⁵⁸
- **Actitud científica.** (1) En un sentido amplio, actitud cognoscitiva o predisposición o tendencia de un individuo a utilizar determinada estrategia de uso de sus recursos o instrumentos metodológicos, físicos y conceptuales, de aprehensión de la realidad, en el proceso cognoscitivo propio.¹⁵⁹ (2) En sentido estricto, predisposición o tendencia del individuo a utilizar, en el proceso cognoscitivo propio, un conjunto de patrones actitudinales y de acción propios de la especulación o raciocinio basados en la experiencia controlada de la realidad, como principal estrategia de uso de sus recursos o instrumentos metodológicos, físicos y conceptuales, de aprehensión de la realidad.¹⁶⁰
- **Estadio de concreción.** Expresión o manifestación de uno de los elementos constitutivos de la actitud científica, como atributo de interés, que se identifica por su orientación determinada y por el uso de determinados procedimientos de razonamiento, que resultan en niveles actitudinales diferentes. Constituye un conjunto integrado de características actitudinales cuya actualización adopta formas similares o aproximadas.¹⁶¹
- **Característica actitudinal.** Cada uno de los procedimientos de raciocinio utilizados en la aprehensión de un objeto actitudinal, que se generan sobre la base de un conjunto de creencias y cogniciones que el individuo tiene o se ha formado acerca del objeto actitudinal. En su conjunto orientan el

¹⁵⁷ Apartado 2.2.3.

¹⁵⁸ Apartado 2.2.3.

¹⁵⁹ Apartado 3.2.3.

¹⁶⁰ Ídem.

¹⁶¹ Apartado 3.2.4.

proceso de aprehensión del objeto en determinada dirección, y se agrupan como estadios de concreción de la actitud científica.¹⁶²

- **Actitud dogmática.** Actitud cognoscitiva en la que se utiliza como estrategia principal de aprehensión de la realidad la especulación sin sustento empírico, que se da cuando no se procura encontrar correlación estrecha y suficiente entre la explicación que se ofrece sobre la realidad y la realidad misma.¹⁶³
- **Actitud empírica.** Actitud cognoscitiva en la que se utiliza como estrategia principal de aprehensión de la realidad la experiencia cotidiana o acercamiento a la realidad sobre la base del contacto sensorial que el individuo puede alcanzar en el proceso de interacción con el medio.¹⁶⁴

¹⁶² Apartado 3.2.4.

¹⁶³ Apartado 3.2.5 A.

¹⁶⁴ Apartado 3.2.5 B.

METODOLOGÍA

4.1. HIPÓTESIS

4.1.1 HIPÓTESIS GENERAL

Existe una relación de influencia significativa entre los entornos sociales de aprendizaje y el nivel de actitud científica del estudiante de la Universidad José C. Mariátegui, de Moquegua.

4.1.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS

- H₁ : Aspectos determinados del entorno familiar y del entorno educativo, escolar y no escolar, caracterizan los Entornos Sociales de Aprendizaje de los estudiantes de la UJCM, de Moquegua.
- H₂ : El nivel de Actitud Científica de los estudiantes de la UJCM, de Moquegua es bajo (nivel dogmático).
- H₃ : Existe asociación significativa entre determinados aspectos de los Entornos Sociales de Aprendizaje y el nivel bajo de Actitud Científica de los estudiantes de la UJCM, de Moquegua.

4.2 VARIABLES

4.2.1 VARIABLE INDEPENDIENTE

4.2.1.1 Nombre de la variable

Entornos Sociales de Aprendizaje

4.2.1.2 Definición operacional

Se define operacionalmente en función de las dimensiones Factor Entorno Familiar y Factor Entorno Educativo.

Éstas son:

Dimensión 1: Factor Entorno Familiar. Se define operacionalmente como el ambiente propiciado por la familia en el que elementos determinados se conjugan como factores de influencia en el aprendizaje del individuo.

Dimensión 2: Factor Entorno Educativo. Se define operacionalmente como los ambientes propiciados por las instituciones educativas escolares y no escolares en los cuales determinados elementos se conjugan como factores de influencia en el aprendizaje del individuo.

4.2.1.3 Indicadores

Las dimensiones, sub dimensiones e indicadores se describen a continuación:

DIMENSIÓN 1: FACTOR ENTORNO FAMILIAR

Tabla 1. Subdimensiones e indicadores del factor ESA familiar.

N°	SUB DIMENSIONES	Cód.	INDICADORES
1.	Tipo de familia según ejercicio de autoridad	1.1	Cuestionamiento de la autoridad familiar
		1.2	Cumplimiento de responsabilidades
		1.3	Cooperación entre los miembros
2.	Responsabilidad de los hijos	2.1	Establecimiento preciso de responsabilidades
3.	Uso de biblioteca familiar	3.1	Existencia de Biblioteca
		3.2	Libros predominantes
4.	Nivel de instrucción de los padres	4.1	Nivel de instrucción del padre
		4.2	Nivel de instrucción de la madre

5.	Nivel cultural percibido de los padres	5.1	Nivel cultural del padre
		5.2	Nivel cultural de la madre
6.	Frecuencia lectora de los padres	6.1	Cantidad de libros leídos por el padre
		6.2	Cantidad de libros leídos por la madre
7.	Apoyo de los padres hacia los estudios	7.1	Frecuencia con que el padre expresa apoyo
		7.2	Frecuencia con que la madre expresa apoyo
8.	Filiación religiosa de la familia	8.1	Postura respecto de la religión
		8.2	Iglesia a la que pertenece

DIMENSIÓN 2: FACTOR ENTORNO EDUCATIVO

Tabla 2. Subdimensiones e indicadores del factor ESA educativos.

N°	SUBDIMENSIÓN	Cód.	INDICADORES
9.	Modalidad de estudios secundarios	9.1	Tipo de secundaria
10.	Percepción sobre la orientación formativa de la educación recibida	10.1	Orientación formativa
		10.2	Tendencia axiológica
11.	Tiempo de estudios universitarios	11.1	Años de estudio en la U
12.	Percepción sobre la orientación formativa de la Universidad	12.1	Orientación formativa
		12.2	Tendencia axiológica
13.	Actividad formativa no escolar	13.1	Tipo de actividad

4.2.2 Variable Dependiente.

4.2.2.1 Nombre de la variable

Nivel de Actitud Científica.

4.2.2.2 Definición operacional

El nivel de actitud científica se define operacionalmente como la categoría en la que se inscribe el individuo, de acuerdo a la puntuación que resulta de la aplicación del Inventario de Actitudes Cognoscitivas.

4.2.2.3 Indicadores

El nivel de actitud científica tiene como indicadores de primer orden las puntuaciones obtenidas en el Inventario de Actitudes Cognoscitivas. Las puntuaciones originan las categorías actitudinales que se especifican:

Tabla 3. Categorías actitudinales según puntuación en el IAC.

Actitud	Puntuación
Altamente favorable	: 358 – 425 puntos
Favorable	: 290 – 357 puntos
Neutra	: 222 – 289 puntos
Desfavorable	: 154 – 221 puntos
Altamente desfavorable	: 85 – 153 puntos

Estas categorías actitudinales, se traducen en la categorización siguiente, por niveles de actitud científica:

Tabla 4. Niveles de actitud científica según puntuación en el IAC.

Nivel de AC	Puntuación
Actitud científica	: 358 – 425 puntos
Actitud racionalista	: 290 – 357 puntos
Actitud empírica	: 222 – 289 puntos
Actitud dogmática	: 85 – 221 puntos

El punto de corte entre las actitudes favorables y desfavorables se sitúa en 255 puntos, de modo que toda puntuación menor acusa una tendencia al dogmatismo, mientras que una puntuación mayor a 350¹⁶⁵ muestra una clara manifestación de actitud científica.

4.3 DISEÑO METODOLÓGICO

4.3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN

Por su finalidad, el estudio corresponde a investigación básica¹⁶⁶, en la medida que procura dar respuesta a una inquietud de orden cognoscitivo. Además, considerando el problema propuesto y el nivel y tipo de conocimiento que se espera alcanzar, corresponde a las investigaciones de tipo descriptivo, y entre éstas a las de tipo correlacional¹⁶⁷.

4.3.2 ÁMBITO DE LA INVESTIGACIÓN

En la medida que la investigación se enfoca en el conjunto estudiantil de la Universidad señalada, su ámbito es institucional.

¹⁶⁵ Se ubica 350 como punto de referencia porque constituye la puntuación promedio del grupo de 15 especialistas en investigación científica e investigadores quienes colaboraron con esta investigación respondiendo al Inventario. Véase en la Sección Anexos la parte correspondiente a la construcción y validación del inventario.

¹⁶⁶ VALDIVIA, Raúl. **Teoría de la investigación científica**. (Texto universitario) Tacna: Universidad Privada de Tacna (Escuela de Posgrado), Tacna, 1998.

¹⁶⁷ HERNÁNDEZ y col. Op.cit.; VELÁSQUEZ y REY. Op.cit.

4.3.3 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

Diseño descriptivo correlacional¹⁶⁸, en la medida que se orienta a verificar la posibilidad de una relación entre las variables consideradas.

4.4 DISEÑO MUESTRAL

4.4.1 POBLACIÓN

La población está compuesta por todos los estudiantes de pre – grado de la UJCM, de la sede de Moquegua, matriculados durante el semestre 2003 – II. Son estudiantes de las tres facultades de la Universidad: Facultad de Ingeniería, Facultad de Ciencias de la Salud y Facultad de Ciencias Empresariales, Jurídicas y Pedagógicas.

$$N = 1043$$

Esta población se reparte de la siguiente manera:

$$N_1 = 451$$

$$N_2 = 433$$

$$N_3 = 159$$

Donde:

N_1 : número de estudiantes de la Facultad de Ingeniería.

N_2 : número de estudiantes de la Facultad de Ciencias Empresariales, Jurídicas y Pedagógicas.

N_3 : número de estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud.

¹⁶⁸ VALDIVIA. Op.cit.

4.4.2 MUESTRA.

En principio, se utilizó el muestro probabilístico estratificado con afijación proporcional. Para determinar el tamaño de muestra para estimación de proporciones, con nivel de confianza del 95%, se utilizó la expresión siguiente¹⁶⁹:

$$n = \frac{4N \times p.q}{(N-1) \times (X - \mu)^2 + 4p.q}$$

Donde:

- p : proporción de unidades de análisis que tienen un mismo valor de la variable.
- q : proporción de unidades de análisis en las cuales el valor de la variable no se presenta.
- ε : $(X - \mu)$ error de estimación asumido.
- N : Tamaño de la población.

Asimismo, se realizó una prueba piloto con una muestra aleatoria de 33 estudiantes, de diferentes ciclos y escuelas de la UJCM. En esta muestra, la variable de estudio, nivel de actitud científica, tuvo la siguiente distribución:

¹⁶⁹ PULIDO, Antonio. **Estadística y técnicas de investigación social**. Madrid: Pirámide. 1978.

Tabla 5. Distribución de la muestra piloto por nivel de actitud científica.

Nivel	f	H
A. científica	2	6.1 %
A. racionalista	17	51.5 %
A. empírica	14	42.4 %
A. dogmática	0	0

Fuente: Estudio piloto realizado en la UJCM del 03 al 12 de diciembre de 2003.

A partir de estos datos, se obtuvo $p = 6\%$ ó 0.06 . Sin embargo, por considerársele bastante bajo, se prefirió redondearlo a $p = 10\%$ ó 0.1 . De donde se tiene:

$$\begin{array}{ll} p = 0.1 & \varepsilon = 0.05 \\ q = 0.9 & N = 1043 \end{array}$$

Reemplazando, resulta: $n = 127$. Pero, para facilitar los cálculos, se fijó como $n = 130$, debido a que el p de la muestra piloto era menor que el asumido.

Los estratos fh (fracción para cada estrato), se determinaron mediante $fh = \frac{n}{N}$, donde n es el tamaño de muestra y N la población total¹⁷⁰.

Reemplazando se tiene:

$$fh = \frac{130}{1043} = 0.125$$

¹⁷⁰ HERNÁNDEZ y col. Op.cit.

Con este factor se determinaron los estratos de muestra:

Tabla 6. Distribución de estratos de muestra según estratos de población.

i	N_i	n_i
1	451	56 ¹⁷¹
2	433	54
3	159	20
$N = 1043$		$n = 130$

4.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS.

Para el estudio de la variable *entornos sociales de aprendizaje* se utilizó la Encuesta como técnica de investigación¹⁷². Como instrumento se utilizó el Cuestionario denominado *Entornos Sociales de Aprendizaje del Estudiante Universitario*.

Este Cuestionario, cuyo ejemplar se adjunta en la Sección Anexos, consta de tres partes diferenciadas: una primera parte, cuyo objeto consistió en la recolección de información general acerca del estudiante; una segunda parte, de 16 ítemes, cuyo objeto consistió en la recolección de información sobre el ESA familiar; y la tercera parte, que reúne siete ítemes, cuyo objeto fue recoger información acerca de los ESA educativos escolares y no escolares.

Para el análisis de la *actitud científica* de los estudiantes de la Universidad, se ha recurrido al uso de las Escalas de Actitudes¹⁷³ como técnica de investigación. Como instrumento, se utilizará el inventario de actitudes preparado para tal fin.

¹⁷¹ Las cifras se han redondeado.

¹⁷² ANDER – EGG. Op.cit. 1978; HERNÁNDEZ S. y otros. Op.cit. 1997.

¹⁷³ Ídem.

Este inventario, tipo Lickert, consta de 85 ítemes, los cuales exploran los seis estadios de concreción de la variable actitud científica, sobre el supuesto de que la variable es unidimensional.

4.6. TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE DATOS

4.6.1 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

Se utilizó procesamiento automatizado de datos, con el soporte informático Statistica® '98 Edition. Este paquete cuenta con capacidad para efectuar estadísticas descriptivas e inferenciales con un número grande de variables.

4.6.2 TÉCNICAS ESTADÍSTICAS

Se utilizaron principalmente distribuciones de frecuencias, en la forma de tablas simples, para la presentación de la información. Además, se utilizó como prueba de asociación entre variables la prueba χ^2 .

CAPÍTULO V

RESULTADOS

5.1 TRABAJO DE CAMPO

La fase de investigación de campo se inició con el estudio piloto, que se desarrolló del 03 de diciembre al 12 de diciembre. Esta fase se desarrolló sobre la base de la relación de alumnos matriculados en la UJCM durante el semestre 2003 – II. La relación la proporcionó la Oficina de Registro Técnico de la Universidad y estaba clasificada por facultades, como fue requerimiento del investigador.

Los formatos de los instrumentos, tanto del cuestionario como del inventario, fueron repartidos a 60 estudiantes, de los cuales 33 fueron devueltos. El cuestionario fue corregido, reduciéndose el número de indicadores considerados, de 34, en total, a los 23 que finalmente conformaron la segunda versión del mismo, por considerarse que algunos no tenían mayor interés para la investigación y porque, del análisis de la información, se dedujo que podían ser redundantes respecto de otros indicadores. Además, como era de interés para la investigación la variable Actitud Científica se prefirió dar mayor énfasis al inventario, en lo que se refiere a extensión. En el caso del inventario¹⁷⁴, vale mencionar que la primera versión de 160 ítems, se redujo a 85, por medio de la eliminación de los ítems que no demostraban un alto índice de discriminación. Asimismo, la confiabilidad inicial del inventario fue de 0.849, medida mediante el Coeficiente Alpha – Cronbach. Con la eliminación de los ítems no discriminantes la confiabilidad se elevó a 0.938, considerada más que suficiente para el caso.

¹⁷⁴ El proceso de validación del inventario, y de la obtención del coeficiente de confiabilidad, se describe en la Sección Anexos.

La versión corregida del cuestionario se entregó a los estudiantes seleccionados por el muestreo, con la colaboración de los decanos de las facultades respectivas, desde el 12 hasta el 18 de diciembre. Se entregaron 62 cuestionarios a la Facultad de ingeniería; 60 a la de Ciencias Jurídicas; y 32, a la de Ciencias de la Salud; en total, 154 cuestionarios, para cubrir cualquier deficiencia en la información proporcionada. Estos cuestionarios se recogieron desde el 13 de diciembre, algunos, y otros, durante todo el verano, en la medida que se podía ubicar a los estudiantes. Los últimos cuestionarios fueron devueltos entre marzo y mayo del 2004.

5.2 RESULTADOS POR VARIABLE

5.2.1 ENTORNOS SOCIALES DE APRENDIZAJE

ESA FAMILIAR

Cuadro 1. Cuestionamiento de las órdenes paternas.

frecuencia	f	h	F	H
nunca	46	46	35.4	35.4
a veces	65	111	50.0	85.4
siempre	19	130	14.6	100
TOTAL	130		100.0	

Fuente: Aplicación del *Cuestionario: Entornos Sociales de Aprendizaje del Estudiante Universitario*. UJCM Sede Moquegua. Diciembre 2003 – mayo 2004.

Comentario: La mitad de los estudiantes cuestiona ocasionalmente las órdenes de sus padres. Llama la atención que más del 35% nunca cuestione las órdenes recibidas de sus padres. Y es significativo que casi 15% manifieste que siempre cuestiona las órdenes paternas.

Cuadro 2. Modo de cumplimiento de responsabilidades filiales.

modo	f	h	F	H
forzado	41	41	31.5	31.5
voluntario	75	116	57.7	89.2
no existía	14	130	10.8	100.0
TOTAL	130		100	

Fuente: Aplicación del *Cuestionario: Entornos Sociales de Aprendizaje del Estudiante Universitario*. UJCM Sede Moquegua. Diciembre 2003 – mayo 2004.

Comentario: Casi el 60% de estudiantes manifiesta que, en su hogar, las responsabilidades filiales se cumplen de modo voluntario. En contraste, resulta sorprendente que casi una tercera parte manifieste que en su hogar las responsabilidades se cumplen de modo forzado. En contraste, poco más de la décima parte de estudiantes considera que en su hogar no se cumplían las responsabilidades que se encomendaban a los hijos.

Cuadro 3. Modo de cooperación entre los miembros de la familia.

modo	f	h	F	H
forzado	44	44	33.8	33.8
voluntario	73	117	56.2	90.0
no existía	13	130	10	100
TOTAL	130		100	

Fuente: Aplicación del *Cuestionario: Entornos Sociales de Aprendizaje del Estudiante Universitario*. UJCM Sede Moquegua. Diciembre 2003 – mayo 2004.

Comentario: Más de la mitad de estudiantes (56.2%) manifiesta que en su hogar la cooperación entre los miembros de la familia se produce de modo voluntario. Al mismo tiempo, una significativa tercera parte manifiesta que la cooperación entre los miembros de la familia se producía de modo forzado. En contraste, 10% manifiesta que no existía cooperación entre los miembros de la familia.

Cuadro 4. Establecimiento preciso de responsabilidades familiares.

categoría	f	h	F	H
sí	111	111	85.4	85.4
no	19	130	14.6	100.0
TOTAL	130		100	

Fuente: Aplicación del *Cuestionario: Entornos Sociales de Aprendizaje del Estudiante Universitario*. UJCM Sede Moquegua. Diciembre 2003 – mayo 2004.

Comentario: Una importante mayoría manifiesta que en su hogar las responsabilidades familiares estaban claramente establecidas. Frente a este grupo, un 15% manifiesta que en su hogar las responsabilidades de los miembros de la familia no se habían establecido precisamente.

Cuadro 5. Tenencia de biblioteca familiar.

categoría	f	h	F	H
sí	61	61	46.9	46.9
no	69	130	53.1	100.0
TOTAL	130		100	

Fuente: Aplicación del *Cuestionario: Entornos Sociales de Aprendizaje del Estudiante Universitario*. UJCM Sede Moquegua. Diciembre 2003 – mayo 2004.

Comentario: Poco menos de la mitad de estudiantes manifiesta que en su hogar existía biblioteca. En contraste, más de la mitad expresa no haber contado con biblioteca familiar en su hogar.

Cuadro 6. Tipo predominante de libros en la biblioteca familiar.

tipo	f	h	F	H
ninguno	69	69	53.1	53.1
Carrera profesional	14	83	10.8	63.8
Filosofía / literatura	5	88	3.8	67.7
Textos escolares	32	120	24.6	92.3
Divulgación científica	7	127	5.4	97.7
Religión / mística	3	130	2.3	100.0
TOTAL	130		100	

Fuente: Aplicación del *Cuestionario: Entornos Sociales de Aprendizaje del Estudiante Universitario*. UJCM Sede Moquegua. Diciembre 2003 – mayo 2004.

Comentario: Entre la totalidad de estudiantes, la cuarta parte manifestó que el tipo de libros que predominaba en la biblioteca familiar correspondía a textos escolares. Por otro lado, casi el once por ciento manifiesta que en la biblioteca familiar se contaba con libros de carreras profesionales. Los libros de filosofía o literatura eran predominantes en un cuatro por ciento de los hogares de los estudiantes; los de divulgación científica en poco más del cinco por ciento, y los libros religiosos o místicos en apenas poco más del dos por ciento de los hogares de los estudiantes.

Cuadro 7. Nivel de instrucción del padre.

Nivel Instrucción	f	h	F	H
Primaria incompleta	1	1	0.8	0.8
Primaria completa	4	5	3.1	3.8
Secundaria incompleta	19	24	14.6	18.5
Secundaria completa	46	70	35.4	53.8
Superior incompleta	30	100	23.1	76.9
Superior completa	30	130	23.1	100.0
TOTAL	130		100	

Fuente: Aplicación del *Cuestionario: Entornos Sociales de Aprendizaje del Estudiante Universitario*. UJCM Sede Moquegua. Diciembre 2003 – mayo 2004.

Comentario: Más de la tercera parte de padres cuenta con secundaria completa. Un 15% cuenta con secundaria incompleta. Es significativo que más de 46%, en conjunto, cuenten con estudios superiores, completos o incompletos. En contraste, sólo cuatro por ciento no ha superado el nivel primario.

Cuadro 8. Nivel de instrucción de la madre.

nivel instrucción	f	h	F	H
Analfabeto	2	2	1.5	1.5
Primaria incompleta	6	8	4.6	6.2
Primaria completa	11	19	8.5	14.6
Secundaria incompleta	28	47	21.5	36.2
Secundaria completa	44	91	33.8	70.0
Superior incompleta	9	100	6.9	76.9
Superior completa	29	129	22.3	99.2
Post grado	1	130	0.8	100.0
TOTAL	130		100	

Fuente: Aplicación del *Cuestionario: Entornos Sociales de Aprendizaje del Estudiante Universitario*. UJCM Sede Moquegua. Diciembre 2003 – mayo 2004.

Comentario: Más de la mitad de madres cuenta con estudios secundarios: completos (33.8%) e incompletos (21.5%). Por otro lado, más de la quinta parte ha completado sus estudios superiores, mientras un 7% no lo ha hecho. Llamen la atención los casos especiales: dos de analfabetismo, y uno de post grado.

Cuadro 9. Percepción sobre el nivel cultural del padre.

nivel	f	h	F	H
culta	32	32	24.6	24.6
más/ menos culta	90	122	69.2	93.8
poco culta	8	130	6.2	100.0
TOTAL	130		100	

Fuente: Aplicación del *Cuestionario: Entornos Sociales de Aprendizaje del Estudiante Universitario*. UJCM Sede Moquegua. Diciembre 2003 – mayo 2004.

Comentario: Casi un 70% de estudiantes percibe a su padre como una persona medianamente culta. Asimismo, casi la cuarta parte percibe a su padre como una persona culta. En contraste, sólo un seis por ciento lo percibe como poco culto.

Cuadro 10. Percepción sobre el nivel cultural de la madre.

nivel	f	h	F	H
No responde	2	2	1.5	1.5
culta	21	23	16.2	17.7
Más/menos culta	89	112	68.5	86.2
Poco culta	18	130	13.8	100.0
TOTAL	130		100	

Fuente: Aplicación del *Inventario de Actitudes Cognoscitivas*. UJCM
Sede Moquegua. Diciembre 2003 – enero 2004.

Comentario: Casi un 70% de estudiantes percibe a su madre como una persona medianamente culta. En contraste, poco más del 15% la percibe como una persona culta, y una cifra muy aproximada, poco menos del 15% la percibe como poco culta. Respecto a las madres, aparecen dos casos en los que el estudiante no responde, lo que significa el 1.5% del total.

Cuadro 11. Frecuencia lectora del padre.

frecuencia	f	h	F	H
1/mes	17	17	13.1	13.1
1/2 ó 3 meses	19	36	14.6	27.7
1/año	17	53	13.1	40.8
Casi no lee	77	130	59.2	100.0
TOTAL	130		100	

Fuente: Aplicación del *Cuestionario: Entornos Sociales de Aprendizaje del Estudiante Universitario*. UJCM Sede Moquegua. Diciembre 2003 – mayo 2004.

Comentario: Llama fuertemente la atención que un 60% de los estudiantes manifieste que su padre casi no lee o no lee libros. En contraste, sólo un 13% manifiesta que su padre lee por lo menos un libro por mes y casi un 15% manifiesta que su padre lee un libro cada dos o tres meses, mientras que también un 13 expresa que su padre lee apenas un libro por año.

Cuadro 12. Frecuencia lectora de la madre.

frecuencia	f	h	F	H
No responde	2	2	1.5	1.5
1/ mes	16	18	12.3	13.8
1/2 ó 3 meses	11	29	8.5	22.3
1/año	13	42	10.0	32.3
Casi no lee	88	130	67.7	100.0
TOTAL	130		100	

Fuente: Aplicación del *Cuestionario: Entornos Sociales de Aprendizaje del Estudiante Universitario*. UJCM Sede Moquegua. Diciembre 2003 – mayo 2004.

Comentario: En el caso de las madres, es notorio que más de dos terceras partes casi no lea o no lea. En contraste, sólo un doce por ciento de estudiantes manifiesta que su madre lee un libro por mes. Asimismo, poco más del ocho por ciento de madres lee un libro cada dos o tres meses. Y diez por ciento manifiesta que su madre lee sólo un libro por año.

Cuadro 13. Frecuencia de apoyo del padre hacia los estudios.

frecuencia	f	h	F	H
siempre	91	91	70	70
a veces	30	121	23.1	93.1
nunca	9	130	6.9	100.0
TOTAL	130		100	

Fuente: Aplicación del *Cuestionario: Entornos Sociales de Aprendizaje del Estudiante Universitario*. UJCM Sede Moquegua. Diciembre 2003 – mayo 2004.

Comentario: Respecto al apoyo que el padre manifiesta hacia los estudios del hijo, setenta por ciento de estudiantes manifestó que recibía siempre ese apoyo. Casi una quinta parte recibía un apoyo ocasional del padre. Y sólo un siete por ciento manifestó que nunca recibía el apoyo del padre.

Cuadro 14. Frecuencia de apoyo de la madre hacia los estudios.

frecuencia	f	h	F	H
no responde	2	2	1.5	1.5
siempre	35	37	26.9	28.5
a veces	82	119	63.1	91.5
nunca	11	130	8.5	100.0
TOTAL	130		100	

Fuente: Aplicación del *Cuestionario: Entornos Sociales de Aprendizaje del Estudiante Universitario*. UJCM Sede Moquegua. Diciembre 2003 – mayo 2004.

Comentario: Respecto al apoyo que la madre brinda al estudiante en sus estudios, casi dos terceras partes manifestó que lo recibía ocasionalmente. En contraste, poco más de la cuarta parte manifestó que siempre recibía apoyo de su madre en los estudios. Por otro lado, 8.5% manifestó que nunca recibía apoyo de su madre en sus estudios. Paralelamente, dos casos, que representan el 1.5% del total, no respondió.

Cuadro 15. Posición familiar respecto a la religión.

tendencia	f	H	F	H
agnóstico	1	1	0.8	0.8
creyente	129	130	99.2	100.0
TOTAL	130		100.0	

Fuente: Aplicación del *Cuestionario: Entornos Sociales de Aprendizaje del Estudiante Universitario*. UJCM Sede Moquegua. Diciembre 2003 – mayo 2004.

Comentario: Del total de estudiantes, sólo uno (que representa el 0.8% del total), manifestó que su familia se identificaba como agnóstica. En contraste, la casi totalidad de los estudiantes manifestó que su familia era creyente. Por otro lado, no se registró caso alguno que identificara a su familia como atea.

Cuadro 16. Iglesia a la que pertenece la familia.

iglesia	f	h	F	H
Católica	104	104	80	80
Evangélica pentecostal	12	116	9.2	89.2
Evangélica no pentecostal	5	121	3.8	93.1
Testigos de Jehová	5	126	3.8	96.9
Adventista	2	128	1.5	98.5
JC. Santos Ultimos Días	2	130	1.5	100
TOTAL	130		100	

Fuente: Aplicación del *Cuestionario: Entornos Sociales de Aprendizaje del Estudiante Universitario*. UJCM Sede Moquegua. Diciembre 2003 – mayo 2004.

Comentario: Ochenta por ciento de los estudiantes manifiestan que su familia pertenece a la iglesia católica. Un importante 13% manifiesta que su familia pertenece a iglesias evangélicas: 9.2% a iglesias evangélicas pentecostales, y casi 4%, a iglesias evangélicas no pentecostales. En contraste, menos del 4% manifiesta su pertenencia a la iglesia de los Testigos de Jehová, y sólo un 1.5% a la iglesia adventista e igual cifra a la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.

ESA EDUCATIVOS ESCOLARES Y NO ESCOLARES

Cuadro 17. Tipo de estudios secundarios.

tipo	f	h	F	H
Común	103	103	79.2	79.2
Técnica	26	129	20.0	99.2
no escolarizada	1	130	0.8	100.0
TOTAL	130		100	

Fuente: Aplicación del *Cuestionario: Entornos Sociales de Aprendizaje del Estudiante Universitario*. UJCM Sede Moquegua. Diciembre 2003 – mayo 2004.

Comentario: Una gran mayoría de estudiantes manifiesta haber cursado la secundaria común, frente a una quinta parte que procede de secundaria técnica. Sólo un caso manifiesta haber cursado estudios no escolarizados de secundaria. Curiosamente, no se registró ningún caso de estudiantes procedentes del programa de bachillerato implementado hace algunos años.

Cuadro 18. Orientación educativa de los estudios secundarios.

orientación	f	h	F	H
conocimiento	99	99	76.2	76.2
trabajo	31	130	23.8	100.0
TOTAL	130		100	

Fuente: Aplicación del *Cuestionario: Entornos Sociales de Aprendizaje del Estudiante Universitario*. UJCM Sede Moquegua. Diciembre 2003 – mayo 2004.

Comentario: Más de las tres cuartas partes consideran que los estudios que siguieron durante la secundaria estaban orientados hacia el conocimiento. En contraste, casi una cuarta parte considera que sus estudios secundarios estuvieron dirigidos hacia el trabajo.

Cuadro 19. Orientación axiológica de los estudios secundarios.

orientación	f	h	F	H
liberal	37	37	28.5	28.5
conservadora	93	130	71.5	100.0
TOTAL	130		100	

Fuente: Aplicación del *Cuestionario: Entornos Sociales de Aprendizaje del Estudiante Universitario*. UJCM Sede Moquegua. Diciembre 2003 – mayo 2004.

Comentario: Más de 70% de estudiantes considera que, respecto a valores, sus estudios secundarios eran conservadores. Sin embargo, un 30% considera que sus estudios secundarios transcurrieron en un clima liberal.

Cuadro 20. Años de estudio en la Universidad.

años	f	h	F	H
menos de uno	1	1	0.8	0.8
Uno	15	16	11.5	12.3
Dos	32	48	24.6	36.9
Tres	25	73	19.2	56.2
Cuatro	38	111	29.2	85.4
cinco	11	122	8.5	93.8
seis o más	8	130	6.2	100.0
TOTAL	130		100	

Fuente: Aplicación del *Cuestionario: Entornos Sociales de Aprendizaje del Estudiante Universitario*. UJCM Sede Moquegua. Diciembre 2003 – mayo 2004.

Comentario: Un 30% de estudiantes está en la universidad cuatro años- y entre el 20 al 25% se encuentran en la universidad por dos y tres años; esto significa, en conjunto, las tres cuartas partes del total. En contraste, apenas un quince por ciento, en conjunto, corresponde a alumnos que se encuentran en la universidad por cinco o más años. De la misma manera, menos del doce por ciento de la muestra corresponde a quienes tienen menos de dos años en la universidad.

Cuadro 21. Orientación formativa de los estudios universitarios.

orientación	f	h	F	H
profesión	124	124	95.4	95.4
investigación	6	130	4.6	100
TOTAL	130		100	

Fuente: Aplicación del *Cuestionario: Entornos Sociales de Aprendizaje del Estudiante Universitario*. UJCM Sede Moquegua. Diciembre 2003 – mayo 2004.

Comentario: Una notable cantidad de estudiantes, 124, que corresponden a un 95.4% del total, percibe que los estudios universitarios están orientados principalmente a la profesión. En contraste, menos del cinco por ciento considera que sus estudios se orientan hacia la investigación.

Cuadro 22. Orientación axiológica de los estudios universitarios.

orientación	f	H	F	H
liberal	117	117	90	90
conservadora	13	130	10	100
TOTAL	130		100	

Fuente: Aplicación del *Cuestionario: Entornos Sociales de Aprendizaje del Estudiante Universitario*. UJCM Sede Moquegua. Diciembre 2003 – mayo 2004.

Comentario: Una importante mayoría, 90%, considera que la orientación de los estudios universitarios es liberal, en lo que respecta a valores. En contraste, apenas un 10% considera que sus estudios en la universidad tienen una orientación conservadora.

Cuadro 23. Tipo de actividad del ESA no escolar.

actividad	f	h	F	H
ninguna	81	81	62.3	62.3
política	1	82	0.8	63.1
religiosa/mística	14	96	10.8	73.8
académica	5	101	3.8	77.7
artística	15	116	11.5	89.2
folklórica	9	125	6.9	96.2
otro	5	130	3.8	100
TOTAL	130		100	

Fuente: Aplicación del *Cuestionario: Entornos Sociales de Aprendizaje del Estudiante Universitario*. UJCM Sede Moquegua. Diciembre 2003 – mayo 2004.

Comentario: Más del 60% de estudiantes no ha participado en alguna actividad propia de los ESA educativos no escolares. Sin embargo, casi 40% de los estudiantes sí lo hizo. Entre las actividades más importantes figuran las artísticas (casi 12%), las religiosas o místicas (un 11%), y las folklóricas (un 7%). Las actividades académicas alcanzaron apenas un 4%.

5.2.2 ACTITUD CIENTÍFICA.

Cuadro 24. Nivel de actitud científica.

actitud	f	h	F	H
científica	5	5	3.8	3.8
racionalista	18	23	13.8	17.7
empírica	68	91	52.3	70
dogmática	39	130	30	100
TOTAL	130		100	

Fuente: Aplicación del *Inventario de Actitudes Cognoscitivas*.
UJCM Sede Moquegua. Diciembre 2003 – mayo 2004.

Comentario: Más de la mitad de estudiantes alcanza el nivel de actitud empírica. Y casi un 14% alcanza el nivel de actitud racionalista que también refiere una actitud empírica. Por otro lado, es preocupante que 30% de estudiantes se sitúe en el nivel de actitud dogmática. En contraste, sólo cinco estudiantes (casi 4%) alcanzan el nivel de actitud científica propiamente dicha.

5.3 CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS

5.3.1 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS

5.3.1.1 Primera Hipótesis Específica

H₁ : Aspectos determinados del entorno familiar y del entorno educativo, escolar y no escolar, caracterizan los Entornos Sociales de Aprendizaje de los estudiantes de la UJCM, de Moquegua.

H₀ : Los aspectos del entorno familiar y del entorno educativo, escolar y no escolar, no caracterizan los Entornos Sociales de Aprendizaje de los estudiantes de la UJCM, de Moquegua.

Respecto al ESA familiar se demuestra que:

- a) El 50% de estudiantes cuestiona a veces las órdenes paternas. (Cuadro 1)
- b) Casi 58% de estudiantes cumple las responsabilidades filiales de modo voluntario. (Cuadro 2)
- c) Cincuentiséis por ciento coopera con otros miembros de la familia de modo voluntario. (Cuadro 3)
- d) Ochenticinco por ciento procede de hogares donde se han establecido precisamente las responsabilidades de sus miembros. (Cuadro 4)
- e) Casi 70% percibe que el padre y la madre son personas medianamente cultas, y 25 y 16%% perciben al padre y a la madre, respectivamente, como personas cultas. (Cuadros 9 y 10)
- f) Casi el 60% procede de hogares donde el padre casi no lee o no lee libros. Y un 68% procede de hogares donde la madre casi no lee o no lee libros. (Cuadros 11 y 12)

- g) Setenta por ciento cuenta con un padre que siempre lo apoya en sus estudios y 63 % cuenta con una madre que a veces lo apoya en sus estudios. (Cuadros 13 y 14)
- h) La casi totalidad procede de familias creyentes. (Cuadro 15)
- i) Ochenta por ciento es miembro de la iglesia católica. (Cuadro 16)
- j) La tenencia de una biblioteca en casa, el tipo de libros predominantes en la biblioteca familiar y el nivel de instrucción de los padres no fueron relevantes.

Por lo tanto, el ESA familiar se caracteriza por la posibilidad de cuestionar las órdenes paternas; por el cumplimiento voluntario de las responsabilidades filiales; por la cooperación voluntaria entre los miembros de la familia; por el establecimiento claro de las responsabilidades que tocan a cada uno de los miembros de la familia; porque se percibe tanto al padre como a la madre como personas medianamente cultas o cultas; porque generalmente se cuenta con el apoyo del padre en los estudios y ocasionalmente con el de la madre; por una decidida confesión de fe y por ser mayoritariamente católico.

Respecto a los ESA educativos escolares y no escolares, se demuestra que:

- a) Ochenta por ciento ha cursado secundaria común. (Cuadro 17)
- b) Más del 76% procede de colegios cuya educación se orienta hacia el conocimiento. (Cuadro 18)
- c) Casi 72% percibe que, en cuanto a valores, su colegio era conservador. (Cuadro 19)
- d) Más del 95% considera que los estudios universitarios están orientados a la profesión. (Cuadro 21)
- e) Noventa por ciento percibe que, en cuanto a valores, la Universidad es liberal.

- f) Los años de estudio en la Universidad y el tipo de actividad desarrollada en los ESA educativos no escolares no fueron relevantes en la configuración de los ESA educativos.

Por lo tanto los ESA educativos se caracterizan porque los estudios del individuo corresponden a la secundaria común, están orientados hacia el conocimiento y, durante los estudios superiores, se orientan hacia la profesión. En cuanto a valores, son conservadores durante la secundaria, y liberales durante los estudios universitarios.

5.3.1.2 Segunda Hipótesis Específica

- H_1 : El nivel de Actitud Científica de los estudiantes de la UJCM, de Moquegua está distribuido en el nivel bajo (nivel dogmático).
- H_0 : El nivel de Actitud Científica de los estudiantes de la UJCM, de Moquegua no está distribuido mayormente en el nivel bajo (dogmático).
- H_a : El nivel de Actitud Científica de los estudiantes de la UJCM, de Moquegua está distribuido mayormente en el nivel empírico.

Respecto a la variable dependiente, Nivel de Actitud Científica, se demuestra que:

- a) Treinta por ciento está distribuido en el nivel bajo o actitud dogmática. (Cuadro 23)
- b) Más de 52% y 14% están distribuidos en los niveles de actitud empírica y actitud racionalista, que constituyen niveles de actitud empírica. (Cuadro 23)

Por lo tanto, se rechaza la hipótesis propuesta, H_1 , se valida la hipótesis nula, H_0 , y se acepta la hipótesis alterna, H_a .

5.3.1.3 Tercera Hipótesis Específica

H₃ : Existe asociación significativa entre determinados aspectos de los Entornos Sociales de Aprendizaje y el nivel bajo de Actitud Científica de los estudiantes de la UJCM, de Moquegua.

H₀ : Los aspectos de los Entornos Sociales de Aprendizaje y el nivel de Actitud Científica de los estudiantes de la UJCM, de Moquegua, no están asociados.

Respecto al ESA familiar, las pruebas de asociación entre variables demuestran que:

- a) El cuestionamiento de las órdenes paternas y el nivel de actitud científica están asociados ($\chi^2 = 24.3356$, gl = 6, p = 0.000453).
- b) El cumplimiento de las responsabilidades filiales y el nivel de actitud científica están asociados ($\chi^2 = 27.1685$, gl = 6, p = 0.000135).
- c) El modo de cooperación con otros miembros de la familia y el nivel de actitud científica están asociados ($\chi^2 = 27.0150$, gl = 6, p = 0.000144).
- d) La tenencia de biblioteca familiar y el nivel de actitud científica están asociados ($\chi^2 = 23.2121$, gl = 3, p = 0.000037).
- e) El tipo predominante de libros de la biblioteca familiar y el nivel de actitud científica están asociados ($\chi^2 = 59.3628$, gl = 15, p = 0.000000).
- f) El nivel de instrucción de la madre y el nivel de actitud científica están asociados ($\chi^2 = 46.2323$, gl = 21, p = 0.001192).
- g) La percepción sobre el nivel cultural del padre y el nivel de actitud científica están asociados ($\chi^2 = 24.8483$, gl = 6, p = 0.000365).
- h) La percepción sobre el nivel cultural de la madre y el nivel de actitud científica están asociados ($\chi^2 = 34.6791$, gl = 9, p = 0.000068).

- i) La frecuencia lectora del padre y el nivel de actitud científica están asociados ($\chi^2 = 27.2468$, gl = 9, p = 0.001274).
- j) La frecuencia lectora de la madre y el nivel de actitud científica están asociados ($\chi^2 = 46.6984$, gl = 12, p = 0.000005).
- k) El apoyo de la madre hacia los estudios y el nivel de actitud científica están asociados ($\chi^2 = 39.9239$, gl = 9, p = 0.000008).
- l) La pertenencia a determinada iglesia y el nivel de actitud científica están asociados ($\chi^2 = 31.3087$, gl = 18, p = 0.026524).
- m) No se encontró asociación significativa entre el establecimiento preciso de las responsabilidades familiares, el nivel de instrucción del padre, el apoyo del padre hacia los estudios ni la posición familiar respecto a la religión, y la actitud científica.

Respecto a los ESA educativos escolares y no escolares, las pruebas de asociación entre variables demuestran que:

- a) El tiempo de estudios en la Universidad y el nivel de actitud científica están asociados ($\chi^2 = 33.7423$, gl = 18, p = 0.013562)
- b) La orientación de la universidad, respecto a valores, y el nivel de actitud científica están asociados ($\chi^2 = 12.3275$, gl = 3, p = 0.006343)
- c) El tipo de actividad de los ESA educativos no escolares y el nivel de actitud científica están asociados ($\chi^2 = 47.0064$, gl = 18, p = 0.000212).
- d) No se encontró asociación significativa entre el tipo de secundaria, la orientación formativa del colegio, la orientación axiológica del colegio ni la orientación formativa de la universidad, respectivamente, y el nivel de actitud científica.

Por lo tanto, se acepta la hipótesis propuesta, H_1 , y se rechaza la hipótesis nula, H_0 .

5.3.2 HIPÓTESIS GENERAL

- H_1 : Existe una relación de influencia significativa entre los entornos sociales de aprendizaje y el nivel de actitud científica del estudiante de la Universidad José C. Mariátegui, de Moquegua.
- H_0 : Los entornos sociales de aprendizaje y el nivel de actitud científica del estudiante de la Universidad José C. Mariátegui, de Moquegua, no están asociados significativamente.
- H_a : Algunos entornos sociales de aprendizaje y el nivel de actitud científica del estudiante de la Universidad José C. Mariátegui, de Moquegua, se asocian significativamente.

Las pruebas de asociación entre variables demuestran que:

- a) Doce aspectos determinados de dieciséis que configuran el ESA familiar influyen significativamente en el nivel de actitud científica.
- b) Dos aspectos determinados de seis que configuran el ESA educativo escolar influyen significativamente en el nivel de actitud científica.
- c) El ESA educativo no escolar influye significativamente en el nivel de actitud científica.

Se infiere, entonces, que el ESA familiar y el ESA educativo no escolar, influyen significativamente en el nivel de actitud científica del estudiante de la UJCM, de Moquegua. Sin embargo, el ESA educativo escolar no se asociaría significativamente al nivel de actitud científica. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula, H_0 , y se acepta la hipótesis alterna, H_a .

CAPÍTULO VI

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y LINEAMIENTOS GENERALES

6.1 CONCLUSIONES

PRIMERA

El ESA familiar de los estudiantes de la UJCM se caracteriza por la posibilidad de cuestionar las órdenes de los padres (50%); el cumplimiento voluntario de las responsabilidades filiales (un 58%); la cooperación voluntaria entre los miembros de la familia (56%); el establecimiento preciso de las responsabilidades familiares (85%); la percepción que el estudiante tiene de sus padres como personas medianamente cultas (casi 70%); la frecuencia lectora prácticamente nula de los padres (60%, en el caso del padre, y 68%, en el caso de la madre); el apoyo tanto del padre como de la madre hacia los estudios del hijo (70% y 63%, respectivamente); y la procedencia casi total de hogares que se identifican como creyentes en lo que respecta a religión, de los cuales la gran mayoría (hasta un 80% del total) es católica.

SEGUNDA

Los ESA educativos escolares se caracterizan por la procedencia de la secundaria común (80%); la orientación hacia el conocimiento que el estudiante percibe respecto a sus estudios de secundaria (76%); la orientación conservadora que el estudiante percibe respecto a la práctica de valores del colegio donde finalizó la secundaria (72%); la orientación hacia la profesión que el estudiante percibe en sus estudios universitarios (95%); y la orientación liberal que el estudiante percibe respecto de los estudios universitarios (90%).

TERCERA

La mayoría de estudiantes de la UJCM alcanza los niveles de actitud empírica (52%) y actitud racionalista (14%) que, en conjunto, refieren una actitud empírica de aprehensión de la realidad (66% del total). Esto significa que dos terceras partes de estudiantes utilizan sus sentidos como principales instrumentos metodológicos de aprehensión de la realidad y, en menor medida, algún tipo de ejercicio de raciocinio.

CUARTA

Aspectos determinados del ESA familiar se asocian significativamente al nivel de actitud científica del estudiante de la UJCM. Estos aspectos son el cuestionamiento de las órdenes de los padres, el cumplimiento de las responsabilidades filiales, el modo de cooperación con otros miembros de la familia, la tenencia de biblioteca familiar, el tipo predominante de los libros de la biblioteca familiar, el nivel de instrucción de la madre, la percepción sobre el nivel cultural tanto del padre como de la madre, la frecuencia lectora tanto del padre como de la madre, el apoyo de la madre hacia los estudios del hijo, y la pertenencia a una iglesia determinada.

Esto quiere decir que los estudiantes en cuyos hogares se verifica una relativa oportunidad de cuestionar las órdenes de sus padres; el cumplimiento voluntario de las responsabilidades asignadas; la cooperación voluntaria entre los miembros de la familia; la tenencia de biblioteca familiar, con predominancia de libros de divulgación científica; la presencia de una madre con estudios superiores o incluso de post grado; la percepción de los padres como personas cultas; la presencia de padres que leen con relativa frecuencia; y el apoyo materno en los estudios; son quienes tienen mayores probabilidades de alcanzar el nivel de actitud científica.

QUINTA

El ESA educativo no escolar se asocia significativamente al nivel de actitud científica del estudiante de la UJCM. Esto significa que, entre los estudiantes, aquellos que han participado en actividades propias de los ESA no escolares, durante el periodo de sus estudios de secundaria, son quienes tienen mayores probabilidades de alcanzar el nivel de actitud científica.

6.2 RECOMENDACIONES¹⁷⁵

PRIMERA

A los docentes investigadores. Respecto a la identificación de las características relevantes de los ESA familiares y educativos, en estudios posteriores, es necesario analizar también variables que, por razones de extensión de los instrumentos que se utilizaron, no se pudieron tener en cuenta, a fin de verificar las posibles relaciones que pudieran establecer con la actitud científica del estudiante. En este sentido, a modo de sugerencia, se mencionan variables como el nivel socioeconómico de la familia, el tipo de constitución y la extensión de la familia, la intensidad o grado de compromiso con la fe e iglesia con la que se identifican, el tipo de prácticas recreativas y aficiones de los miembros de la familia, entre otras. Una gama más amplia de variables e indicadores, precisamente identificados, respecto de los ESA, contribuiría a incrementar las posibilidades de aplicación del enfoque teórico adoptado en sectores diversos de población, cuyas características no necesariamente coincidan con las de quienes se inscriben en un ámbito universitario. Esto, evidentemente, redundaría en el proceso de verificación de las hipótesis sugeridas, lo cual significaría una ampliación del contenido explicativo y predictivo del planteamiento teórico expuesto.

¹⁷⁵ Las recomendaciones que se ofrecen aquí, sugieren líneas de investigación respecto a las variables e indicadores que sirvieron para precisar el problema propuesto. Sin embargo, como uno de los objetivos de la investigación, era pasar del ámbito teórico al ámbito práctico, por medio de la propuesta de lineamientos que contribuyeran al incremento del nivel de actitud

SEGUNDA

A los docentes investigadores. Reflexionar sobre la actitud científica, asumiéndola con rango de teoría, requiere no sólo la proposición de nuevos enfoques teóricos, sino, sobre todo, de la continuidad del proceso de contrastación empírica de los supuestos e hipótesis que se han adoptado. En ese sentido, deben ser revisados y discutidos con mayor exhaustividad los conceptos utilizados para definir conceptual y operacionalmente las variables, así como los indicadores de las mismas; en especial, los que dieron lugar a las opiniones que sirvieron de base para la configuración del inventario.

Esto es necesario en la medida que un trabajo de investigación resulta insuficiente para desarrollar con relativa profundidad un problema cuyos referentes son bastante amplios. Cuando se habla de actitud científica, como se ha visto aquí, se habla de diversas cualidades de la personalidad, de hábitos volitivos y, sobre todo, de estrategias de aprehensión de la realidad, además de compromiso con el progreso social y moral de la humanidad; por lo tanto, se involucran áreas del conocimiento que abarcan desde la psicología, hasta la filosofía, desde la pedagogía, hasta la ética. Estas disciplinas adquieren el carácter de necesidades para la comprensión del conocimiento en tanto teoría y, por lo tanto, reclaman de la investigación una acción coordinada de líneas de trabajo multidisciplinario e interdisciplinario.

TERCERA

Lo argumentado aquí exige tanto de investigadores como de las instituciones que los albergan —en este caso la UJCM—, el compromiso de velar porque no se dé marcha atrás en el campo de la teorización sobre la actitud científica. Es decir, mientras no se haya conformado un cuerpo teórico lo suficientemente amplio y validado en diferentes realidades, el investigador debe restringir su entusiasmo respecto a la intención de proponer métodos,

científica de los estudiantes de la UJCM, en la siguiente sección se exponen los Lineamientos Generales, para cumplimentar ese fin.

estrategias y acciones conducentes a una mejoría o incremento del nivel de actitud científica. Por el contrario, los esfuerzos investigativos debieran centrarse en el análisis de los aspectos relevantes del problema, así como en el planteamiento de estudios longitudinales, y no sólo transversales, que abran la posibilidad de examinar las tendencias que se verifican en los factores familiares y educativos que ejercen influencia en la actitud científica del individuo. Esto es necesario en la medida que se requiere comprender no sólo los factores que influyen la conformación de la actitud cognoscitiva de la persona, en un momento dado, sino, sobre todo, la identificación de aquellos cuya evolución es determinante para que esa conformación ocurra.

De esa manera, las contribuciones prácticas que pudieran derivarse de la teoría apuntarían no sólo a los ámbitos académicos, sino, lo que es lo principal, a la sociedad en su conjunto.

6.3 LINEAMIENTOS GENERALES

En la medida que la universidad prácticamente no tiene injerencia en la vida familiar del estudiante, y en la medida que el desarrollo ya transcurrido de una vida no puede modificarse, es necesario precisar algunas recomendaciones de carácter práctico que pudieran contribuir a incrementar el nivel de actitud científica del estudiante, pero sobre la base de algunas líneas de acción que puede asumir la Universidad.

PRIMERO

Considerando que en el caso del ESA familiar, muchos de sus aspectos son relevantes en la actitud científica del estudiante, la UJCM podría intentar reproducir —evidentemente no de modo exacto— el tipo de influencia que genera el ESA familiar, sin la pretensión de asumir el rol que ésta cumple, pero sí identificando qué tipo de sentimientos y valores son los que se generan en el ESA familiar. Y al igual que en el ESA familiar, muchos de los factores que tienen alguna influencia en el aprendizaje como en la actitud científica, no se

dan por la declaración hábil y locuaz de un discurso manido sobre valores e identificación, sino que se dan principalmente sobre la base de un ejemplo constante y, a veces, silencioso, la UJCM debiera considerar que en el ámbito universitario este ejemplo puede constituir uno de los factores claves para introducir al estudiante en una verdadera perspectiva científica de la realidad o, como sostiene Ander – Egg, en el estilo de vida que representa la experiencia de una actitud científica.

Es claro que cuando se habla de ejemplo, se está hablando, en realidad, de acciones y actitudes tanto de autoridades institucionales como de docentes y líderes de opinión dentro del ámbito universitario. Una práctica científica auténtica, ausente de recursos discursivos de momento, y un compromiso decidido con la investigación constituyen no la garantía de un movimiento favorable a la actitud científica, sino apenas un primer paso en esa dirección.

SEGUNDO

Adoptar la actitud científica como estilo de vida requiere de estudiantes y docentes de la UJCM la conformación de un conjunto de valores que se consideran dentro de lo que se ha denominado ética científica. Pero estos valores no pueden ser enunciados, menos transmitidos por quienes, por más intención y quizá buena voluntad que manifiesten en el ejercicio de la docencia, no cuentan con las herramientas cognoscitivas y procedimentales que les permitan asumir tareas y responsabilidades intelectuales que vayan más allá del simple desempeño docente en las aulas. Esto significa verificar la capacidad del docente para generar, como decía Toynbee, un élan que, en este sentido, movilice al cuerpo estudiantil en torno a sus ideas, en torno a sus propuestas y desafíos. Se trata de arribar al fenómeno netamente universitario que se conoce como creación de escuela.

Y para verificar esta capacidad, no bastan, no son suficientes, las calificaciones formales de un docente, sino que habría de sostenerse, con sutilezas, por supuesto, el principio que proponía Illich respecto a que las

calificaciones oficiales no debieran reemplazar a la persona a la hora de juzgar quién es.

TERCERO

La UJCM puede —y debe— canalizar recursos hacia certámenes académicos que no apunten a miras aparentemente rentables, ni se juzguen por indicadores puramente económicos o de supuesta envergadura social; la UJCM puede adoptar como políticas de trabajo institucional la apertura de espacios para la disertación, foros de discusión académica, seminarios y paneles de intervención filosófica y científica, donde tanto estudiantes como docentes puedan presentar sus contribuciones al campo del saber de su dominio y preferencia de manera continua y progresiva.

Evidentemente, en este tipo de certámenes se identificarían claramente aquellas personas, docentes o estudiantes, que han asumido, por acción y no por declaración, el compromiso personal de adoptar una actitud científica en su interacción con la realidad. Piénsese que estos espacios son solamente la réplica académica de la posibilidad de cuestionar las órdenes de los padres en el hogar, una réplica del modo de participar y cumplir con las responsabilidades familiares, que se verificaban como importantes aspectos de influencia en la actitud científica.

No se espera, evidentemente, una participación masiva de estudiantes y docentes en estos espacios, pero sí que, en la medida que existan, tanto unos como otros consideren que hay oportunidades de participar en el quehacer científico y reflexivo de la universidad, y contribuir a los mismos desde allí.

CUARTO

La UJCM debe considerar la posibilidad de contar con espacios físicos y actividades extracurriculares que permitan al estudiante participar en ellas, con el único fin de cultivar aquellas aptitudes o aspiraciones que pudieran contribuir a hacer de él una persona más completa y realizada. Esta acción constituiría

una forma de replicar la importancia que los ESA educativos no escolares tienen en la formación de la personalidad.

Si bien es cierto que las actividades a considerar deben ser evaluadas desde el punto de vista de su significación cultural para la región, así como desde la posibilidad de atracción que ofrecen al estudiante, también es necesario que, sobre todo, se evalúen considerando su importancia en el desarrollo de facultades intelectivas superiores en el estudiante, y por su influencia en la perspectiva cognoscitiva del estudiante.

En ese sentido, en el proceso de poner en marcha estas actividades, se atendería de manera prioritaria, considerando, por supuesto, los recursos disponibles, aquellas que verifican una asociación más evidente, desde el punto de vista estadístico, con la actitud científica del estudiante.

BIBLIOGRAFÍA

ABUGATTÁS A., Juan. Cit. en **Agenda Educativa**. Año X. N° 15. Marzo 2002. Pág. 29.

Agenda Educativa. Año X. N° 15. Marzo 2002. Pág. 12.

ALFARO, Rosa M. “Comunicación y Educación: una alianza estratégica de los nuevos tiempos”, en **Agenda Educativa**. Año X. N° 15. Marzo 2002. Pág. 20 – 26.

ANDER – EGG, Ezequiel. “La actitud científica como estilo de vida”, en Ander–Egg. cecte.ilce.edu.mx/cecte/talleres/estind/biblio/textos/Ander-Egg.rtf

ANDER – EGG, Ezequiel. **Introducción a las técnicas de investigación social**. 7ª. edición. Buenos Aires: Humanitas. 1978.

ARCE, Aurelio. **Investigación Científica**. 3ª. ed. Lima: Abedul. 1994.

ARY, Donald y col. **Introducción a la investigación pedagógica**. México: Mac Graw – Hill Interamericana de México. 1994.

ASAMBLEA NACIONAL DE RECTORES. **Hacia la modernización y acreditación de las universidades peruanas. “Áreas o campos de acción”**. Lima. 1998.

ASÚA, Miguel de. “Entrevista a Alan Sokal”, en **CIENCIA HOY**, Volumen 8 - N°47 - Julio/Agosto 1998.

ATIENZA, Juan de. “El Camino Esotérico de Santiago”, en **Año Cero** Año III. N° 36. Pág. 6 – 17.

AVILA, R. B. **Introducción a la Metodología de la Investigación. La Tesis Profesional**. Lima: Ediciones R.A. 1997.

- BEVERIDGE, W. F. **El arte de la investigación científica**. Caracas: Ed. Biblioteca de la Universidad Central de Venezuela. 1966.
- BIEHLER, Robert P. y SNOWMAN, Jack. **Psicología aplicada a la enseñanza**. México D.F.: Editorial Limusa. 1990.
- BOCANEGRA, Félix A. **Bases metodológicas de la investigación científica**. Trujillo: Publiciencia. 1999.
- BUNGE, Mario. **La ciencia, su método y su filosofía**. Buenos Aires: Ediciones Siglo Veinte. 1985.
- BURKE Beltrán, María Teresa. “La relación maestro – alumno” en **Aprender Haciendo, Aprender a Aprender**. (Colectivo de varios autores) Lima: Acción Unitaria Para el Desarrollo (AUD). 1998.
- BUSTAMANTE, Luis. **La Nueva Universidad**. Lima: UPC. 1998.
- CALERO, Mavilo. **Técnicas de estudio e investigación**. Lima: Editorial San Marcos. 1992.
- CARBAJAL Lavado, Napoleón. **Propuesta de un modelo tecnológico – didáctico para promover la actitud científica en el nivel universitario**. (Tesis para optar el grado de Maestro en Pedagogía Universitaria) Universidad Nacional de Trujillo. 1997.
- CASTELLANOS Simons, Beatriz; LLIVINA Lavigne, Miguel; y FERNÁNDEZ González, Ana. “La formación de la competencia investigativa: una necesidad y una oportunidad para mejorar la calidad de la educación”. Ponencia presentada en **Pedagogía 2003 Encuentro por la Unidad de los Educadores**. Confederación de Educadores Americanos, UNESCO, Asociación de Universidades de Latinoamérica y el Caribe, OEI, UNICEF, Convenio Andrés Bello, Televisión Educativa Ibeoramericana. La Habana (Cuba) Febrero 2003.

- CASTILLO Morales, Juan y CASTILLO Muga, Juan. **Ciencias Sociales 1.** Lima: Edit. Bruño. 1999.
- CLIFFORD, Margaret. **Enciclopedia práctica de la Pedagogía.** Barcelona, Océano. 1987.
- CORTADA, Nuria y José M. CARRO. **Estadística aplicada.** Buenos Aires: EUDEBA. 1972.
- CRESALC / UNESCO et al. **Hacia una nueva educación superior.** Editor: Luis Yarzabal. Caracas (Venezuela): CRESALC/UNESCO, 1997.
- DELORS, Jacques. **La educación encierra un tesoro.** (Informe a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la Educación para el siglo XXI). Madrid: UNESCO – Santillana. 1996.
- DÍAZ B., Juan y Adair MARTINS P. **Orientaciones didácticas para la docencia universitaria.** San José: Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. 1982.
- DYER, Wayne W. **Tus zonas erróneas.** Barcelona: Edit. Grijalbo. 1982.
- GIBALDI, Joseph. **MLA Handbook for Writers of Research Papers.** 4ª. Ed. New York: The Modern Language Association of America, 1995.
- GIL Malca, Guillermo. **Tecnología de la enseñanza – aprendizaje.** Trujillo: INDDEP. 1990.
- GIL, Guillermo y Doris ALVA. **Metodología de la investigación científica.** Trujillo: Instituto para el desarrollo Democracia y Paz. 1991.
- GOHL, Willi. **La educación musical, hoy.** Tr. Diorki. Madrid: Studium Ediciones. 1971.

- GÓMEZ, Bueno. Carmuca. “Escalas: Problemática subyacente”, en **El pluralismo metodológico en la investigación social: ensayos típicos**. Ed. Margarita Latiesa. Universidad de Granada, 1991.
- GUEVARA Guevara, Ervando. **El método científico como método didáctico en la enseñanza de los cursos de Filosofía para desarrollar la actitud científica y filosófica de los estudiantes del I año de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo**. (Tesis para optar el grado de Maestro en Pedagogía Universitaria). Universidad Nacional de Trujillo, 1996.
- HERNÁNDEZ, Salvador. “El asombroso poder del espíritu”, en **AÑO CERO**. Año IV. N°. 06 – 0693 – 35. Pág. 6 – 16.
- HERNÁNDEZ Pina, Fuensanta. **Métodos de investigación en psicopedagogía**. Universidad de Granada. 1997.
- HERNÁNDEZ Sampieri, Roberto; FERNÁNDEZ Collado, Carlos; y BAPTISTA Lucio, Pilar. **Metodología de la investigación científica**. México: McGraw Hill / Interamericana. 1997.
- HUARANGA Ross, Oscar. **Calidad Educativa y Enfoques Constructivistas**. Lima: Editorial San Marcos. 1997.
- INSTITUTO CENTRAL DE CIENCIAS PEDAGÓGICAS. **La investigación pedagógica**. La Habana: Editorial Pueblo y Educación. 1988.
- KOLJATIC, Matko. **Universidades modernas: mercado o ineficiencia** (conferencia). Lima: Asociación de la educación y la empresa. 1997.
- KURTZ, Paul. “La actitud científica contra la anticencia y la pseudo ciencia” (Trad. del artículo, M.A. Paz y Miño), en **Defendiendo la Razón: Ensayos de Humanismo Secular y Escepticismo**. Lima: AERPFA. 2002.

- LATIESA, Margarita (editora). **El pluralismo metodológico en la investigación social: Ensayos típicos**. Granada: Universidad de Granada. 1991.
- LIZARZABURU, Lidia. **Estadística Aplicada**. Trujillo: UNT. 2002.
- LOPES, Paulo. **Probabilidad y Estadística, conceptos, modelos y aplicaciones en Excel**. Santa Fé de Bogotá: Pearson Educación de Colombia. 2000.
- MAYOR, Federico. **Documento de Política para el Cambio y el Desarrollo en la Educación Superior**. UNESCO. s/f.
- MC KOY, K. "Para que su hijo supere la presión de los compañeros", en **Selecciones del Reader's Digest**. Agosto 1991. Pág.46.
- MIRÓ QUESADA C., Francisco. **Para iniciarse en la filosofía**. Lima: Universidad de Lima. 1981.
- MOYA, Rufino. **Estadística Descriptiva. Conceptos y aplicaciones**. Lima: e.a. 1991.
- MUÑOZ, Carlos. **Cómo elaborar una investigación de tesis**. México: Prentice Hall Hispanoamericana S.A. 1998.
- MYERS, Edward D. **La educación en la perspectiva de la historia**. México: Edit. Fondo de Cultura Económica. 1966.
- NAVARRO Peña, Elsa y PERALTA Mayorga, Alicia. **Currículo por competencias y modelos pedagógicos**. Lima: e.a. 2000.
- PARDINAS, Felipe. **Metodología y técnicas de investigación en Ciencias sociales**. México D.F.: Editorial Siglo XXI. 1970.
- PULIDO, Antonio. **Estadística y técnicas de investigación social**. Madrid: Pirámide. 1978.

- QUINTANILLA P. **La universidad. ¿Qué es?** Arequipa: UCSM. 1998.
- RINCÓN Ramírez, Carlos. "Formación de investigadores en educación: una preocupación para reflexionar la educación". Ponencia presentada en **Pedagogía 2003 Encuentro por la Unidad de los Educadores**. Confederación de Educadores Americanos, UNESCO, Asociación de Universidades de Latinoamérica y el Caribe, OEI, UNICEF, Convenio Andrés Bello, Televisión Educativa Ibeoramericana. Febrero 2003. La Habana, Cuba.
- ROJAS Soriano, Raúl. **La investigación científica en Ciencias Sociales**. México: Edit. Era. 1997.
- RUBINSTEIN, S. L. **El ser y la conciencia**. Tr. Augusto Vidal Roget. México: Grijalbo. 1963.
- RUSSELL, Bertrand. **La perspectiva científica**. Barcelona: Ariel. 1969.
- SAFRAN, Claire. "Para que su hijo destaque en los estudios", en **Selecciones del Reader's Digest**. Marzo 1987. Pág. 73 – 78.
- SÁNCHEZ, Reyna. **Factores que generan Actitud Científica en el Docente Universitario en Contextos de Post Grado. Modelo Explicativo**. (Tesis Doctoral). Maracaibo (Venezuela): Universidad Rafael Beloso Chacín. 2001.
- SIERRA BRAVO, Restituto. **Tesis Doctorales y trabajos de Investigación Científica**. Madrid: Paraninfo. 1999.
- SOMMER, Barbara y Robert SOMMER. **La investigación del comportamiento. Una guía práctica con técnicas y herramientas**. Tr. Araceli Fernández C. México: Oxford Perss University Mexico. 2001.

- TABOADA Neira, Martín. **Método didáctico científico – investigativo – sistémico para desarrollar la actitud científica en estudiantes de ingeniería metalúrgica.** (Tesis para optar el grado de Maestro en Educación) Universidad Nacional de Trujillo. 1996.
- TAPIA, Isaac. **Tecnología del aprender y el aprendizaje.** Arequipa: ITARE, 2000.
- TESTA Frenes, Armando. “Dimensiones para valorar la creatividad técnica”. Ponencia presentada en **Pedagogía 2003 Encuentro por la Unidad de los Educadores.** Confederación de Educadores Americanos, UNESCO, Asociación de Universidades de Latinoamérica y el Caribe, OEI, UNICEF, Convenio Andrés Bello, Televisión Educativa Ibeoramericana. Febrero 2003. La Habana, Cuba.
- TÜNNERMANN Bernheim, Carlos. “La Educación Superior frente al cambio: la Conferencia mundial que promueve la UNESCO”. Ponencia presentada en **Encuentro Internacional sobre Políticas y Estrategias para la Transformación de la Educación Superior.** Universidad de Lima, UNESCO. Setiembre, 1997.
- UNESCO. Documento de Política para el Cambio y el Desarrollo de la Educación Superior. 1995.
- VALDIVIA, Raúl. **Diseño de investigación.** (Texto universitario) Tacna: Universidad Privada de Tacna (Escuela de Posgrado), 1999.
- VELÁSQUEZ, Ángel y Nérida REY. **Metodología de la investigación científica.** Lima: e.a. 1999.
- VICENTE, Enrique de. Editorial de **Año Cero.** Año IV. N°.12 – 0394 – 41.
- WEBER, Max. **La ética protestante y el espíritu del capitalismo.** 2ª. Edición. Tr. Luis Legaz Lacamira. Barcelona: Ediciones 62. 1973.

WHITE, Elena G. De. **Conducción del niño**. Buenos Aires: Asociación Casa Editora Sudamericana. 1996.

WHITTAKER, James (1990). **La psicología social en el mundo de hoy**. 2ª. Edición. México: Trillas . 1990.

ZUBIZARRETA, Armando. **La aventura del trabajo intelectual**. México: Fondo Educativo Interamericano, 1981.

ANEXOS